

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Das 2-Pädagog*innenmodell – eine Antwort auf heterogene Klassen?

Eine Fallstudie

Eingereicht von:

Laureen Bauer

Begleitung:

Meike Wolters Kohler

01.05.2025

Inhalt

Einleitung.....	1
2. Fragestellung und theoretischer Hintergrund	3
2.1 Fragestellung	3
2.2 Theoretischer Hintergrund	5
2.2.1 Inklusion	5
2.3 2-Pädagog*innenmodell	16
3. Forschungsstand	19
3.1 Forschungsstand Separation vs. Inklusion.....	19
3.2 Forschungsstand Erfolgsfaktoren von Inklusion	21
3.3 Forschungsstand 2-Pädagog*innenmodell im Kontext von Inklusion	28
3.4 Schulversuch „Fokus starke Lernbeziehungen“ im Kanton Zürich.....	31
4. Forschungsdesign	32
4.1 Vorstellung der Schule und Forschungsdesign.....	32
4.2 Unterrichtsbeobachtung	34
4.3 Leitfadengestützte Expert*inneninterviews	35
4.4 Gruppeninterviews	36
4.5 Qualitative Inhaltsanalyse	37
5. Auswertung	39
5.1 Was ist erfolgreiche Inklusion und welcher Voraussetzungen bedarf sie?.....	40
5.2 Wie sieht das 2-Pädagoginnen-Modell im Birnbaum genau aus?	42
5.3 Inwiefern kann das 2-Pädagog*innenmodell besonders gut mit Heterogenität umgehen und damit guten inklusiven Unterricht befördern?	46
5.4 Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf die Erreichung fachlicher, personaler und sozialer Kompetenzen aus?	49
5.5 Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf die Klassen- und Schulgemeinschaft aus?	51
5.6 Befähigt schulische Inklusion zu gesellschaftlicher Inklusion?	53
6. Fazit	55
7. Literaturverzeichnis	59
Abbildungsverzeichnis.....	64
Anhang	65
Anhang1: Leitfaden für die Interviews mit dem Pädagoginnenteam	65
Anhang 2: Leitfaden Schulleitungsteam	68
Anhang 3: Leitfaden Gruppendiskussion mit Kindern.....	70
Anhang 4: Interview mit Pädagoginnen Müller und Vetter	71
Anhang 5: Interview mit Schulleiterinnen Diethelm und Meier.....	84
Anhang 6: Gruppeninterview mit Kindern.....	96
Anhang 7: Handbuch Birnbaum.....	102

Einleitung

In Schulklassen der Volksschule kommen sehr unterschiedliche Kinder und Jugendliche zusammen. 18.1% der Schüler*innen sind von relativer Armut betroffen (unicef, 2023), diese Zahl steigt. 28.6% der Schüler*innen haben keinen Schweizer Pass (Bundesamt für Statistik 2024). 5% der Schüler*innen leben mit einer Behinderung (Bundesamt für Statistik 2019b). Sie alle sind mit unterschiedlichen Barrieren während der Schulzeit (und in der Gesellschaft) konfrontiert. Dabei überlappen sich die verschiedenen Herausforderungen stark, sodass viele Schüler*innen mit mehrfachen Barrieren zu kämpfen haben. Um diese Barrieren abzubauen gibt es in der Schweiz verschiedene Angebote: Deutsch als Zweitsprache (DaZ), integrative Förderung (IF) und verstärkte sonderpädagogische Massnahmen. Diese Ressourcen werden stundenweise den jeweiligen Klassen zugesprochen. Während IF und DaZ entweder innerhalb der Klasse oder ausserhalb der Klasse aber innerhalb des Schulhauses stattfinden, werden die Schüler*innen mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen (4.5% der Schüler*innenschaft) zu 44% in separativ in heilpädagogischen Schulen unterrichtet (BFS 2019a, S. 8). Diese Zahl nimmt seit 2004 kontinuierlich leicht ab (Lanners 2018, S. 10). Es ist insgesamt in den letzten 20 Jahren ein Trend dahin festzustellen, alle Schüler*innen gemeinsam zu unterrichten. In den letzten Jahren zeigen Umfragen bei Lehrpersonen und unter der Bevölkerung jedoch ein ambivalentes Bild. In den öffentlichen Medien zeigt sich das Bild einer Schule für alle in der Krise: „Ist das Modell der integrativen Schule am Ende?“, fragt ein Beitrag von SRF vom 04.02.2022. „Integrative Schule überlastet Lehrer: Dauert es an, droht ein Scherbenhaufen“, titelt die online Zeitung watson am 09.08.2024. Im Artikel zeigt sich dann ein differenzierteres Bild: Eine vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Belastung, die Balance zwischen Arbeitszeit und Erholung sowie die zunehmende Bürokratie sich in den letzten zehn Jahren verschlechtert hat. Immer mehr Lehrpersonen haben das Gefühl, dass sie ihre eigenen Ansprüche im Rahmen ihres Pensums nicht mehr erfüllen können. Auf einer Skala von 1 bis 6 wird die Integrative Förderung als mit 3.7 als ungenügend bewertet. Grund dafür sind unter anderem der hohe Koordinationsaufwand sowie Mangel an geeigneten Räumen (Kälin 2024). Es werden also dringend neue Modelle gebraucht.

Vor diesem Hintergrund weckte ein Modell mein Interesse, das ich in Berlin kennen lernte: Das 2-Pädagog*innenmodell. Sonderschulen sind dort weitgehend abgeschafft und es existieren

integrative Schwerpunktschulen, die beispielsweise die Schwerpunkte sozio-emotionale Entwicklung, Lernen, geistige Entwicklung oder Autismus haben. An diesen Schulen werden verstärkt Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf im jeweiligen Schwerpunkt integriert. Teilweise – dies ist jedoch von Schule zu Schule sehr unterschiedlich – wird in diesen Klassen zu zweit unterrichtet: Eine Regelschullehrperson und eine Sonderpädagog*in (Schweiz: Heilpädagog*in) teilen sich die Verantwortung für die Klasse. Dabei beschränkt sich die Verantwortung des/r Sonderpädagog*in (resp. Heilpädagog*in) nicht auf Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf; vielmehr sind beide Pädagog*innen für die gesamte Klasse verantwortlich.

Ich besuche Berlin, wo ich studiert habe, mehrmals im Jahr und machte es mir zur Gewohnheit, bei jedem Besuch auch eine integrative Schule zu besuchen. Auf einer Studienreise, die Meike Wolters organisierte, erlebte ich dann noch weitere Schulen und beschloss meine Masterarbeit über das 2-Pädagog*innenmodell zu schreiben. Trotz eingehender Recherche fand ich in der Schweiz keine Schulen, die nach diesem Modell unterrichten. Durch reinen Zufall erfuhr ich dann von einer Studienkollegin, dass sie an einer Schule arbeitete, die eben dieses Modell lebte. So ergab sich die Zusammenarbeit mit der Schule Birnbaum, die ich in dieser Arbeit als Fallstudie einer Schule mit 2-Pädagog*innenmodell behandle.

Mein Erkenntnisinteresse ist dabei: Inwiefern kann das 2-Pädagog*innenmodell der eingangs erwähnten Heterogenität der Klassen gerecht werden? Inwiefern kann es erfolgreiche Inklusion ermöglichen? Ist das Modell verallgemeinerbar? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit es funktioniert?

Dazu werden im 2. Kapitel die Fragestellung der Masterarbeit vorgestellt und die theoretischen Hintergründe der zwei zentralen Begriffe „Inklusion“ und „2-Pädagog*innenmodell“ erläutert. Im 3. Kapitel wird der Forschungsstand zu den beiden zentralen Begriffen dargestellt. Für die Inklusion bedeutet dies die Auswirkungen von Inklusion vs. Separation (Kapitel 3.1) zu vergleichen sowie die Erfolgsfaktoren von Inklusion (Kapitel 3.2) systematisch darzustellen. Für das 2-Pädagog*innenmodell wird erläutert, wie dieses bisher beforscht wurde (Kapitel 3.3), wobei deutlich wird, dass die Beforschung nach in den Kinderschuhen steckt. Ausserdem wird kurz auf den Schulversuch „Fokus starke Lernbeziehungen“ in Zürich eingegangen (Kapitel 3.4), bei dem ebenfalls Klassen zu zweit geführt wurden, allerdings mit dem zentralen Unterschied, dass es sich dabei um zwei Regelschullehrpersonen handelte und nicht um interdisziplinäre Teams.

Im Kapitel 4 folgt das Forschungsdesign mit Unterrichtsbeobachtung (4.2), leitfadengestützten Expert*inneninterviews (Kapitel 4.3), Gruppeninterviews (Kapitel 4.4) und qualitativer Inhaltsanalyse (Kapitel 4.5). Kapitel 5 widmet sich der Auswertung anhand der Fragen „Was ist erfolgreiche Inklusion und welcher Voraussetzungen bedarf sie aus der Sicht der Personen im Birnbaum?“ (Kapitel 5.1), „Wie sieht das 2-Pädagog*innenmodell im Birnbaum aus?“ (Kapitel 5.2), „Inwiefern kann das 2-Pädagog*innenmodell besonders gut mit Heterogenität umgehen?“ (Kapitel 5.3), „Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf die zu erlernenden Kompetenzen (Kapitel 5.4) bzw. auf die Klassen/Schulgemeinschaft (Kapitel 5.5) aus?“ und schliesslich „Befähigt schulische Inklusion zu gesellschaftlicher Inklusion?“ (Kapitel 5.6). Kapitel 6 schliesst mit dem Fazit ab, das die im Laufe der Arbeit aufgeworfenen Fragen beantwortet.

Bemerkung: Im deutschen Kontext wird in dieser Arbeit von Sonderpädagog*innen gesprochen, im schweizerischen Kontext von Heilpädagog*innen. Beides bezeichnet denselben Beruf. Es werden jeweils beide Begriffe genannt.

2. Fragestellung und theoretischer Hintergrund

2.1 Fragestellung

„Diversität bedeutet Heterogenität im Lernen und Teams als Lösung“, schreiben Kricke und Reich (Reich, 2016, S. 27). Interprofessionelles Teamteaching (hier als 2-Pädagog*innenmodell bezeichnet) wird in der Praxis wie in der Wissenschaft häufig als Antwort auf zunehmende bzw. zunehmend wahrgenommene Heterogenität in den Klassen genannt. In der Praxis wird es im deutschsprachigen Raum jedoch noch kaum umgesetzt. Die Forschungslage dazu ist entsprechend dünn (vgl. Kapitel 3.3). Vor diesem Hintergrund möchte diese explorative Arbeit einen Forschungsbeitrag leisten. Die Fragestellung lautet:

*Was sind Herausforderungen und Chancen des Zwei-Pädagog*innen Modells im Hinblick auf erfolgreiche Inklusion?*

Im 2-Pädagog*innen Modell unterrichten eine Regelschullehrperson und eine Heil- bzw. Sonderpädagogin gemeinsam eine Klasse im Team-Teaching. Beide Pädagog*innen sind gemein-

sam für die Klasse verantwortlich. Aufgrund der Doppelbesetzung kann die Klasse wie im Berliner Modell als inklusive Schwerpunktklasse bewusst heterogen zusammengesetzt sein. Das 2-Pädagog*innen-Modell wird in Kapitel 2.3 genauer ausgeführt.

Inklusion ist ein Paradigma, das davon ausgeht, dass Gruppen grundsätzlich heterogen sind und eine Homogenisierung nur unter Gefahr des Ausschlusses und der mehr oder weniger gewaltsamen Assimilierung stattfinden kann. Stattdessen setzt sich das Paradigma der Inklusion für eine gleichberechtigte Teilhabe und Beteiligung aller Menschen ein, wobei Barrieren gezielt ab- und umgebaut werden müssen. Der Begriff Inklusion wird im Kapitel 2.2 genauer beleuchtet und die schulische Inklusion als Teil der gesamtgesellschaftlichen Inklusion verstanden.

Um erfolgreiche Inklusion zu definieren, wird im Kapitel 2.2 zunächst Fachliteratur zum Thema Inklusion daraufhin untersucht, wie dort erfolgreiche Inklusion verstanden wird. Darauf aufbauend wird ein eigenes Verständnis von erfolgreicher Inklusion entwickelt. Ebenso werden in Kapitel 5 die Inklusionsverständnisse der Interviewpartner*innen beleuchtet.

Präzisierung der Fragestellung und Hypothesen

Grosche und Opitz fassen die Studienlage zum 2-Pädagog*innenmodell wie folgt zusammen (Grosche und Opitz 2022, S. 245): „Die interdisziplinäre Kooperation von sonderpädagogischen Lehrkräften und Regellehrkräften wird seit den ersten Schulversuchen zur schulischen Integration bzw. Inklusion in den 1980-iger Jahren als eine zentrale Notwendigkeit von inklusivem Unterricht oder sogar als *conditio sine qua non* betrachtet. Ob Kooperation aber Inklusion tatsächlich wirksam verbessert, lässt sich bisher kaum beurteilen. Auf der einen Seite fehlen präzise und eindeutige Theorien zu Wirkmechanismen der interdisziplinären Kooperation von Lehrkräften, die erklären könnten, was genau die Wirksamkeitsannahme von Kooperation begründet. Auf der anderen Seite zeigt die Durchsicht empirischer Studien zur Wirksamkeit der Kooperation, dass die Befundlage– anders als in der einschlägigen Inklusionsliteratur dargestellt– ausgesprochen dünn ist.“

Vor dieser Ausgangslage soll die vorliegende Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Wirkmechanismen des 2-Pädagog*innenmodells auf Inklusion anhand einer Fallstudie nachzuzeichnen. Die präzisierte Fragestellung lautet:

*Inwiefern trägt das 2-Pädagog*innenmodell zur Umsetzung erfolgreicher Inklusion bei?*

Die Hypothesen lauten:

Abb. 1: Hypothesen (Herleitung der Hypothesen in Kapitel 3.2)

2.2 Theoretischer Hintergrund

2.2.1 Inklusion

Der Begriff Inklusion kommt von dem angloamerikanischen „inclusion“ und fand erstmals in der Salamanca-Erklärung von 1994 internationale Anerkennung, die eine gemeinsame Beschulung aller Kinder fordert (Bengel 2021, S. 17). Zuvor entstand der Begriff Inklusion in den 70er-Jahre des US-amerikanischen Diskurses (Amrhein, 2016, S.17). Im deutschsprachigen Raum fand die Auseinandersetzung mit einer Schule für alle ab den 70er-Jahren vor allem durch die Elternbewegung sowie von Wissenschaftler*innen aus dem Bereich der Heil- bzw. Sonderpädagogik unter dem Namen „Integration“ statt (Bengel, 2021, S. 17). Als besonders einflussreich im deutschsprachigen Raum ist dann die Referenz auf das Inklusions-Konzept in der Behindertenrechtskonvention von 2006. Zentral ist dabei, dass hier keine Spezialrechte für spezielle Gruppen (etwa Menschen mit Behinderungen) verkündet werden, sondern aufgezeigt wird, dass die Menschenrechte für ALLE gelten und dass dazu ausgehend vom status quo zusätzliche Massnahmen getroffen werden müssen, damit dies wirklich der Fall ist. Inklusion nimmt Menschen, die mit unterschiedlichen Formen von Benachteiligung konfrontiert sind, in den Blick,

macht sich für diese stark und hat deren gleichberechtigte soziale Teilhabe zum Ziel (Lütj-Klose & Urban 2014, S. 112-113). Inklusion meint so „den Nicht-Ausschluss bzw. die Anerkennung menschlicher Vielfalt/ Heterogenität in verschiedenen Bereichen des Lebens (Schule, Freizeit, Arbeit, Wohnen etc.)“ (Köpfer, zitiert in Amrhein 2016, S. 18). Wichtig ist an dieser Stelle, dass sich Inklusion nicht auf die Differenzlinie (Nicht)Behinderung bezieht, sondern für alle Menschen in ihrer Heterogenität gilt. Weitere Differenzlinien sind soziale Schicht, Migrationshintergrund und Geschlecht; häufig kreuzen sich Differenzlinien systematisch, so ist etwa der Migrationsanteil in sonderpädagogischen Einrichtungen höher als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Dies wird auch unter dem Begriff Intersektionalität verhandelt. Der Intersektionalitätsbegriff bezeichnet die Überschneidung und das Zusammenwirken verschiedener Formen sozialer Benachteiligung. Er weist darauf hin, dass Differenzlinien nicht unabhängig voneinander verlaufen, sondern sich bündeln, sodass Differenzmerkmale häufig in Verbindung miteinander auftreten und die betroffenen Menschen mehrfach benachteiligen. In Bezug auf die UNESCO Policy Guidelines on Inclusion in Education (2009) sprechen Kricke und Reich von der Bearbeitung folgender Differenzlinien (2016, 194):

- 1) Ethnokulturelle Gerechtigkeit ausüben und Antirassismus stärken,
- 2) Geschlechtergerechtigkeit herstellen und Sexismus ausschliessen
- 3) Diversität in den sozialen Lebensformen zulassen und Diskriminierungen in den sexuellen Orientierungen verhindern
- 4) Sozio-ökonomische Chancengerechtigkeit erweitern
- 5) Chancengerechtigkeit von Menschen mit Behinderungen herstellen

Als weiteres Kriterium neben der Beziehung auf unterschiedliche Differenzlinien unterscheidet Integration sich von Inklusion durch den eher karitativen Charakter der Integration, während Inklusion eine „Politik des Menschenrechts auf Teilhabe für ausnahmslos alle Schüler verfolgt“ (Kühn-Ziegler, 2014, S. 46). Auch der Begriff der Behinderung ist ein anderer; ist er im Integrationsparadigma eher personenzentriert, wird er in der Behindertenrechtskonvention als Resultat aus der Wechselwirkung von Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Barrieren verstanden (Benger, 2021, S. 20).

Folgende Grafik wird häufig herbeigezogen, um den Unterschied zwischen Exklusion, Integration, Separation und Inklusion zu veranschaulichen:

Abb. 2: Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Quelle: Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtkommunikation, 2025)

Während bei der Exklusion eine bestimmte Gruppe von Menschen aus sozialen Institutionen wie der Schule ausgeschlossen werden, existieren in der Separation Parallelinstitutionen, die speziell für die spezifischen benachteiligten Menschengruppen verantwortlich sind. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland zeigt sich dies zum Beispiel in spezialisierten heil- bzw. sonderpädagogischen Schulen und Förderzentren. Auch die Integration findet sich in beiden Ländern in Formen, bei denen einzelne Schüler*innen gefördert von einer Heil- bzw. Sonderpädagogin Regelklassen besuchen. In diesen drei Paradigmen ist die hier rot gefärbte Normgruppe höchstens oberflächlich tangiert. Dies ändert sich im Paradigma der Inklusion, in der sich die homogen-rote Normgruppe in eine mehrfarbige Gruppe auflöst. Inklusion hat somit nicht nur für benachteiligte Gruppen sondern auch für die Normgruppe einen Effekt: das Paradigma von Heterogenität als Grundbedingung ersetzt dasjenige von Homogenität als Grundbedingung. Wurden in der Integration einzelne benachteiligte Personen an die Normen der dominanten Gruppe assimiliert, ändern sich bei der Inklusion die Strukturen und Praktiken der Institutionen selbst. Im Beispiel Schule wird klassische Didaktik, klassisches Klassenmanagement, klassische Lehr- und Lernformen inklusiv in Frage gestellt. Inklusion bedeutet daher immer auch institutionelle Transformation.

Auch wenn sich Heilpädagogik insbesondere auf den Bildungskontext bezieht, darf nicht vergessen werden, dass Inklusion eines gesamtgesellschaftlichen Wandels bedarf. Innovationen

auf Klassen- oder Schulebene innerhalb eines nicht inklusiven Bildungs- und Gesellschaftssystems müssen häufig rekontextualisiert und den nicht-inklusive Bedingungen angepasst werden (Amrhein 2016, S. 27). Rekontextualisierung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Initiativen und Veränderungen auf Klassen- und Schulebene ausgebremst werden, weil die äusseren Bedingungen (z.B. personale und räumliche Ausstattung) Barrieren darstellen. Die Initiativen und Veränderungen müssen dann dem grösseren Kontext angepasst werden. Ein Beispiel wäre die Praxis einer Schule intern nicht nach Leistung zu selektieren – beim Übertritt in eine weiterführende Schulform oder beim Erreichen eines Schulabschlusses muss hingegen doch wieder selektiert werden – die Selektion nach Leistung kann also höchstens vorübergehend ausgesetzt werden. Die Frage lautet also: Wie können inklusive Transformationen in Schulen dem Rekontextualisierungsdruck enthoben und über die Schule hinaus in die Gesellschaft getragen werden?

Menschenrechte sind eine wesentliche Begründung und normative Ordnung für Inklusion (Boban und Hinz, 2017, S. 40). Für die rechtliche Grundlage von Inklusion (im und durch das Bildungssystem) sind insbesondere zwei Dokumente relevant: Die Salamanca-Erklärung von 1994 und die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 die Deutschland 2007 und die Schweiz 2016 ratifizierte.

Die Salamanca-Erklärung verpflichtet sich im Vorwort zur englischen Ausgabe dem „Prinzip der Integration; dass es notwendig ist, auf eine "Schule für alle" hinzuarbeiten - also auf Einrichtungen, die alle aufnehmen, die Unterschiede schätzen, das Lernen unterstützen und auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Solche Schulen stellen einen wichtigen Beitrag zum Ziel "Bildung für Alle" und in der Steigerung der Effektivität von Schulen dar. Die Pädagogik für besondere Bedürfnisse - ein wichtiges Thema für Länder im Norden wie im Süden - kann sich nicht in Isolation weiterentwickeln. Sie muss Teil einer allgemeinen pädagogischen Strategie sein und wohl auch einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Politik. Sie fordert grosse Reformen in der herkömmlichen Schule.“

Interessant ist dabei, dass sie sowohl in Bezug auf die Effektivität der Schule als auch im Hinblick auf die pädagogische Strategie keine „Speziallösung“ für eine bestimmte Gruppe von Kindern und Jugendlichen fordern, sondern Integration als notwendiges allgemeines Merkmal von Bildung verstehen. In diesem Sinne geht die Erklärung klar vom Inklusionsgedanken aus, auch wenn das englische „inclusion“ auf Deutsch noch mit „Integration“ übersetzt wird. Dies

zeigt sich z.B. auch in Artikel 2, in dem es heisst, „dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat“, Diversität also als Grundbedingung anerkannt wird und nicht spezifische Gruppen als besonders beschrieben werden. Konsequenz werden dann auch die Beschulung aller Kinder und Jugendlichen an Regelschulen gefordert (Art. 2).

In der Behindertenrechtskonvention von 2006, die die Schweiz 2014 ratifizierte, Deutschland 2008, ist das Recht auf schulische Teilhabe in das Recht auf gesamtgesellschaftliche Teilhabe eingebettet. Die Behindertenrechtskonvention formuliert dabei nicht Spezialrecht für Menschen mit Behinderung sondern stellt fest, dass in bestehenden Gesellschaft Menschen mit Behinderung daran gehindert werden, ihre Menschenrechte auszuüben und dass deshalb Massnahmen getroffen werden müssen, um wirklich allen Menschen die Menschenrechte garantieren zu können. Dabei wird, wie bereits angeklungen, ein Verständnis von Behinderung vertreten, bei dem „Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht“ (Vorwort, Abschnitt e). Zentrale Forderungen sind Barrierefreiheit, Autonomie und Selbstbestimmung und Partizipation. Nicht nur für die Schule, sondern für alle Sondereinrichtungen wird gefordert, dass diese aufgelöst werden und allgemeine Einrichtungen stattdessen für alle Menschen zugänglich sind. In diesem Kontext ist der Artikel 2.a des Rechts auf Bildung zu verstehen, der festhält, dass Menschen mit Behinderung nicht aus dem allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen und „in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht“ haben.

Was heisst erfolgreiche Inklusion?

In der Diskussion darum, was erfolgreiche Inklusion ausmacht und welche Indikatoren geeignet sind um sie messen, lassen sich drei Ansätze unterscheiden: Ein erster Ansatz bezieht sich auf rechtliche Grundlage der Inklusion. Ein zweiter Ansatz diskutiert Inklusion vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Konzepte und ein dritter hantiert aus gesellschaftstheoretischer Perspektive. Die drei Ansätze sind nicht klar abzugrenzen, häufig wird in Argumentationen auf mehrere zugleich Bezug genommen. Die Dreigliederung dient gleichwohl als Heuristik für die folgende Diskussion.

- *rechtlich*

Aus der rechtlichen Perspektive kann im Anschluss an oben genannte Rechtsdokumente als erster Indikator für Inklusion die Abwesenheit von sonder- bzw. heilpädagogischen Schulen bzw. die Inklusionsrate an öffentlichen Schulen gelten. Vertiefend können Indikatoren an inklusiven Schulen die Barrierefreiheit auf unterschiedlichen Ebenen (wobei Barrierefreiheit nicht nur die Abwesenheit von Barrieren sondern deren aktiven Umbau ist) sowie die schulische und soziale Entwicklung der Schüler*innen (Salamanca-Erklärung Art. 2.e) erwähnt werden. Um diese geht es im folgenden Abschnitt zur bildungswissenschaftlichen Herangehensweise.

- *bildungswissenschaftlich*

Bildungswissenschaftliche Ansätze nennen zumeist Indikatoren für erfolgreiche Inklusion, die Lenkeit prägnant zusammenfasst als „fachliche, personale und soziale Kompetenzen“ – und damit das gleiche, was auch Regelschüler*innen lernen sollen (2021).

So nennen Rathmann und Hurrelmann (2018) als die häufigsten Indikatoren für den Erfolg von Inklusion einerseits Leistung und andererseits Wohlbefinden. Wohlbefinden (vom englischen „wellbeing“) wird dabei definiert als „psychische, kognitive, soziale und physische Funktionen und Fähigkeiten, die Heranwachsende brauchen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und um zentrale Entwicklungsaufgaben im Kindes- und Jugendalter bewältigen zu können“ (2018, S. 17). Kognitive Leistungen sowie Wohlbefinden benennen Rathmann und Hurrelmann zentrale Stellschrauben für eine gute psychosoziale Entwicklung im Kinders- und Jugendalter (ebd. S. 19).

Katzenbach bewertet den Erfolg von Inklusion hinsichtlich der schulischen Leistung von Schüler*innen mit und ohne besonderen Bedarf, darüber hinaus auch im Hinblick auf die Klassengemeinschaft (insbesondere den sozialen Status von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf und leistungsschwachen Schüler*innen innerhalb der Klasse) und schliesslich im Hinblick auf das Selbstkonzept von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf (2014, S. 8f.).

Aellig et al. fassen Indikatoren zum Erfolg von Inklusion in vier Fragen zusammen (2021: S. 3):

- 1) In welcher Schulform machen *Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten* die besseren *Lernfortschritte* und *wie geht es ihnen dabei*?
- 2) Was bedeutet die Wahl der Schulform für *Kinder und Jugendliche ohne Lern- und Verhaltensschwierigkeiten* in Bezug auf *Leistung* und *Befinden*?
- 3) Welche Auswirkungen hat die Wahl der Schulform für Kinder und Jugendliche mit (und ohne) Lern und Verhaltensproblemen auf ihre *spätere berufliche und gesellschaftliche Inklusion*?
- 4) Wie *zufrieden* sind *Lehrpersonen und Eltern* mit der jeweiligen Schulform?
Dazu kommen also Langzeitfolgen und die Zufriedenheit von Lehrpersonen und Eltern.

Krämer et al. haben in einer Metastudie 40 Studien über schulische Inklusion untersucht, allerdings nur für die Inklusion von Schüler*innen mit Lernbehinderungen (2021). Sie stellen – in Übereinstimmung mit den bisher zitierten Studien – fest, dass Inklusionserfolge einerseits kognitiv (anhand der Schulleistung) und andererseits psychosozial (Selbstkonzept, Wellbeing) konzeptionalisiert werden. Abschliessend erwähnen sie, dass es für die Inklusion von Schüler*innen mit komplexer Behinderung und Förderschwerpunkt Verhalten/ sozio-emotionale Entwicklung noch sehr wenige Arbeiten gibt.

Der Index für Inklusivität von Booth und Ainscow enthält 3 Dimensionen, 6 Subdimensionen und insgesamt 70 Indikatoren (2019, S. 18 ff.). Der Index dient als eine Grundlage zu einem Prozess der Inventarisierung und Reflexion des status quo, zur Planung von Veränderungen und schliesslich zu deren Überprüfung. In der ersten Dimension über inklusive Schulhauskultur geht es einerseits um Gemeinschaftsbildung, indem sichergestellt wird, dass sich alle an der Schule beteiligten (Kinder, Lehrpersonen, Eltern, Freiwillige etc.) willkommen fühlen und sich gegenseitig mit Respekt begegnen. Die verschiedenen Gruppen sollen dabei eng kooperieren. Andererseits geht es um die Fundierung inklusiver Werte, die eine hohe Erwartungshaltung an ALLE Schüler*innen, Gleichheit, Menschlichkeit, Freiheit von Diskriminierung und Barrierefreiheit beinhalten. Diese sollen von allen involvierten Gruppen (Schüler*innen, Lehrpersonen, Eltern) geteilt und aktiv vertreten werden. Die zweite Dimension ist mit „inklusive Leitlinien

entwickeln“ übertitelt und enthält wiederum zwei Subdimensionen. In der ersten geht es darum, eine Schule für alle zu entwickeln, dazu gehört die gerechte, gute und unterstützende Behandlung von Schulpersonal und Schüler*innen, die Offenheit der Schule für alle Kinder und Jugendlichen des Bezirks sowie die physische Barrierefreiheit. Die zweite Subdimension befasst sich mit der Organisierung der Vielfalt und beinhaltet die gute Koordination der Unterstützungsangebote, einen Praxiskodex für besondere Bedürfnisse, Schulausschluss als allerletztes Mittel und die Minimierung von Mobbing. In der dritten Dimension geht es um die Entwicklung inklusiver Praktiken. Die Subdimension „Spielen und Lernen gestalten“ beinhaltet eine Unterrichtsplanung, die auf alle Schüler*innen ausgerichtet ist und deren Partizipation fördert, die Thematisierung von Differenz und Vielfalt, die Aktivierung der Schüler*innen, kooperative Lernformen sowie das Teamteaching. Als zweite Subdimension wird die „Mobilisierung von Ressourcen“ genannt, deren Indikatoren sich auf Vielfalt als Chance, die volle Nutzung der Expertise des Personals, die Nutzung von gemeinschaftlichen Ressourcen und die gerechte, inklusionsförderliche Verteilung von Ressourcen genannt.

Prenzel fokussiert auf das Erleben von Diversität, auf eine im Vergleich zu nicht-inkluisiven Schulen breitere Bandbreite an sozialen Bezugnahmen sowie auf die erfolgreiche Verminderung von bzw. Herstellung eines Gegenpols zur Leistungsgesellschaft als Indikatoren für den Erfolg von Inklusion (Prenzel, 2016, 33 ff.). Zur grösseren Bandbreite sozialer Bezugnahmen gehören etwa auch das Erleben von Abhängigkeit und Schwäche, „denn alle Heranwachsenden machen in ihren jeweiligen Beziehungskontexten existentielle Erfahrungen der Einsamkeit, Unterlegenheit, Abhängigkeit und Verletzlichkeit und sind auf Solidarität angewiesen“ (ebd. S. 40). Prenzel schlägt mit der „Herstellung eines Gegenpols zur Leistungsgesellschaft“ bereits die Brücke von dem eher am Individuum orientierten bildungswissenschaftlichen Ansatz hin zu dem gesellschaftstheoretischen Ansatz, bei dem die Teilhabe im Schulkontext systematisch mit gesellschaftstheoretischen Überlegungen zusammengebracht wird.

- *gesellschaftstheoretisch*

Dammer zufolge ist Inklusion erfolgreich, wenn sie die Zwecke allgemeiner Bildung erfüllt: „die Entwicklung eines individuellen Verständnisses von Welt sowie die Ermöglichung sozialer Integration und Teilhabe“ (2016, S. 67). Dammer verbindet hier einerseits die individuellen und

die gesellschaftlichen Ziele von Bildung und schlägt andererseits konsequent im Sinne von Inklusion statt Integration eine Erfolgsmessung anhand allgemeiner Bildungskriterien vor. Letzteres halte ich für sinnvoll, für sich allein genommen jedoch zu allgemein. Aus meiner Sicht macht eine Verbindung von Indikatoren allgemeinen Bildungserfolgs mit spezifischeren Indikatoren, die auf die spezifischen Herausforderungen und Chancen von Inklusion unter den jetzigen Bedingungen am meisten Sinn.

Die Verbindungen zur gesamtgesellschaftlichen Perspektive lässt den dritten Ansatz immer wieder betonen, dass Bildung und Gesellschaft so stark verzahnt sind, dass eine Schaffung von inklusiven Strukturen und Haltungen in der Schule immer in Wechselwirkung mit inklusiven Strukturen und Haltungen in der Gesellschaft steht. Bielefeldt formuliert dies metaphorisch folgendermassen (2010 S. 67): „Es geht also nicht um das Öffnen von Türen und Fenstern, sondern langfristig um die Gestaltung einer Gesellschaft, in der sich alle als Zugehörige erleben können. Dafür müssen, um im Bild zu bleiben, Wände verstellt und manche Mauern eingerissen werden.“

In Weiterführung des allgemeinen Ansatzes von Dammer lassen sich auch die Funktionen der Schule nach Fend inklusionstheoretisch ausarbeiten. Fend nennt vier Funktionen von Schule, die jeweils individuell und gesellschaftstheoretisch verstanden werden können. Im Folgenden werden diese vier Funktionen darauf geprüft, wie Inklusion in ihnen gedacht und gemessen werden kann.

- *Die Enkulturationsfunktion* bedeutet auf der Seite der Individuen die Orientierung innerhalb einer kulturell strukturierten Gesellschaft, auf gesellschaftlicher Seite die Reproduktion – aber durch die individuelle Aktualisierung auch: die Innovation – des kulturellen Subtextes der Gesellschaft. Die Kultur, die an Schulen weitervermittelt wird, enthält viele Barrieren: Dies beginnt bei der Unterscheidung zwischen vermittlungswürdiger Hochkultur und nicht-vermittlungswürdiger Populärkultur, die immer auch eine Reproduktion sozialer Schichten zur Folge hat. Weibliche Autorinnen und solche mit Migrationshintergrund oder Behinderung gehören meist nicht zum Kanon. Teilhabe und Beiträge subalternen Gruppen werden so doppelt behindert: Durch eine Erschwerung des Zugangs zu kanonisierter Kultur (z.B. durch Habitus, hoher kognitiver Anforderungen, hauptsächlich weissen, männlichen, nicht-behinderten Identifikationsfiguren) sowie aus einem Ausschluss von kulturellen Beiträgen aus dem Kanon (z.B. Ambivalenz von Outsider-Art). Erfolg von Inklusion im Hinblick auf die Enkulturationsfunktion zeigt

sich demzufolge in einer Erweiterung und Diversifizierung des Kanons sowie dem bewussten Abbau von Barrieren und dem Pflegen unterschiedlicher Zugänge bei der Aneignung des Kanons.

- *Die Qualifikationsfunktion* bezeichnet den Erwerb beruflich relevanter Fähigkeiten. Barrieren ergeben sich vor allem dadurch, dass Berufe nicht vielfältig genug sind, um die Eigenheiten der Fähigkeiten der Schüler*innen gerecht zu werden. So ist es in der Schweiz grundsätzlich Privatpersonen überlassen, ob sie kognitiv vereinfachte Ausbildungen (Eidgenössisches Berufsattest, Praktische Ausbildung) anbieten. Für einen weiteren Teil der Menschen mit kognitiven Einschränkungen enthalten auch die Praktischen Ausbildungen zu hohe methodische, personale und soziale Anforderungen. Diese werden in Ateliers oder Werkstätten „beschäftigt“. Wie diese Beschäftigung aussieht hängt stark von der Institution ab, die sie anbietet, jedenfalls genügt sie nicht der Forderung der „Abschaffung von Sondereinrichtungen“, wie sie die Behindertenrechtskonvention verlangt. Das heisst nicht, dass Werkstätten nicht für einige Personen eine gute Lösung sein können – aber, so zeigt meine Erfahrung, nicht für alle dort Beschäftigten. Desweiteren sind Zugänge zu Berufen durch Geschlechtsstereotypen, sprachliche und habitusbezogene Barrieren, die insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund treffen, verbunden. Erfolgreiche Inklusion in Bezug auf die Qualifikationsfunktion beinhaltet eine Erweiterung und Diversifizierung von Berufsbildern, die ausreichende Bereitstellung dieser Ausbildungen, eine Varietät an Ausbildungswegen, die Möglichkeit zu einem späteren Lebenszeitpunkt eine neue Ausbildung zu beginnen und die Entgegenwirkung von Vorurteilen und Diskriminierung bei der Wahl des Berufs.

- *Die Allokationsfunktion* meint die Verteilung der Schüler*innen in einer Leistungshierarchie. Der Hierarchie der schulischen Leistungen entsprechen in der Leistungsgesellschaft soziale Positionen, die wiederum mit unterschiedlichen Lebenschancen verknüpft sind. Leistungserfolg in der heutigen Schule wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Ein Teil davon gelten in der Leistungsgesellschaft als Faktoren, die legitime Unterschiede zwischen den Schüler*innen machen (kognitive Kapazität, Fleiss, Konzentrationsfähigkeit, schulische Motivation), andere Faktoren gelten als illegitime Differenzlinien (Geschlecht, soziale Schicht, Migrationshintergrund, Behinderung). Der Begriff Chancengleichheit bezeichnet diese Konstellation mit ihrer Unterscheidung legitimer und illegitimer Erfolgsfaktoren. Ausserdem weist das Wort „Chance“ darauf hin, dass es nicht darum geht, Lebenschancen gleich zu verteilen, sondern innerhalb einer

Hierarchie die Chance zu bekommen, eine gewisse Position zu erreichen. Erfolgreiche Inklusion in Bezug auf die Allokationsfunktion der Schule ist dem Paradigma der gleichen Teilhabe für alle verpflichtet. Dafür muss einerseits der Leistungsbegriff so erweitert und diversifiziert werden, dass Leistungen aller Menschen wertgeschätzt werden. Dazu gehört die Referenz auf eine individuelle Bezugsnorm anstelle einer rein curricularen oder sozialen Bezugsnorm: Leistung wird so an den individuellen Möglichkeiten gemessen und nicht vorrangig an der Erfüllung eines Curriculums (bzw. dieses muss die Erfüllung auf vielfältige Art und Weise mit einschließen) oder im Vergleich zu anderen (Boban und Hinz, 2017, S. 44). Notensysteme sind dazu nicht geeignet, vielmehr können sie als „Legitimationsinstrumente zur Selektion und als Instrumente der Machtausübung“ verstanden werden (Zehle, 2017, S. 62). Stattdessen schlägt auch Zehle eine Orientierung an der individuellen Bezugsnorm vor, die sie mit dem Capability Ansatz von Sen und Nussbaum begründet. Andererseits ist aus Teilhabe-Sicht eine Hierarchie in sozialen Positionen und damit verbunden Unterschiede in Lebenschancen nicht akzeptabel. Teilhabe und Lebenschancen müssen gleich verteilt sein. Allokation heisst dann die Zuteilung zu einer besonders den individuellen Fähigkeiten und Präferenzen entsprechenden sozialen Position, die aber nicht hierarchisch geordnet sind.

- *Die Integrationsfunktion in Gesellschaft und Politik* besteht in der Sozialisierung der Schüler*innen und ihrer Befähigung an der Gesellschaft und Politik zu partizipieren. 2008 fügt Fend zu dieser Funktion auch die Legitimation der bestehenden sozialen Ordnung hinzu (S. 45 ff.). Inklusion im Hinblick auf die Integrationsfunktion bedeutet die Realisierung von physischer, ökonomischer, kultureller, sozialer und politischer Teilhabe. Eine solche Teilhabe ist einerseits zu realisieren über Unterstützung und Befähigung zur Teilhabe an bestehenden Angeboten und andererseits an der Anpassung – wiederum Erweiterung und Diversifizierung – dieser Angebote.

Die in diesem Kapitel genannten Indikatoren von erfolgreicher Inklusion werden im Interviewleitfaden systematisiert und strukturieren diesen.

2.3 2-Pädagog*innenmodell

Das 2-Pädagog*innenmodell kann folgendermassen definiert werden:

- Im 2-Pädagog*innenmodell unterrichten eine Regelschullehrperson und ein/e Heilpädagog*in bzw. Sonderpädagog*in gemeinsam eine Klasse, die einen erhöhten Anteil mit Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf umfasst (dabei kann es sich um unterschiedliche Förderbedarfe handeln, die in der Schweiz und Deutschland unterschiedlich bezeichnet werden: Geistige Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung, Lernen, Deutsch als Zweitsprache, integrierte Förderung, integrierte Förderung in Verantwortung der Regelschule, Hören, Sehen und körperliche Entwicklung).
- Sie teilen sich die Verantwortung von Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsführung, die individueller Unterstützung und Unterrichtsevaluation und tauschen ihr Fachwissen aus (vgl. Krämer-Kilic et al.2014, S. 13).

Hintergrund dieses Modells ist der Gedanke, dass auf diese Weise Inklusion am besten umgesetzt werden kann. Kricke und Reich verstehen das Teamteaching als Antwort auf die zunehmende Heterogenität bzw. zunehmend wahrgenommene Homogenität von Lerngruppen (2016, S. 27). Sie bringen die Vorstellung von homogenen, hierarchisierten Lerngruppen und Schulsystemen mit den Anforderungen der industriell geprägten Moderne in Verbindung. In der heutigen Zeit werde die Heterogenität jedoch stärker wahrgenommen, als Voraussetzung anerkannt und im besten Fall als Chance verstanden. „Diversität bedeutet Heterogenität im Lernen und Teams als Lösung“, fassen sie den Zusammenhang zwischen Heterogenität und Teamteaching zusammen (ebd.). Kricke und Reich spezifizieren dies wie folgt (2016, S. 63-64):

- Im Hinblick auf die Stofffülle ermöglicht Teamteaching eine gute Begleitung in individuellen wie kooperativen Lernformen und führt damit zu einer qualitativ besseren Stoffvermittlung.
- Teamteaching ist Vorbildmodell für kooperatives Lernen und kann dieses durch mehr personelle Ressourcen besser betreuen und die Qualität sichern.
- Die unterschiedlichen Stärken und Charaktereigenschaften der beiden Pädagog*innen ermöglichen eine bessere Passung mit den Lernenden. Feedback kann multiperspektivisch gegeben werden.
- Die Vorbereitung im Team verbessert die Unterrichtsqualität.
- Beurteilungen im Team fördern Adäquatheit und Objektivität.

Grosche und Moser Opitz bemerken kritisch, dass das Teamteaching als adäquatere Unterrichtsform bei heterogenen Lerngruppen zwar häufig behauptet wird, der Zusammenhang, wie genau Teamteaching, insbesondere das 2-Pädagog*innenmodell, in der Realität auf Inklusion wirkt, zu wenig erforscht sei (2003). Zur Schliessung dieser Lücke möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.

Im Zwei-Pädagog*innen-Modell werden Schüler*innen zwar noch mit Art und Ausmass besonderen Förderbedarfs etikettiert, um die notwendigen personellen Ressourcen erhalten zu können – das Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma ist also nicht überwunden. Durch die Bündelung der Ressourcen in einer vollen zweiten heil- bzw. sonderpädagogisch besetzten Stelle, die dieselbe Funktion hat wie die Regelschullehrperson, also ebenso für alle Schüler*innen verantwortlich ist, wird dieses Dilemma in der Praxis aufgelöst: Resultat ist im Idealfall ein vielfach differenzierter, reichhaltiger Unterricht, an dem alle nach ihren Fähigkeiten teilnehmen können und in dem ständig zwei Lehrpersonen anwesend sind. Ein gutes Team hat dabei ein gemeinsames Verständnis vom Ziel, eine Dynamik in der Zusammenarbeit, arbeitet strukturiert und entwickelt ein Klima des konstruktiven Miteinanders (ebd., S. 14).

Dabei gibt es unterschiedliche Formen der Teamarbeit (ebd., S. 18-19): Während eine Person unterrichtet, kann die andere beobachten um Unterrichtsaspekte und Schüler*innenverhalten zu reflektieren. Die zweite Person kann auch als Assistenz fungieren, was besonders dann Sinn macht, wenn die unterrichtende Person eine besondere Expertise in einem Feld hat. Desweiteren kann die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt werden, die parallel unterrichtet werden. Beim Teamteaching im engeren Sinne teilen sich beide Lehrkräfte die Leitung des Unterrichts (abwechselnd oder gleichzeitig).

Dabei stellt das Zwei-Pädagog*innen-Modell nur eine der möglichen Formen dar, wie Regelschullehrpersonen und Heil- bzw. Sonderpädagog*innen zusammenarbeiten können. Im Folgenden soll exemplarisch am Bundesland Bayern ein veranschaulicht werden, welche Rolle das Zweipädagog*innen-Modell unter den verschiedenen Arten der Kooperation spielt. Fischer et al. nennen in ihrem Buch „Kooperation – der Schlüssel für Inklusion!?“ folgende Kooperationsmodelle für das Bundesland Bayern (2017, S. 20-21):

- Kooperationsklassen: Gruppe von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse der allgemeinen Schule, stundenweise sonderpädagogische Unterstützung

- Partnerklassen (ehemals Aussenklassen) zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen
- offene Klassen der Förderschulen: offen für Schüler*innen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
- Inklusion einzelner Schüler*innen
- Schulen mit dem Profil Inklusion: verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regellehrkräften und Sonderpädagog*innen, höhere Anzahl an Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Klassen mit festem Lehrer*innentandem: Regellehrperson und Sonderpädagog*in unterrichten im festen Tandem

Mit 13 Klassen ist das Tandem-Modell, das dem 2-Pädagog*innenmodell entspricht, bei weitem die kleinste Gruppe. Dazu äussern sie sich kritisch: „Grundsätzlich stellt sich bei Tandemklassen die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, wenn eine so hohe Anzahl an Schülern einer Klasse einen sehr hohen Förderbedarf aufweist, zumeist Schüler mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.“ (2017, S. 30). Das Beispiel aus Bayern bildet eine allgemeine Tendenz ab: „Das gemeinsame Unterrichten in Integrationsklasse durch zwei Lehrkräfte stellt in Deutschland eine Ausnahme dar.“ (William, 2009, S. 349). In Deutschland existieren in den Bundesländern Berlin und Baden-Württemberg Versuche mit dem 2-Pädagog*innenmodell. In der Schweiz wurde mir eine Schule in Wald, Kanton Zürich bekannt. Dort wird das 2-Pädagog*innenmodell als „gemeinsam verantworteter Unterricht“ bezeichnet. Über die Schulleitung erfuhr ich von weiteren Schulen in Dietwil, Seedorf, Knonau und Wattenwil, die mit dem Konzept des „gemeinsam verantworteten Unterrichts“ arbeiten. „In anderen Ländern wird hingegen die Doppelsteckung als eine wichtige Option des integrativen Unterrichts betrachtet: Die Erhöhung der Komplexität durch zusätzliche Heterogenisierung im integrativen Unterricht wird mit einer Arbeitsteiligkeit der Professionellen beantwortet, wobei die Aufgabe der Differenzierung und Individualisierung nicht ausschliesslich den sonderpädagogischen Fachkräften zufallen muss.“ (ebd., S. 350). Beispiele der flächendeckenden Integration (allerdings nicht immer im 2-Pädagog*innenmodell) sind mir auch aus Gesprächen mit Kolleg*innen aus Italien und Griechenland bekannt.

3. Forschungsstand

3.1 Forschungsstand Separation vs. Inklusion

In Bezug auf Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf zeigen Querschnitt-Studien aus dem deutschsprachigen Raum, dass diese „in allgemeinbildenden Grundschulen höhere schulische Kompetenzen im Lesen, Zuhören und in Mathematik erreichen als vergleichbare Heranwachsende im separierenden Schulsetting der Förderschule“ (Rathman und Hurrelmann 2018, S. 21, vgl. auch Katzenbach 2014, Krämer et al. 2014, Aellig et al. 2021). Kocaj et al. werteten die Daten eines bundesweiten deutschen Ländervergleichs für die Grundschule neu aus und kaum zum Schluss, dass Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf in allen untersuchten Bereichen höhere Leistungen aufwiesen als solche, die separativ beschult wurden, und zwar auch bei statistisch kontrollierten Zuweisungseffekten (stärkere Schüler*innen werden eher in inklusive Settings aufgenommen als schwächere) (2014, S. 4). Rathman und Hurrelmann, Aellig und Kocaj et al. erwähnen, dass Längsschnittstudien wie die BiLieF-Studie die positiven Effekte abschwächen. Dies kann mehrere Erklärungen haben; einerseits werden eher stärkere, nicht verhaltensauffällige Schüler*innen integriert und andererseits solche, mit sehr unterstützenden Familien (da die Familie eine zentrale Rolle bei der Platzierung spielt). So verfügen diese in inklusiven Settings beschulten Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf von Beginn über grössere Kompetenzen. Dabei geht es nicht nur um die Erstplatzierung, sondern auch um den Verbleib im inklusiven Setting bzw. die Zuweisung zu einem separativen Setting. Auch der Zeitpunkt der Durchführung der Quer- bzw. Längsschnittstudie ist relevant; so zeigen Schüler*innen, die in die Inklusion wechseln besonders zu Beginn einen hohen Kompetenzzuwachs, dieser kann sich jedoch mit der Zeit abschwächen.

Neben den Kompetenzen untersuchen viele Studien Wohlbefinden und Selbstkonzept der Schüler*innen mit und ohne besonderen Förderbedarf. Das Selbstkonzept beschreibt das Bild, das jemand von sich selbst hat, einschliesslich der Vorstellungen, Meinungen und Überzeugungen über die eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Werte. Das akademische Selbstkonzept bezieht sich spezifisch auf den schulischen Kontext. Es geht um Fragen wie: Bin ich ein/e „gute/r Schüler*in“? Kann ich „Mathe“? Kann ich selbständig schulische Problemstellungen lösen? Bin ich häufig auf Hilfe angewiesen? Arbeite ich sorgfältig? Schnell? Geht mich der

Schulstoff etwas an? Das globale Selbstkonzept ist die übergeordnete, umfassende Einschätzung der eigenen Person. Hier geht es um Fragen wie: Welche Charaktereigenschaften habe ich? Wie verhalte ich mich in sozialen Beziehungen? Bin ich selbständig oder abhängig? Was sind meine Stärken und Schwächen? Was ist mir wichtig im Leben?

Im Hinblick auf das Wohlbefinden von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf gibt es sowohl Studien, die zum Schluss kommen, dass diese in separativen Settings ein positiveres Selbstkonzept und ein höheres Wohlbefinden aufweisen, als auch Studien, die ein realistischeres Selbstkonzept und ein grösseres Repertoire an Handlungsmöglichkeiten von Schüler*innen in inklusiven Settings zeigen (Rathman und Hurrelmann, 2018, S. 22). Katzenbach findet, dass zwar das schulische Selbstkonzept bei Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf in inklusiven Klassen vs. Sondersetting herabgesetzt ist, nicht jedoch das globale Selbstkonzept (2014, S. 9). Zudem wurde der Zusammenhang zwischen Schulleistung und sozialem Status in der Klasse untersucht. In den meisten Klassen gibt es eine Hierarchie von Statuspositionen, die die SuS einnehmen können. Dabei gilt tendenziell: Je besser die Schulleistung, desto höher die Statusposition. Dieser Zusammenhang gilt zwar auch in inklusiven Klassen, dort ist er jedoch deutlich abgeschwächt, was auf ein besseres, respektvolleres und egalitäreres Klassenklima schliessen lässt (ebd., S. 9).

Rathman und Hurrelmann nennen als Erfolgsindikatoren für Separation vs. Inklusion schulische Leistung und Wohlbefinden, die einen starken Zusammenhang aufweisen (2018, S. 18). So zeigt die PISA-Studie aus dem Jahr 2015, dass Leistung, Motivation und Lebenszufriedenheit stark korrelieren. In einer Meta-Analyse von Bücker et al. aus dem Jahr 2018 konnte ebenfalls eine Korrelation von subjektivem Wohlbefinden und akademische Leistungen gezeigt werden (ebd. S. 19).

Die bisher zitierten Studien bezogen sich vorrangig auf Schüler*innen im Bereich Lernen bzw. integrativ geförderte SuS. Die Erkenntnisse lassen sich in der Tendenz jedoch auch auf SuS mit anderen Arten von Förderbedarf übertragen. Zurbriggen fasst mehrere Meta-Analysen und Reviews zusammen und differenziert nach Art des Förderbedarfs aus (2023, S. 12). Zurbriggen kann zeigen, dass Schulleistungen sich bei allgemeinem Förderbedarf aber auch bei erhöhtem, komplexen Förderbedarf sowie emotional-sozialem Förderbedarf in inklusiven Settings gegenüber separativen Settings positiv entwickeln. Das akademische Selbstkonzept verringert sich tendenziell sowohl im Förderschwerpunkt Lernen als auch im Förderschwerpunkt emotional-

soziale Entwicklung, das Sozialverhalten entwickelt sich hingegen positiv. Die soziale Akzeptanz unter der Schüler*inneschaft fällt hingegen in inklusiven Settings verglichen mit separativen Settings schwächer aus.

Insgesamt muss gesagt werden, dass die Bandbreite an Modellen in inklusiven Settings sehr breit ist. Es bedarf weiterer Studien, die die Qualität der Inklusion mitberücksichtigen und nach unterschiedlichen inklusiven Modellen differenzieren. Zudem ist eine weitere Differenzierung nach Arten des Förderbedarfs notwendig. So stellen beispielsweise Aellig et al. fest, dass die gefundenen Effekte va. für Schüler*innen mit Lernproblemen gelten, während für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche die Forschungslage dünner ist. Mit fachlichem Know-How, ausreichend personellen Ressourcen und entsprechender Schulhauskultur zeigt inklusive im Vergleich zu separativer Beschulung allerdings auch hier Vorteile (ebd., S 9).

In der jetzigen Sachlage scheinen „Qualität von Unterricht und Förderung innerhalb der gewählten Schulform“ noch mehr Einfluss auszuüben als die Schulform selbst (Aellig et al. 2021, S. 4).

Die bisherigen Bemerkungen zu Schulleistung und Wohlbefinden bezogen sich auf die Schulzeit selbst. Aber auch langfristig hat inklusive Beschulung positive Folgen für die jungen Menschen; sie erreichen höhere Schul- und Berufsabschlüsse und haben daher langfristig gesehen ein besseres akademisches Selbstkonzept (während der Schulzeit ein schlechteres) als junge Erwachsene, die separativ beschult wurden. Darüber hinaus haben sie auch ein höheres Selbstwertgefühl und ein grösseres soziales Netzwerk (Zurbriggen, 2023, S. 14).

3.2 Forschungsstand Erfolgsfaktoren von Inklusion

Tegge stellt in ihrem Buch „Inklusion als Transformationsprozess“ fest, dass inklusive Schulen keine einheitlichen Klassen- oder Schulorganisationen zeigen, sondern „sich vielmehr Unterrichtspraktiken beobachten lassen, die gute Lehrkräfte auch in nicht inklusiven Settings anwenden“ (2020, S. 53). Inklusiver Unterricht ist guter Unterricht und umgekehrt. Trotzdem arbeitet sie im Rahmen eines systematischen Forschungsüberblicks auf verschiedenen Ebenen Erfolgsfaktoren für eine inklusive Schule heraus:

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Fend 2008

Abb. 3: Schule als Mehrebenen Modell (Quelle: Tegge, 2020, S. 42.)

Sie unterscheidet zuoberst die Makroebene der Schulgesetzgebung und Schulverwaltung von der Mesoebene der einzelnen Schule, die durch eigene schulinterne Regelungen sowie durch eine eigene Schulkultur geprägt ist. Auf den unteren Ebenen finden sich die Mikroebenen der Lehrkräfte und Schüler*innen, die auf die Ko-Konstitution des Unterrichts durch diese beiden Gruppen abzielen. Sie wird daher als „Mikroebene Unterricht“ zusammengefasst.

a) *Makroebene: Schulverwaltung und Bildungspolitik*

Die äusseren Bedingungen werden von Bildungspolitik und -verwaltung gemacht und lassen sich nicht direkt von der Schule gestalten. Gerade diese Bedingungen werden allerdings als zentral für die Entwicklung hin zu einer inklusiven Schule betrachtet. So fehlt in der Einschätzung der Schulleitungen „am häufigsten mehr qualifiziertes Personal, um den Weg zu einer inklusiven Schule zu stützen. Zu den nächsthäufigsten Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer inklusiven Schule zählten der Mangel an räumlich, sachlichen und finanziellen Ressourcen. Folgend wurden, etwa gleich häufig, krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrkräften bzw. Unterrichtsausfall genannt.“ (Lenkeit et al., 2021, S. 8). An inklusionsbereiten Lehrkräften scheint es hingegen nicht mangeln. Das Ausmass der Häufigkeit dieser Nennungen zeigt folgende Abbildung.

Abb. 4: Prozentuale Anteile der Nennungen zu den Hauptschwierigkeiten auf dem Weg zu einer inklusiven Schule (Quelle: Lenkeit, 2021, S. 9)

Diesen Sachverhalt bestätigt auch die Studie von Tegge: Von den befragten Schulleitungen gaben 65% an, die Veränderungen seien im Bereich Ressourcen und der Ausstattung erforderlich. Auf den Bereich Koordination und Kooperation entfielen 14% der Antworten und knapp 8% liegen im Bereich Kultur und Ethos der Schule (Tegge, 2020, S. 166). Die Einschätzung der Lehrpersonen entspricht weitgehend der Einschätzung der Schulleitungen, zusätzlich nennen die Lehrkräfte als Hindernis die Vermeidung von Überlastung durch zu hohe Anforderungen (Burkhardt et al. 2019, S. 113).

Zusätzlich als hilfreich bei der Transformation wurden von den in der Studie von Tegge befragten Schulleitungen Fortbildungen innerhalb und ausserhalb der Schule sowie Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen. Beratungen, Handreichungen oder Informationen von Schulämtern wurden hingegen als wenig hilfreich empfunden (Tegge 2020, S. 175).

b) Mesoebene einzelne Schule: Schulinterne Regelungen und Schulkultur

Zu inklusiver Schulkultur gibt es eine Vielzahl von Studien und Ergebnissen. Sie wird von Schulleitungen wie Lehrpersonen als zentral eingeschätzt und scheint grundlegend für den Aufbau einer inklusiven Schule zu sein. Die Schulkultur umfasst die Werte, Normen, Überzeugungen und Verhaltensweisen, die das Schulleben prägen. Sie beeinflusst nicht nur das Miteinander, sondern auch das Lernen, die Motivation und das Wohlbefinden der SuS und Lehrkräfte. In der Gestaltung der Schulkultur spielen Schulleitungen häufig eine wichtige Rolle. Besonders viel Aufmerksamkeit kommt auf der Ebene der Einzelschule neben der Schulkultur der Frage der

Kooperation zu. Nachfolgend wird zuerst auf die Schulkultur eingegangen und dann Kooperation vertieft diskutiert.

Die Lehrpersonen sind beim tagtäglichen Leben der Schulkultur – neben den Schüler*innen – die zentralen Personen. Bengel unterstreicht, dass die Haltung und die Werte der Lehrpersonen zentral für den Erfolg von Inklusion sind (2021, S. 75). Es kann gezeigt werden, dass die Werte und Haltungen der Lehrpersonen nicht nur auf das Wohlbefinden sondern auch auf die Leistungen der Schüler*innen einen grossen Einfluss haben (Bengel, 2021, S. 29). So führt etwa eine positive Einstellung zu Diversität zu einem individuell differenzierteren Unterricht. Neben der Offenheit gegenüber Inklusion und Wertschätzung der Diversität nennen Booth und Ainscow eine Willkommenskultur, Spiegelung der Wertschätzung von Diversität in der Gestaltung der Schule, Hilfsbereitschaft, Kooperationsbereitschaft, Respekt sowie Beteiligungsbereitschaft (Ainscow & Booth 2019). Diese Werte und Haltungen gelten insbesondere für die Lehrpersonen aber auch für die Schüler*innen. Dabei kann Bengel zeigen, dass einerseits eine neutrale bis positive Haltung der Lehrkräfte gegenüber Behinderung und Inklusion nachgewiesen werden kann, aber auch Zweifel daran, methodisch und personell auf Inklusion vorbereitet zu sein. Wie positiv die Haltung ist, hängt vor allem von eigenen Erfahrungen ab, die bereits mit Inklusion gemacht wurden und auch mit spezifischen Formen von Behinderungen. So gelten lernbehinderte Schüler*innen als leichter integrierbar als solche mit Förderbedarf in geistiger Entwicklung oder sozial-emotionalem Förderbedarf. Hartung unterstreicht neben der Relevanz der grundlegenden Einstellungen und Überzeugungen das Fachwissen der Lehrpersonen (2021, S. 59). Heil- bzw. sonderpädagogische Expertise muss in irgendeiner Form zur Verfügung stehen, sei es in der Funktion von Beratung oder Teamarbeit. Daneben wird das Vorhandensein von individualisierten und pädagogisch fundierten Förderkonzepten sowie die Innovationsoffenheit aller Schulmitarbeitenden erwähnt (ebd., S. 60). Besonders wirksam ist es, wenn Werte und Haltung in einem – möglichst gemeinsam erarbeiteten pädagogischen Rahmenkonzept festgehalten sind, „welches von der Grundannahme ausgeht, dass alle Lerngruppen heterogen sind und gemeinsames Lernen gelingen kann“ und das darüber hinaus an gesellschaftlicher Teilhabe orientiert ist (2019, S. 108). Die Werte und Haltung der Schulleitung sind von besonderer Wichtigkeit, weil sie viele Prozesse initiiert und Rahmenbedingungen schafft. Gleichzeitig bedarf es der aktiven Beteiligung der aller Schulmitarbeitenden, die Ver-

antwortung für das Schulleben übernehmen und es „zu ihrer Sache“ machen. So gibt Burkhardt das Beispiel, wie wichtig die Partizipation der Lehrperson an der Organisation günstiger Klassenkonstellationen ist (2019, S. 114).

Der Forschungsstand zur Kooperation als Gelingensbedingung von Inklusion wird hier nur kurz zusammengefasst, da er in Kapitel 3.3 noch genauer dargestellt wird. Dazu schreiben Lenkeit et al.: „Insbesondere Kooperation innerhalb der Schule gilt als zentrale Gelingensbedingung für eine erfolgreiche inklusive Schulentwicklung.“ (2021, S. 7). Schulleitungen in inklusiven Schulen im Bundesland Brandenburg haben sehr hohe Ansprüche bzgl. der Kooperation zwischen den Lehrkräften, stellen aber auch einen unterstützenden Rahmen zur Verfügung, z.B. in Form von Kooperationszeit als festen Bestandteil der Arbeitszeit und Räumlichkeiten, in denen Kooperation stattfinden kann (Lenkeit et al., 2021, 7).

Auch Lütje-Klose und Urban heben hervor: „Inklusion und professionelle Kooperation gehören zusammen, wie zwei Seiten einer Medaille“ (2014, S. 113). Für die Schaffung entwicklungsförderlicher Bedingungen für eine sehr heterogene Gruppe von Schüler*innen kann vielfach nur im Teamteaching geleistet werden. Gleichzeitig wird das Teamteaching häufig als besondere Herausforderung wahrgenommen (vgl. dazu Ausführungen im Kapitel 3.3.).

Tegge vergleicht die Einschätzung der Wichtigkeit von Kooperation bei Lehrpersonen an inklusiven und regulären Schulen (2020, S. 172). Dabei zeigt sich, dass Kooperation an inklusiven Schulen signifikant wichtiger eingeschätzt wird, und zwar sowohl zwischen Lehrpersonen und pädagogischem Personal als auch zwischen Lehrkräften und Sonderpädagog*innen. Dabei ist der Unterschied bei der Kooperation von Lehrkräften und Sonderpädagog*innen noch deutlich stärker als der zwischen Lehrkräften und pädagogischem Personal. Nicht signifikant unterscheiden sich hingegen die Einschätzung der Wichtigkeit von Kooperation der Regellehrkräfte untereinander sowie zwischen Lehrkräften und Integrationshelfer*innen.

Burkhardt et al. ergänzen, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Kooperation zentral ist und zwar zwischen Schulleitung und Lehrpersonen sowie zwischen Lehrpersonen, Heilpädagog*innen, Therapeut*innen und pädagogischen Mitarbeitenden. Um Inklusion nicht nur auf den Kontext der Schule zu beschränken und gesellschaftliche Teilhabe einzuüben ist darüber hinaus auch eine gute Vernetzung in der Nachbarschaft wichtig (2019, S. 108).

c) *Mikroebene: Unterricht*

Auf Ebene des Unterrichts lässt sich sagen, dass „im wesentlichen Merkmale eines guten Unterrichts auch Merkmale eines guten inklusiven Unterrichts darstellen“ (Tegge, 2020, S. 54). Das sind einerseits die Adäquatheit der Lerninhalte und -materialien und andererseits die Qualität des Lehrens und Lernens. Dazu gehören passender Einsatz von Materialien und Sozialformen, innere und äussere Differenzierung und Individualisierung, Strukturiertheit des Unterrichts, Klassenmanagement und Klassenführung.

Auch die von Burkhardt et al. genannten Kriterien guten inklusiven Unterrichts gelten für guten Unterricht allgemein: sie nennen die Wichtigkeit eines lebenswelt- und handlungsorientierten Unterrichts und eine gute Mischung aus individuellen und kooperativen Lernformen.

Zur Mikroebene des Unterrichts gehören auch die Beziehungen der Schüler*innen untereinander. Lenkeit et al. konnten feststellen, dass das gemeinsame Lernen mit Klassenkamerad*innen mit Förderschwerpunkt Lernen und Sprache aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen positiv eingeschätzt wurde. Weniger positiv hingegen standen sie dem gemeinsamen Unterricht mit Klassenkamerad*innen mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung gegenüber. Hier spielte auch Intersektionalität eine Rolle: Am schlechtesten integriert sind Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf, die zusätzlich aus tieferen sozialen Schichten stamme (2019, S.6). Dies gilt nicht nur für die Schüler*innen untereinander: Bengel zeigt, dass die Bereitschaft der Lehrer*innen, inklusiv zu unterrichten von der Art und Schwere der Beeinträchtigungen sowie persönliche Erfahrungen, die bisher mit Inklusion gemacht wurden, abhängt (Bengel: 2021, S. 75). Wichtig ist zu betonen, dass dies nicht an den Beeinträchtigungen an sich liegt, sondern an unserem Umgang damit, daran, wovon wir uns irritieren und vor den Kopf stossen lassen und was wir akzeptieren und als „normal“ betrachten. Dieser Umgang kann gelernt, geübt und angeeignet werden. Diese Prozesse sind Lernprozesse, die in eine inklusive Klassengemeinschaft zentral hineingehören.

Allgemeines Modell

Abb. 5: Faktoren und Indikatoren erfolgreicher Inklusion (eigene Darstellung)

3.3 Forschungsstand 2-Pädagog*innenmodell im Kontext von Inklusion

Während es eine breite Literatur über Teamteaching allgemein gibt, wird es seltener im Kontext von Inklusion diskutiert. Dies ist überraschend, da Teamteaching innerhalb des Integrations- und Inklusionsdiskurses eine wichtige Forderung ist. So schreiben Lindmeier und Beyer: „Obwohl der gemeinsame Unterricht im Teamteaching als Kern integrativen Unterrichts gilt, wurde der Zusammenarbeit von Lehrkräften im Unterricht bisher vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt“ (2011, S. 397). Der Inklusionsdiskurs wird von Fragen inklusiver Didaktik bestimmt; damit verbunden ist in erster Linie die Frage, welche Unterrichtsformen und -prinzipien, welche Lehr-Lernmethoden und welche Sozialformen für den integrativen Unterricht von Bedeutung sind. Weniger Beachtung wird bisher der Frage geschenkt, welche Rolle den sonderpädagogischen Fachkräften und deren Kooperation im integrativen Unterricht zukommt“ (Willmann, 2009, S. 343). So wenig erforscht Teamteaching im Inklusionskontext ist, so gross ist in der Praxis das Bedürfnis danach: So verlangen 94% der Lehrpersonen in Inklusionsklassen in Deutschland nach einer Doppelbesetzung, also permanentem Teamteaching mit einer Sonderpädagog*in einem Sonderpädagogen (Graumann, 2018, S. 256). Dabei wird Teamteaching ganz im Sinne der hier vorliegenden Definition definiert als „eine Form des Unterrichtens, bei der zwei oder mehrere Lehrende den Unterricht gemeinsam planen, durchführen und auswerten“ (ebd. S. 258-259).

Um nochmals zu unterstreichen, wie wenig Bedeutung dem Teamteaching in inklusiven Settings zukommt, sei hier auf eine Studie von Rätty et al. im englischsprachigen Raum verwiesen. Hier werden Handlungsempfehlungen von 87 peer-reviewed Artikeln der Sonderpädagogik und angrenzender Disziplinen seit 2000 daraufhin untersucht, welche Praxisempfehlungen sie aussprechen (2016, S. 318). Dabei konzentrierten sie sich auf die Inklusion von Schüler*innen mit geistiger Behinderung. In acht Kategorien wurden Themen wie Klassenmanagement oder inklusive Didaktik untersucht, Teamteaching oder allgemeiner personelle Ressourcen und Kooperation wurden nicht erwähnt (ebd., S. 320).

Abegglen et al. identifizieren verschiedene Studien zum Thema Teamteaching und halten fest, dass gerade die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit von Regellehrpersonen und Heil- bzw. Sonderpädagog*innen sich zu bewähren scheint (2017, S. 438). Darüber hinaus sei dieses Setting „zum einen darauf ausgerichtet, den komplexen Anforderungen inklusiver Schulformen zu

entsprechen. Andererseits soll damit den heterogenen Lern-, Entwicklungs- und Förderbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Sonderpädagogischem Förderbedarf angemessen begegnet werden können.“ (ebd.). Hier wird also Teamteaching zwischen Regellehrperson und Heil- bzw. Sonderpädagog*in adäquate Antwort auf heterogene Klassen dargestellt. Kritisch äussern sich dazu Grosche & Opitz und schreiben: „Tatsächlich ist die empirische Evidenz, die für Kooperation sprechen soll, viel lückenhafter und brüchiger“ (2023, S. 349). Sie zitieren zwar mehrere Einzelfallstudien, die auf eine positive inklusive Wirkung von Teamteaching schliessen, weisen aber darauf hin, dass diese nicht verallgemeinert werden können und häufig auch die genaue Form von Teamteaching und dessen Qualität nicht präzise genug erfasst werde, um verallgemeinernde Aussagen zu machen. Gleichwohl gibt es einige Ergebnisse bezüglich Teamteaching im Inklusionskontext, die beachtet werden können. So berichten Regellehrpersonen wie Heil- bzw. Sonderpädagog*innen, dass sie durch die Kooperation mehr Lernbedürfnisse der Schüler*innen erkennen können, individualisierter auf Schüler*innen eingehen können und dass sich die klassische Aufgabentrennung von heil- bzw. sonderpädagogischen und Regellehrkräften mit zunehmender Erfahrung zugunsten einer gemeinsamen Verantwortung für alle Schüler*innen überwinden lässt (Grosch & Opitz, 2023, S. 254). Dies bestätigen auch Fisch et al., die unterstreichen, dass verschiedene Sichtweisen ein facettenreicheres Bild von Schüler*innen erlauben und die Qualität des Unterrichts von den Pädagog*innenteams als höher eingeschätzt wird (2017, S. 126). Regellehrpersonen „profitieren nach eigenen Angaben vor allem vom heil- bzw. sonderpädagogischen Fachwissen in Bezug auf Hilfsmittel und Materialien, Diagnostik und Förderplänen, individuelle Fördermaßnahmen und Unterrichtsmethoden“ (Fischer et al., 2017, S. 127). Wesentlich für das Gelingen von Kooperation ist dabei das gegenseitige Ausloten des Tätigkeitsspielraums und der Verantwortlichkeiten zwischen den beteiligten Partner*innen (ebd., S. 160). Noch immer sahen die befragten Pädagog*innen-Tandems die thematische Unterrichtsvorbereitung eher in der Verantwortung der Regellehrperson und das Gelingen von Inklusion eher in der Verantwortung der Heil- bzw. Sonderpädagog*in. Anliker et al. geben als mögliche Erklärung die unterschiedliche Herangehensweise an Lehr-Lern-Prozesse. So sahen befragte und beobachtete Heil- bzw. Sonderpädagog*innen den Schwerpunkt auf kindbezogener pädagogisch-therapeutischer Arbeit (2004, S. 227). Diese Sicht ist stark individualisiert und findet klassischer Weise auch in 1:1 oder Kleingruppensituationen statt. Regellehrpersonen legten den Schwerpunkt eher auf didaktische und das Klassenmanagement betreffende Fragen.

Lindmeier und Beyer berichten, dass viele Lehrkräfte aus folgenden Gründen mit der Zeit wieder aus dem Team-Teaching ausgestiegen sind (2011, S. 399): Die Kooperation im Team-Teaching wird als sehr anspruchsvoll erfahren, so erleben sowohl Regellehrkräfte als auch Heil- bzw. Sonderpädagog*in eine zweite Person im Raum als eine negative Kontrollinstanz. Es gelingt selten, die beiden Expertisen des multiprofessionellen Teams in konstruktiven Dialog miteinander zu bringen, auch weil die beiden Pädagog*innen häufig nach anderen Lern- und Lehrlogiken aber auch mit unterschiedlichen Werthaltungen arbeiten (ebd. S. 400). Weitere Gründe für das nicht zufriedenstellende Funktionieren von Teamteaching sehen Gebhard et al. in einem Mangel an expliziten Konzepten und Kooperationsstrukturen, sowie eine unklare Verteilung der Aufgaben (2014, S. 60). Übergreifende Zielsetzungen, gemeinsame Werthaltungen und Pädagogikverständnisse, sowie eine Gleichwertigkeit der beiden Rollen sehen Lindmeier und Beyer dann auch als wichtigste Gelingensbedingungen für Team-Teaching im inklusiven Unterricht (2011, S. 400). Lütje-Klose und Urban nennen im Anschluss an Bensen und Rolff ähnliche Merkmale (2014, S. 119): Auch sie nennen gemeinsam geteilte Normen und Werte, die sich in einem gemeinsam erarbeiteten Schulleitbild zeigen. Darüber hinaus findet beim gemeinsamen Fokus auf das Schüler*innenlernen ein professioneller Austausch über einzelne Lernende, etwa im Rahmen von Förderplanungsprozessen. Mit Deprivatisierung des Unterrichts meinen Lütje-Klose und Urban die ebenfalls bereits erwähnte Öffnung des Unterrichts für den/die Tandempartner*in, die auch gegenseitiges Feedback und gemeinsame Analyse von Unterrichtsprozessen miteinschließt. In reflektierenden Dialogen ko-konstruiert das Pädagog*innenteam die erlebte Realität unter Einbezug beider fachlicher Perspektiven. Und schliesslich bedeutet die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit den Austausch und die gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsmaterial sowie die gemeinsame Formulierung von Zielen und Strategien zur Weiterentwicklung von Lernprozessen.

Im Folgenden werden die genannten Gelingensbedingungen des 2-Pädagog*innenmodells zusammengefasst:

- *Sachliche Ebene:* Regellehrkraft und Heil- bzw. Sonderpädagog*in verfügen über Expertise in ihren jeweiligen Gebieten, Talente und Vorlieben werden berücksichtigt
- *Normen und Werte:* Geteilte Normen und Werte, gemeinsame Ziele
- *Beziehungsebene:* Klare (situative) Aufteilung von Kompetenz und Rollen, gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung, Offenheit, Teamteaching als Bereicherung erleben, Empathie und Kritikfähigkeit

- *Organisationsebene*: fixe gemeinsame Planungs- und Besprechungszeiten, engagierte und informierte Schulleitung, ein geeignet eingerichteter Klassenraum
(vgl. Krämer-Kilic et al. 2014, Lütje-Klose und Urban, 2014, Kricke und Reich, 2016)

Neben diesen Gelingensbedingungen gibt es jedoch wenig Forschung dazu, was gutes Teamteaching im inklusiven Kontext ausmacht und wie genau die Wirkmechanismen von Teamteaching auf Inklusion sind. Dazu möchte die vorliegende Arbeit einen kleinen Beitrag leisten.

3.4 Schulversuch „Fokus starke Lernbeziehungen“ im Kanton Zürich

Der Schulversuch wurde ab 2013 in 12 Schulversuchsschulen durchgeführt und wird wie folgt beschrieben: „Im Schulversuch «Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL)» sind zwei Regelklassenlehrpersonen in gemeinsamer Verantwortung für eine Klasse zuständig. Lernende mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ-Lernende) oder mit integrativer Förderung (IF-Lernende) werden durch diese beiden Lehrpersonen im Klassenunterricht integriert gefördert. Die schulischen Heilpädagog*innen und die DaZ-Lehrpersonen unterrichten diese Lernenden nicht mehr direkt, sondern übernehmen eine Beratungsfunktion. Die dabei freiwerdenden Ressourcen fließen in das Teamteaching der beiden Klassenlehrpersonen.“ (Bildungsdirektion, 2018, S. 3). Zwischenfazit war im Jahr 2018, dass sich aus der Sicht der Klassenlehrpersonen die Qualität des Unterrichts sowie die Arbeitsbelastung verbessert habe. Hinsichtlich Beziehung zur Lehrperson, Lernklima, wahrgenommene Förderung und Klassenführung haben die FSL-Klassen jedoch einen signifikant negativeren Verlauf als die Vergleichsklassen (ebd., S. 11). Das Leistungsniveau in Mathematik und Lesen unterschied sich hingegen nicht zwischen den Klassen, Schüler*innen mit DaZ erreichen jedoch schlechtere Rechtschreibeleistungen als in den Vergleichsklassen (ebd., S. 12). Der Schulversuch ist jedoch nicht direkt mit dem 2-Pädagog*innenmodell vergleichbar, da die beiden Pädagog*innen unterschiedliche pädagogische Hintergründe und Fachwissen im Bereich Heilpädagogik und DaZ mitbringen.

4. Forschungsdesign

4.1 Vorstellung der Schule und Forschungsdesign

Bei der für die Fallanalyse gewählten Schule handelt es sich um die Primarschule Birnbaum in Wald, ZH. Dort werden 290 Schüler*innen von 50 Mitarbeitenden gefördert und begleitet. Der Schule ist ein Kindergarten sowie ein Hort angegliedert. Die Schule verfügt über ein Angebot von DaZ-Anfangsunterricht, Psychomotoriktherapie und Logopädie. Die Schule betont auf ihrer Website ihre inklusive Ausrichtung: „Weiter ist Integration ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Wir fördern die Partizipation, Gewaltprävention, Kommunikation und Gesundheitsförderung und schaffen so eine inklusive Atmosphäre, in der Vielfalt geschätzt wird.“ (Schulverwaltung W., 2025). An der Schule werden alle Klassen im Sinne des gemeinsam verantworteten Unterrichts geführt, d.h. zwei Pädagog*innen (meist eine Regelschullehrperson und ein/e Heilpädagog*in) verantworten die Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts gemeinsam und unterrichten zumindest einen Teil der Stunden im Teamteaching. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer 2. Klasse mit 25 Kindern. Die Klasse ist sehr heterogen zusammengesetzt, so haben 11 Schüler*innen Deutsch als Zweitsprache, acht Schüler*innen nehmen integrierte Förderung in Anspruch, drei Schüler*innen haben einen ISR-Status (bzw. sind in Abklärung), sieben Schüler*innen haben einen Bedarf an Logopädie und zwei Schüler*innen an Psychomotoriktherapie. Die beiden Lehrpersonen sind Nicole Vetter (Klassenlehrperson, DaZ-Lehrperson in Ausbildung) und Katja Müller (Klassenlehrperson, Heilpädagogin in Ausbildung) und unterrichten die Klasse in gemeinsam verantwortetem Unterricht.

Um die Frage nach der Auswirkung des 2-Pädagog*innenmodells auf Inklusion aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten, werden die verschiedenen sozialen Systeme, die eine Schule ausmachen auf unterschiedliche Weise beforscht:

Abb. 6: Systeme im Schulkontext (eigene Darstellung)

Die vorliegende Arbeit erhebt in einem multimethodischen Forschungsdesign für die Beantwortung der Fragestellung relevante Daten. Ausgangspunkt sind die konkreten im Unterricht stattfindenden Interaktionen zwischen Pädagog*innen und Schüler*innen sowie zwischen Pädagog*innen untereinander und Schüler*innen untereinander. Eingebettet ist das konkrete Unterrichtsgeschehen in das soziale System der Klasse mit ihren eigenen Praktiken, normativen Ordnungen und Gewohnheiten. Das Pädagog*innenteam ist einerseits Teil dieses sozialen Systems, andererseits stellt es ein eigenes soziales System dar, das sowohl Teil der Klasse ist als auch darüber hinausweist. Klassen und Pädagog*innenteam sind wiederum eingebettet in das soziale System der konkreten Schule, bei deren Gestaltung das Schulleitungsteam (wiederum ein eigenes soziales System) eine wichtige Rolle spielt. Für die Beantwortung der Forschungsfrage sind alle Praktiken bzw. Systeme von Bedeutung, daher verwendet diese Arbeit unterschiedliche Methoden, um an die Spezifika der einzelnen Praktiken bzw. Systeme heranzukommen. Nachfolgend werden die einzelnen Forschungsmethoden vorgestellt, mithilfe derer die unterschiedlichen Praktiken bzw. sozialen Systeme erforscht werden sollen.

Tabelle 1: Soziale Systeme und angewandte Forschungsmethode

Soziales System	Methode
<i>Unterrichtspraktiken</i>	Unterrichtungsbeobachtung
<i>Pädagog*innenteam</i>	Leitfadengestütztes Expert*inneninterview mit Pädagog*innenteam, Unterrichtsbeobachtung
<i>Klassengemeinschaft</i>	Gruppeninterview mit Schüler*innen, Unterrichtsbeobachtung
<i>Schule</i>	Leitfadengestütztes Expert*inneninterview mit Schulleitungsteam
<i>Schule</i>	Inhaltsanalyse pädagogischer Konzepte

Im Folgenden werden die einzelnen Forschungsmethoden vorgestellt.

4.2 Unterrichtsbeobachtung

Die vorliegende Beobachtung ist eine nicht-teilnehmende, offene Fremdbeobachtung. Das bedeutet, dass die Beobachterin nicht aktiv am Geschehen beteiligt ist und ihre Rolle als Beobachterin offen zutage liegt. Dabei geht die Beobachtung nicht-standardisiert vor, d.h. sie greift nicht auf einen vorbereiteten Protokollbogen zurück. Die nicht-standardisierte Beobachtung kommt aus der Ethnologie, ist aber auch in anderen Sozialwissenschaften verbreitet (Weischer & Gehrau, 2017, S. 39). Weischer und Gehrau beschreiben das Ziel der nicht-standardisierten Beobachtung als „zuzusehen, zuzuhören und wahrzunehmen, um das zu beschreiben und zu verstehen, was im Feld abläuft“ (ebd. S. 83). Steht das Forschungsinteresse fest, muss als erstes das für die Beobachtung relevante Feld konstituiert werden. Geht es – wie im vorliegenden Fall – um die Interaktionen von Personen ist „die Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit von Handlungen ein zentrales Kriterium der Feldkonstitution“ (Ophuysen et al., 2017, S. 75). Zu den beobachteten Praktiken gehören verbale Interaktionen, Körperhaltung, Gestik und Mimik, die Verteilung der Körper im Raum, die Einrichtung des Raumes sowie Praktiken der Stillarbeit. Das Feld hat im vorliegenden Fall „natürliche“ Grenzen: Die Wände des Klassenzimmers und des angrenzenden Gruppenraums. Die Beobachtungssituation ist durch das Forschungsinteresse gekennzeichnet: Im vorliegenden Fall geht es einerseits um die Beobachtung des tatsächlichen Unterrichts, um die Selbstauskünfte der Lehrpersonen zu ihrem Unterricht zu ergänzen. Andererseits geht es um die Interaktionen zwischen den Schüler*innen bzw. Lehrpersonen untereinander und zwischeneinander.

Ergebnis der Beobachtung ist ein freies Beobachtungsprotokoll, das mehrheitlich aus Text besteht. Teilweise wird zwischen Feldnotizen und Beobachtungsprotokollen unterschieden. Dabei sind Feldnotizen die skizzenhaften Notizen während der Beobachtung selbst, die häufig aus Stichworten und Kürzeln bestehen und nur der Beobachterin zugänglich sind. Das Beobachtungsprotokoll enthält einen lesbaren Fliesstext, in denen schon erste Reflexionen und Interpretationen einfließen. Im vorliegenden Fall gibt es ausreichend Phasen in der Beobachtung, die für die direkte Formulierung eines Beobachtungsprotokolls verwendet werden können, daher wird auf den Zwischenschritt der Feldnotizen verzichtet. Ist der Protokolltext fertig erstellt, wird er weiter bearbeitet; im vorliegenden Fall mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse (siehe Kapitel 4.5).

4.3 Leitfadengestützte Expert*inneninterviews

Der Begriff „Expert*in“ wird im Expert*inneninterview so verwendet, dass alle Menschen Expert*innen für ihre Lebenswelt sind. Es handelt sich also nicht um Expertise im wissenschaftlichen Sinne (Gläser und Laudel, 2006, S. 9). Die Pädagog*innen sind daher Expert*innen für die sozialen Systeme, in denen sie sich bewegen, ebenso wie die Schulleitung für die ihren.

Gläser und Laudel charakterisieren das Leitfadeninterview als nichtstandardisiertes Interview, bei dem der/die Interviewer*in eine vorbereitete Liste offener Fragen (Leitfaden) zur Grundlage des Gesprächs macht. „Diese Form des Interviews empfiehlt sich immer dann, wenn in einem Interview mehrere unterschiedliche Themen behandelt werden müssen, die durch das Ziel der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpartners bestimmt werden und wenn im Interview auch einzelne, genau bestimmbare Informationen erhoben werden müssen“ (2006, S. 107). Dies ist in Bezug auf das Pädagog*innenteam und das Schulleitungsteam der Fall. Das Leitfadeninterview wird sehr treffend als geplanter, gestalteter Kommunikationsprozess definiert, was seinen halb-strukturierten Charakter gut beschreibt (S. 110). Ein erfolgreiches Leitfadeninterview lebt von der Fähigkeit, einen angemessenen Grad von Vertrauen schaffen zu können, zielgerichtet und gleichzeitig spontan fragen zu können.

Der Leitfaden ist die Operationalisierung der Forschungsfrage in Interviewfragen. Er fungiert im Interview als Gerüst, muss aber nicht stur verfolgt werden (S. 138). Der Leitfaden ist wie folgt aufgebaut: Der ersten Frage voraus geht eine Notiz, in der festgehalten wird, was die Interviewerin vor Beginn des Interviews sagen möchte. In einer Stunde können 8-15 Fragen

behandelt werden. Für jede Frage werden Detailfragen als Erzählanregungen definiert (S. 141). Die Detailfragen müssen nicht zwingend gestellt werden, wenn sie ohnehin schon im natürlichen Redefluss angesprochen werden. Hilfreich kann es sein auch wichtige Punkte zu notieren, die bei einer Frage unbedingt angesprochen werden sollen. Zudem sollten die Fragen in inhaltlich gegliederten Themenblöcken sortiert werden (S. 142). Die Entwicklung des vorliegenden Leitfadens orientierte sich an den theoretischen Ergebnissen und dem Forschungsstand aus den vorhergehenden Kapiteln, insbesondere an Abbildung x im Kapitel Fragestellung. Zu den verschiedenen Aspekten der Forschungsfrage wurden 15 Leitfragen formuliert und dazu jeweils Nachfragen und wichtige Punkte notiert. Tabelle x zeigt den Leitfaden für das Interview mit den beiden Pädagoginnen. Im Anhang befindet sich der Leitfaden für das Gespräch mit dem Schulleitungsteam sowie Abwandlungen im Leitfaden, die während des Forschungsprozesses entstanden sind. Die verwendeten Leitfäden befinden sich im Anhang.

Bei der Durchführung des Interviews selbst sollte die Methode des aktiven Zuhörens praktiziert werden, d.h. „sich auf den Inhalt der Ausführungen des Interviewpartners konzentrieren, ihm zu verstehen geben, dass er verstanden wird und einschätzen, welche Informationen noch fehlen“ (S. 168).

Die Auswertung des leitfadengestützten Expert*inneninterviews erfolgt mittels einer Inhaltsanalyse (siehe Kapitel 5.4).

4.4 Gruppeninterviews

Als Gruppen werden in der soziologischen Forschung mehrere Menschen bezeichnet, die „in einer sozialen Beziehung zueinander stehen, die regelmässige Interaktionen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit („Wir-Gefühl“), ein System gemeinsam geteilter Werte und Normen, ein Geflecht aufeinander bezogener Rollen und eine gewisse Dauerhaftigkeit der Beziehung umfasst“ (Misoch, 2015, S. 137). Dies alles ist bei einer Klassengemeinschaft der Fall. Dabei handelt es sich um eine Realgruppe, also um eine Gruppe, die unabhängig vom Gruppeninterview besteht und nicht erst durch das Gruppeninterview zusammengetragen wurde (wie z.B. eine Gruppe von Betroffenen derselben Krankheit). Während die Arbeit mit Fokusgruppen sich auf einen zuvor gezeigten Stimulus konzentriert (z.B. Film), der dann Gegenstand der Diskussion wird und es bei Gruppeninterviewen primär um die Gruppendynamik selbst geht, ist ein Grup-

peninterview durch folgende Merkmale charakterisiert: Ein Gruppeninterview wird anhand offener und/ oder teilstandardisierter Fragen von der Interviewerin/ dem Interviewer geleitet (ebd., S. 160). Es orientiert sich an einem Leitfaden und ist damit eine Art Leitfadeninterview mit einer Gruppe. Das Erkenntnisinteresse liegt wie beim leitfadengestützten Expert*inneninterview beim Inhalt des Gesagten und nicht primär bei psychologischen oder sozialen Prozessen während des Interviews. Die Vorbereitung und Durchführung des Gruppeninterviews erfolgt analog zu einem leitfadengestützten Einzelinterview. Bei der Durchführung ist insbesondere auf gruppenspezifische Prozesse zu achten, z.B. dass alle zu Wort kommen, sich wertschätzend aufeinander beziehen und dass die Diskussion immer wieder durch neue Impulse geöffnet und dynamisiert wird, wenn sich die Gruppe an etwas „festgebissen“ hat. Im Fall der Schüler*innen wird ein Gruppeninterview aus folgenden Gründen Einzelinterviews vorgezogen:

- die Schüler*innen fühlen sich in einer Gruppe wohler, ein Einzelgespräch kann leicht künstlich wirken
- die Schüler*innen regen einander durch Gesprächsbeiträge im Denken an
- ein Thema kann von mehreren Perspektiven zugleich beleuchtet werden
- Gruppendynamiken zwischen den Schüler*innen können beobachtet werden

In der Vorbereitung des Leitfadens und in der Durchführung gelten dieselben Vorgehensweisen wie bei leitfadengestützten Expert*inneninterviews. Der Leitfaden für die Gruppeninterviews behandelt die Aspekte des Unterrichtsgeschehens und der Klassengemeinschaft aus Sicht der Schüler*innen. Aufgrund der Aufmerksamkeitsspanne der 2.-Klässler*innen dauern die Interviews jeweils nur max. 15 Minuten pro Gruppe. Der Leitfaden ist im Vergleich zum leitfadengestützten Expert*inneninterview stark vereinfacht und befindet sich im Anhang.

4.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Während leitfadengestützte Expert*inneninterviews und Grup Erhebungsmethoden sind, handelt es sich bei der qualitativen Inhaltsanalyse um eine Auswertungsmethode. Sie findet einerseits in Bezug auf die Transkripte aus Interviews und Gruppeninterview Anwendung und andererseits in Bezug auf die konzeptionellen pädagogischen Schuldokumente.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Text als Datenmaterial behandelt, aus dem systematisch Informationen extrahiert werden sollen. Dabei gibt es unterschiedliche qualitative Techniken wie etwa induktive Kategorienbildung, Explikation (Kontextanalyse) oder strukturierte/ deduktive Kategorienanwendung. Während die induktive Kategorienbildung die Kategorien aus der Eigenlogik des Textes heraus bildet und die Explikation durch die Ausbreitung der im Text verborgenen Strukturen und Annahmen forscht, geht die strukturierte/ deduktive Kategorienanwendung von einer Struktur aus, die sich aus der Forschungsfrage ergibt. Oben wurde das leitfadengestützte Expert*inneninterview als von der Forschungsfrage strukturiertes Gespräch charakterisiert. Es macht daher Sinn, das gewonnene Material auch entlang der Struktur der Forschungsfrage auszuwerten. Dazu wird im ersten Schritt ein Kategoriensystem aufgestellt. Dieses System muss „aus der Fragestellung abgeleitete und theoretisch begründet werde“ (Mayring, 2015, S. 97). Dazu werden zuerst „Strukturierungsdimensionen“ gewonnen, diese werden dann „zumeist weiter differenziert, indem sie in einzelne Ausprägungen aufgespaltet werden“ (ebd.). Die unterschiedlichen hier verwendeten Erhebungsinstrumente sind alle aus der Logik der Forschungsfrage heraus strukturiert, so wie sie auf Seite 5 in Kapitel 2.1 dargestellt wurde. Auch das Kategoriensystem wird aus dieser Struktur entwickelt. So werden Erkenntnisse über die verschiedenen Quellen hinweg vergleichbar. Da der Materialbestand im Rahmen dieser Arbeit nicht unübersichtlich umfangreich ist und die Forschungsfrage relativ umschrieben, wurde auf eine weitere Aufspaltung der Strukturierungsdimensionen verzichtet. Im zweiten Schritt werden die Textstellen in der Kategorienfarbe der jeweiligen Strukturierungsdimension farblich markiert. Im dritten Schritt können nun die mit der gleichen Farbe markierten Textstellen aus den unterschiedlichen Quellen zusammen getragen und vor dem Hintergrund der Strukturierungsdimension, die hier als Frage formuliert ist, interpretiert werden.

Kategoriensystem Inhaltsanalyse

Das Kategoriensystem zur qualitativen Inhaltsanalyse ist wie folgt aufgebaut:

Wie definieren die Akteure an der Schule erfolgreiche Inklusion? Wie steht das im Verhältnis zu den Indikatoren aus der Forschung?

*Wie ist das 2-Pädagog*innenmodell ausgestaltet?*

*Inwiefern kann das 2-Pädagog*innenmodell besonders gut auf Heterogenität reagieren/ inklusiven Unterricht befördern (inkl. Umgang mit Leistungsbewertung)?*

*Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf die Erreichung fachlicher, personaler und sozialer Kompetenzen aus (inkl. Diversifizierung der Zugänge)?*

*Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf eine gleichberechtigte, aktiv partizipierende Klassen- bzw. Schulgemeinschaft aus?*

*Inwiefern befähigen diese Erfahrungen die Schüler*innen über die Schule hinaus für die gesellschaftliche Inklusion?*

5. Auswertung

Im Folgenden werden die Resultate aus den Interviews, Gruppeninterviews und Dokumentenanalysen zusammengefasst. Dabei wird jeweils bei der strukturellen Ebene (Schulhandbuch) begonnen und über die Schulleitung weiter bis hin zur Praxis der Pädagoginnen in der Klasse und dem Erleben der Schüler*innen fortgeschritten.

Das erste Unterkapitel (5.1) befasst sich damit, wie die Akteur*innen selbst erfolgreiche Inklusion verstehen und was ihrer Meinung nach zu erfolgreicher Inklusion beiträgt. Kapitel 5.2 beschäftigt sich mit der konkreten Ausgestaltung des 2-Pädagog*innenmodells an der Schule Birnbaum. Kapitel 5.3 behandelt das Potenzial des 2-Pädagog*innenmodells im Umgang mit Heterogenität. In Kapitel 5.4 wird auf das Potenzial des 2-Pädagog*innenmodells für die Entwicklung fachlicher, sozialer und personaler Kompetenzen eingegangen, wobei Hypothesen a-c überprüft werden. Kapitel 5.5 widmet sich dem Potenzial des 2-Pädagog*innenmodells für eine inklusive Klassen- und Schulgemeinschaft (Hypothese d und e). In Kapitel 5.6 wird nach der Rolle des 2-Pädagog*innenmodells für die Befähigung der Schüler*innen zur gesellschaftlichen Inklusion gefragt (Hypothese f).

5.1 Was ist erfolgreiche Inklusion und welcher Voraussetzungen bedarf sie?

Im Schulhandbuch der Schule Birnbaum wird Inklusion neben der Haltung der Neuen Autorität an zentraler Stelle als Motor für Schulentwicklung genannt (2024, S. 15). Dabei wird Inklusion verstanden als „die gleiche Wertschätzung und Teilhabe aller Schüler:innen und Mitarbeiter:innen“. Dazu bedürfe es einer „Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen und Praktiken in Schulen, nicht nur für die Schüler:innen, sondern auch für alle an der Schule Beteiligten“ (ebd.). Für Meier ist erfolgreiche Inklusion denn auch, „wenn es gelingt, mit allen Kindern, die hier zur Schule gehen (...) sie teilhaben zu lassen, am Alltag, mit den anderen Kindern, mit dem Schulunterricht oder mit dem fachlichen Inhalt“ (Diethelm und Meier, 2025, Zeilen 7-10). Diethelm ergänzt, dass diese Teilhabe nicht nur objektiv gegeben sein muss, sondern auch subjektiv, indem sich die Schüler*innen und Erwachsenen willkommen fühlen. Damit sprechen die Schulleiterinnen dieselben Betrachtungsebenen erfolgreicher Inklusion wie in der Literatur an (fachliche Kompetenz, Klassen/Schulgemeinschaft, Unterrichtsgestaltung). Bemerkenswert ist die Betonung – sowohl im Handbuch als auch im Interview –, dass Inklusion nicht auf die Schüler*innen sondern auch auf die Erwachsenen bezogen wird (vgl. auch Handbuch, 2024, S. 17). Inklusion bei den Erwachsenen heisst neben dem Sich-Willkommen-Fühlen auch Teilhabe insofern, als alle so gut wie möglich die gleiche Verantwortung für die Schüler*innen übernehmen, statt dass diese allein bei der Klassenlehrperson liegt (Zeilen 56-60). Verantwortungs-

übernahme und gute Zusammenarbeit ist für Diethelm und Meier zentral für erfolgreiche Inklusion (ebd.). Damit leiten die Schulleiterinnen das 2-Pädagog*innenmodell bemerkenswerterweise direkt aus dem Inklusionsanspruch ab.

Um Inklusion im Schulleben zu verankern betont Diethelm, dass es einerseits wichtig sei, „dass man wirklich auch mit den Lehrpersonen oder Mitarbeitenden über diese Haltungen immer wieder spricht“ (Zeilen 46-48) und andererseits eine Schulleitung brauche, „die das System ausreizt, alle Grauzonen nutzt“ (Zeile 34-35). Denn die Rahmenbedingungen, insbesondere die Zuteilung der Ressourcen für besondere Förderung, sind für die Schule Birnbaum wie für jede andere Schule auf Kantons- und Gemeindeebene geregelt. Im nächsten Kapitel zur Ausgestaltung des 2-Pädagog*innenmodells werden wir sehen, wie diese Rahmenbedingungen mit Kreativität und Überzeugung durch eine Schulleitung zu Voraussetzungen für erfolgreiche Inklusion gemacht werden können. Aus Sicht der Schulleitung lassen sich als Erfolgsfaktoren für Inklusion also die beiden Elemente Festigung der inklusiven Haltung im Schulhaus und Kreativität/ Ausreizung des Systems im Umgang mit Ressourcen bezeichnen.

Die beiden Pädagoginnen Müller und Vetter betonen, dass Diversität für sie eine Grundvoraussetzung ist, mit der Schule sich konfrontiert sieht und dass diese Diversität positiv zu bewerten ist (Müller und Vetter, Zeile 23-30). Sie darf nicht Anlass zu Separation geben, vielmehr möchte Müller „mit den Kindern ganz stark die Haltung rüberbringen, dass alle da sind und das ist gut so“ (Zeile 25-26), mit allen in ihrer Vielfalt arbeiten muss als „der normale Ausgangspunkt“ verstanden werden (Zeile 36-37). Diese unterschiedlichen Voraussetzungen führen aber gleichzeitig zu einer „Schere“ in Bezug auf die schulischen Anforderungen (Zeile 42). Diese konfrontiert die Pädagoginnen mit einer Reihe von Fragen: „Wie gehen wir damit um? Was ist die Grundlage? Was müssen wir von allen sehen können? Wenn wir es nicht sehen können, dann müssen wir ein eigenes Lernziel definieren können für dieses Kind.“ (Zeile 43-46). Inklusion in der konkreten Praxis wird beschrieben als ein ständiges Abgleichen eines Anspruches mit der Realität, ein ständiger diagnostischer Prozess, in dem individuell Lernstände überprüft und daraus pädagogische Schlüsse gezogen werden. Das ist einerseits eine Planungsfrage; die verschiedenen Lernstände, Lerntypen, Lernarrangements müssen schon in der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden (Zeilen 59-60) und andererseits, das wird im ganzen Interview mit Müller und Vetter deutlich, bedarf es der Anwesenheit von zwei Lehrpersonen, die situativ und spontan auf diese Vielfalt von Lernsituationen reagieren können. Es lassen sich also in der

Antwort der Pädagoginnen die drei Elemente von Haltung, Didaktik und 2-Pädagog*innenmodell als wichtige Gelingensbedingungen für Inklusion feststellen.

5.2 Wie sieht das 2-Pädagoginnen-Modell im Birnbaum genau aus?

Die Schule Birnbaum erhält aufgrund der Anzahl ihrer Schüler*innen eine Anzahl Stunden zur integrierten Förderung (IF) vom Kanton und eine Anzahl Stunden integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule sowie eine Anzahl Deutsch als Zweitsprache Stunden zugeschrieben von der Gemeinde zugeschrieben. Dies ist wie bei jeder anderen Schule; „keine zusätzlichen Soonsorings, keine heimlichen Geldgeber“, lacht Diethelm (Diethelm und Meier, 2025, Zeile 463). Die Besonderheit liegt darin, wie diese Ressourcen verteilt werden. Dazu schreibt das Handbuch Birnbaum: „In diesem Zusammenhang ist eine horizontale Verteilung der Lektionenressourcen von grosser Bedeutung. Eine:e Schulische:r Heilpädagoge:in arbeitet idealerweise nicht in vielen verschiedenen Klassen, sondern bildet ein Team mit ein bis zwei Lehrpersonen. Die Ressourcen für IF, DaZ und ISR sind nicht exklusiv einem Kind oder einer Gruppe zugewiesen, sondern stehen der ganzen Klasse zur Verfügung.“ (2024, S. 17). Die horizontale Verteilung bezieht sich also erstens auf die Verteilung der Stunden zwischen den Klassen, auf die Rollen der Regelschullehrpersonen und Heilpädagog*innen und auf die Verteilung der Stunden zwischen den Schüler*innen innerhalb einer Klasse. Meier fasst dies zusammen als „alles in einen Topf werfen und dann so verteilen, dass es möglichst allen Kindern zugute kommt“ (Dollenmüller und Meier, 2025, Zeilen 37-38). Konkret sind das ca. 150% Stellenprozente pro Klasse (ebd. Zeilen 212-213), die von einer Klassenlehrperson und einer/m Heil- bzw. Sonderpädagog*in gemeinsam abgedeckt werden. Diese Prozente werden nicht vollkommen gleichmässig auf die Klassen aufgeteilt, sondern zyklusabhängig. Am meisten Ressourcen bekomme der Kindergarten, da dort die Grundlagen gelegt werden von denen alle weiteren Klassen davon profitieren (Zeilen 233-242). Ausserdem sind hier die Grundvoraussetzungen der Kinder, die neu ins Schulsystem kommen, besonders unterschiedlich (Zeilen 247-249).

Das Pädagog*innenteam (Regelschullehrperson und Heilpädagog*in) einer Klasse arbeitet dann in einer „Unterrichtspartnerschaft“ zusammen. Das Thema, wie die Zusammenarbeit in einer solchen Unterrichtspartnerschaft ausgestaltet ist, ist in Dokumenten und Interviews sehr zentral. Das Team arbeitet in „gemeinsam verantwortetem Unterricht“, einer verbindlichen Form der Zusammenarbeit, bei der in den Bereichen Planung, Durchführung und Evaluation

des Schulalltags gemeinsam Verantwortung für die Prozesse übernommen wird (Handbuch Birnbaum, 2024, S. 17). Dabei sollen wechselnde Rollen in den Unterrichtsettings eingenommen werden, die Aufgabenverteilung deutlich geklärt sein und eine Meta-Evaluation der Zusammenarbeit stattfinden. Dazu existiert ein Dokument zur „Standortbestimmung und Abmachungen zur Zusammenarbeit“, das jährlich von jedem Team ausgefüllt wird. Darin wird die Entwicklung und Reflexion einer gemeinsamen Grundhaltung und eines gemeinsamen Verständnisses von gemeinsam verantwortetem integrativen Unterricht festgehalten sowie Abmachungen zu Aufgabenverteilung und Planungsprozessen geregelt. Als Unterstützung werden die Unterrichtspartnerschaften achtsam geführt und begleitet (Handbuch Birnbaum, 2024, S. 17). Diese achtsame Führung ist Diethelm und Meier sehr wichtig und sie investieren viel Zeit und Energie darin, Unterrichtspartnerschaften gut zusammen zu stellen und zu begleiten: Mitarbeitende haben „ihre Wunschspitzen, ihre Wunschzyklen, ihre Wunschpartnerin, -partner (...) Unsere Aufgabe ist es, in diesem Wunschkonzert so zu dirigieren, dass es am Schluss ein schönes, gesamt angenehmes Musikstück gibt. Aber um zu diesem Weg zu kommen, braucht es sehr viele Gespräche. Wenn man sagt, man kann seine 18 Lektionen haben, 12 davon sind in der heilpädagogischen Funktion, 6 machst du als Lehrperson. Dann muss man wieder ins Gespräch gehen. Kannst du dir das vorstellen? Bedeutet weniger Lohn, usw.“ (Diethelm und Meier, 2025, Zeilen 503-511). FUSSNOTE: DaZ und Teamteaching Lektionen werden schlechter bezahlt als heilpädagogische Lektionen. Zusätzlich sind alle Pädagog*innen „mit Supervision unterwegs, seit letztem Sommer. Wir haben auch einen Haus-Coach, der in einem Mandat angestellt ist, der den Auftrag hat, alle von unserem Team, die sich melden, zu begleiten, zu coachen“ (Zeilen 282-284). Darauf legen die Schulleiterinnen hohen Wert, denn Selbstreflexion und die Reflexion der pädagogischen Zusammenarbeit halten sie im pädagogischen Kontext für zentral (Zeilen 290-292). Die Arbeit innerhalb der Unterrichtspartnerschaften beschreiben Diethelm und Meier wie folgt: „Jede Person, die hier arbeitet, arbeitet auch als Klassenlehrperson. (...) Die tragen die Klasse mit. Die sind bei den Elterngesprächen dabei. Die sind bei den Elternabenden mit. Die sind in den Klassenlagern dabei, um genau diese Beziehungen zu bilden und die Beziehungen zu stärken, die es braucht, um das Kind entsprechend fördern zu können“ (Zeilen 63-69). Es geht also ganz zentral um Beziehungsbildung, Bildung starker Lernbeziehungen. Im Vergleich zum Schulversuch „Fokus starke Lernbeziehungen“ des Kanton Zürichs, bei der jeweils zwei Regelschullehrpersonen eine Unterrichtspartnerschaft bildeten, ist der Schulleitung Birnbaum wichtig, dass das notwendige Fachwissen gegeben ist und sich

eine Unterrichtspartnerschaft daher immer aus zwei unterschiedlichen Fachpersonen zusammensetzt (Zeilen 136-138). Sofern sich keine Heilpädagog*in für eine Unterrichtspartnerschaft findet, ermutigt die Schulleitung eine der beiden Lehrpersonen, die Ausbildung zur Heilpädagogin zu machen (Zeilen 121-123). Die Verantwortung ist also im Unterrichtsteam gleichverteilt, das Know-How unterschiedlich. Trotzdem unterstreichen die Schulleiterinnen, dass es auch um das Lernen voneinander geht, „alle müssen Bescheid wissen. Mindestens einen Grundstock“, sagt Meier (Zeilen 212-213). Weil an der Schule immer mehr Schüler*innen verhaltensoriginelle Momente zeigten, wird auch sozialpädagogisches Fachwissen immer notwendiger. Hier könnten sich die Dollmeier und Meier gut vorstellen, die Unterrichtspartnerschaft auf ein Unterrichtsteam hin zu erweitern: Eine Regelschullehrperson, ein/e Heilpädagog*in und ein/e Sozialpädagog*in (Zeilen 530-540). Dass auch die Schulleitung in einem Zweierteam arbeitet ist kein Zufall, sondern nur konsequent. Dass sie eine „Schulleitungspartnerschaft“ vorlebten, habe das einen positiven Einfluss auf die Pädagog*innen, und deren Zusammenarbeit wiederum eine positive Wirkung auf die Schüler*innen. Inklusion zeigt sich hier also im Organigramm bis ganz oben.

Die Unterrichtsbeobachtung ergibt das Bild eines eingespielten Teams, die in den Grundsätzen dieselbe Haltung teilen, sich mit ihren Eigenheiten ergänzen und teilweise ohne Worte kurz kommunizieren können (Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeile 61). Dies bestätigen Müller und Vetter auch im Interview: „Es läuft einfach. Wir handeln genauso, wie die andere auch gehandelt hätte.“, sagt Müller (Zeile 118). Aus der Beobachtung ist für mich nicht ersichtlich, dass Müller für DaZ und Vetter für IF und ISR zuständig ist. An der Interaktion der Pädagog*innen mit den Schüler*innen geht für mich nicht klar hervor, welche Kinder IF oder ISR Bedarf haben, Kinder mit DaZ werden teilweise als Gruppe zusammen genommen (Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeile 97-98). Vielmehr beobachte ich zwei Pädagog*innen, die neben den Sequenzen im Plenum sich gezielt einzelnen Schüler*innen oder kleineren, in der Zusammensetzung wechselnden Gruppen zuwenden. Dies bestätigen die Pädagoginnen auch im Interview: „Und dann teilen wir uns einfach so spontan auf, dass jemand eher bei den Kindern oder bei den Gruppen, die viel Unterstützung brauchen, ist und die andere Person bei den anderen.“ Es wird sehr deutlich, dass die Klassenverantwortung bei beiden Pädagoginnen liegt. Diese teilen auch Mathematik und Deutsch untereinander auf (Müller und Vetter, Zeilen 139-140). Die beiden Pädagoginnen schätzen das sehr, sehen dieses Konzept aber nicht überall im Schulhaus umgesetzt (Zeilen 141-186).

Auffällig sind viele kurze Absprachen (vgl. z.B. Unterrichtsbeobachtung, Zeile 123-125), in den Pausen längere Reflexionen über das Unterrichtsgeschehen, das Wohlbefinden und Verhalten einzelner Kinder (vgl. z.B. Zeile 57-60). Nur selten Geschehen Missverständnisse aus einem Mangel an Absprache (Zeile 38-39).

Sehr wichtig ist Müller und Vetter, dass sie eine gemeinsame inklusive Sichtweise und Haltung sowie auch in anderen Fragen (z.B. Fairness, Arbeitserwartungen) eine ähnliche Haltung haben (Müller und Vetter, 2025, Zeile 112). Viel Zeit nehmen sie sich auch für den Austausch, bei dem sie über Lernstände und Ereignisse sprechen und reflektieren, worauf sie besonders achten müssen in der nächsten Unterrichtseinheit (Zeilen 115-117). Dieser Austausch ist jedoch auch sehr zeitintensiv, was von aussen teilweise unterschätzt werde (Zeile 236-253). Dafür haben sich Müller und Vetter den Mittwochnachmittag als Zeitfenster eingerichtet. Bei diesem Austausch geht es nicht nur um organisatorische Absprachen sondern um gemeinsame Reflexion, Beratung und gemeinsame Schwerpunktsetzung (Zeilen 246-253). Die konkrete Unterrichtsplanung wird soweit wie möglich aufgeteilt, hier hat häufig eine Pädagogin den Lead und die andere fazilitiert, indem sie einzelne Schüler*innen unterstützt oder bei Verhaltensauffälligkeiten eingreift (vgl. z.B. Zeilen 101-103). Am Mittwochvormittag unterrichtet das Team in Halbklassen, hier findet der Hauptteil der förderdiagnostischen Erhebung der Lernstände und der individuellen und kleingruppenbezogenen Unterstützung statt (Zeilen 278-285). Hier ist auch Zeit dafür „hineinzuhören“ wie es der Klasse und den Kindern geht (Zeilen 293-295).

Auch wenn der Austausch als sehr zeitintensiv empfunden wird, sehen die beiden Pädagoginnen das 2-Pädagog*innenmodell vor allem auch als grosse Unterstützung und Entlastung: „Ich finde den grössten Vorteil ist für mich die emotionale Unterstützung. Die Wissensunterstützung. Wir teilen uns auch den Druck, wenn etwas schief geht“ (Zeilen 200-201). Dies wird auch im Birnbaum Handbuch als Teil der Grundhaltung erklärt: „Ein Ziel der Teamarbeit ist die Gesunderhaltung aller Mitarbeitenden.“ (2024, S. 6).

Die Schüler*innen machen keinen Unterschied zwischen den beiden Pädagoginnen. Beide Gruppen finden es besser zwei Pädagog*innen zu haben statt eine (Gruppeninterview Kinder, 2025, Zeilen 22-40; 138-153). Da am Tag der Gruppeninterview eine Lehrerin krank wurde und nach Hause ging, nannten die Kinder zuerst als Vorteil, dass dann immer noch eine Lehrerin da sei. Sie äusserten auch, dass die Präsenz der Lehrerinnen besser sei („sie haben vier Augen. Damit sie wissen, was wir machen“, Zeile 35, „mehr Aufsicht“, Zeile 147), sowie dass es ihnen

einfach mehr Spass mache mit zwei Lehrpersonen (Zeile 39). Zudem wurde es als Vorteil gesehen, dass die Lehrerinnen sich mehr Schüler*innen auf einmal widmen konnten (Zeile 40).

5.3 Inwiefern kann das 2-Pädagog*innenmodell besonders gut mit Heterogenität umgehen und damit guten inklusiven Unterricht befördern?

Die Schulleiterinnen heben hervor, dass die Heterogenität in Klassen auch deshalb grösser geworden ist, weil die Bedürfnisse der Kinder mehr Berücksichtigung finden. Zu zweit könne besser auf Bedürfnisse reagiert werden und so auch präventiv herausforderndes Verhalten vermieden, indem der Unterrichtsbetrieb nicht unterbrochen werden muss, sondern parallel dazu auf Bedürfnisse einzelner eingegangen werden kann (Interview Diethelm und Meier, 2025, Zeilen 82-90). Daneben vergrössere sich jedoch auch die Heterogenität aufgrund von zunehmender Anzahl Kinder mit DaZ, Neurodivergenz, Verhaltensauffälligkeiten und Vernachlässigung (ebd., Zeilen 187-204). Beides zusammen stelle grosse Herausforderungen an die Lehrpersonen, die zu zweit besser bewältigbar seien. Dieses Kapitel handelt davon, durch welche Mechanismen im einzelnen das 2-Pädagog*innenmodell einen besseren Umgang mit Heterogenität ermöglicht.

Mit dem Handbuch Birnbaum lässt sich 2-Pädagog*innenmodell aus dem Satz „Besondere Bedürfnisse sind die Regel“ und dies müsse neben einem vielfältigen Unterricht mit einer Personalvielfalt begegnet werden, einer „multiprofessionellen Wirkungsgemeinschaft“ (2024, S. 17). Im Handbuch Birnbaum wird Heterogenität explizit als Bereicherung gesehen und eine hohe Diskriminierungssensibilität gepflegt (2024, S. 8). Als wichtigstes Element im Umgang damit wird eine „zielgerichtete und vereinbarte pädagogische Zusammenarbeit“, insbesondere zwischen den beiden Pädagog*innen genannt (2024, S. 6). In Unterricht sollen Schüler*innen kindgerechten Rhythmen folgen können und „selbsttätig und zunehmend eigenverantwortlich planen, handeln lernen und sich einschätzen können“ (ebd., S. 7). Dies wird ganz zentral durch das 2-Pädagog*innenmodell ermöglicht: So folgen auf ca. 5-minütige Inputs ca. 10-15minütige Arbeitsphasen (Interview Müller und Vetter, 2025, Zeilen 86-88), danach gibt es eine Pausenphase, in der der Lernstoff von den beiden Pädagog*innen individuell weiter vertieft und verschiedene Spielaktivitäten angeboten werden (ebd. 107-111, Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeilen 31-32, Interview Müller und Vetter, Zeilen 91-99). Der Rhythmus ist stark den Kindern

angepasst und Müller und Vetter geben genügend Zeit für Übergänge und damit die Schüler*innen sich selbst organisieren können (Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeile 6-8, 16-19). Häufig findet sich dabei die Arbeitsteilung, dass eine Pädagogin den Lead übernimmt und die andere die Voraussetzungen schafft, damit die Schüler*innen möglichst gut am Input teilhaben können (Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeilen 48-49). Dies kann darin bestehen Streitigkeiten zwischen Schüler*innen beizulegen, Schüler*innen dabei zu unterstützen, aufmerksam zu sein, Gesprächsanteile zu regulieren (aufmuntern, bremsen), Schüler*innen bei der Emotionsregulation und beim Warten zu unterstützen oder inhaltliche Hinweise für das Verständnis oder Erklärung in vereinfachter Sprache zu geben. Die Übernahme von Verantwortung durch die Schüler*innen findet in der beobachteten Klasse sehr klar statt, auch hier unterstützt vom 2-Pädagoginnenmodell. Auf eine gemeinsame Input-Sequenz folgt jeweils eine Umsetzungsphase, die meist in fünf verschiedenen Niveaus angeboten wird (vgl. z.B. Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeile 22-23). Die Schüler*innen werden dabei angeleitet, sich ein Niveau auszusuchen „Nimm die Zeit, das Blatt zu nehmen, das zu dir passt. Heute lieber etwas ein bisschen einfaches“ oder „Wenn du nochmals etwas brauchst, bei dem du mit den Augen sehen kannst, wie das Rechnen funktioniert, kommst du zu mir“ (ebd. Zeile 23-24, 34-35). Dabei werden die unterschiedlichen Niveaus nicht in einer Rangfolge bewertet, sondern angestrebt wird die gute individuellen Passung zwischen Aufgabe und Kind. In vielen kurzen Gesprächen mit den Schüler*innen besprechen die Pädagoginnen „warum haben wir diese Aufgabe, dieses Arbeitsblatt, warum ist das so“, dabei ist es ihnen wichtig, dass „wir uns da auch ein bisschen aufteilen“ (Interview mit Müller und Vetter, Zeilen 69-70). Dabei findet nicht nur eine Differenzierung nach Schwierigkeit sondern auch nach unterschiedlichen Lernwegen, Lernmethoden oder Lernmedien statt (Interview Müller und Vetter, Zeilen 408-417). Lernhilfen mit unterschiedlichen Unterstützungsgraden sind im Schulzimmer verteilt (Unterrichtsbeobachtung, Zeile 116-120). Die Schüler*innen verfügen bereits in der 2. Klasse über bemerkenswerte Fähigkeiten der Selbsteinschätzung. So beschreibt eine Schülerin auf die Frage, woher sie weiss, welches Blatt zu ihr passt: „Wir schauen immer auf die Stärken. Wenn ich jetzt aufs Blatt schaue und dann frage: verstehe ich das? Wenn ich so denke, ja, ich verstehe es, dann kann ich das nehmen. Dann schaue ich aber auch noch die anderen Blätter an. Und wenn es zu einfach ist, dann nehme ich das Schwierigste“ (Gruppeninterview, 2025, Zeilen 44-47). Dabei nehmen die Schüler*innen die Präsenz der beiden Lehrpersonen auf positive Weise wahr; so äussern sie, es sei besser „zwei Lehrerinnen zu haben, weil sie vier Augen haben. Damit sie wissen, was wir

machen“ (ebd. Zeile 35). Neben der Tatsache, dass es mehr Spass mit zwei Lehrerinnen macht, empfinden die Kinder dass es besser ist zwei Lehrerinnen zu haben, weil „wenn die eine einem anderen Kind hilft, dann geht es ein bisschen schneller“ (ebd. Zeile 39-40). In den individuellen Arbeitsphasen kann ein Team aus zwei Lehrpersonen schliesslich doppelt so viele Schüler*innen unterstützen wie eine Lehrperson allein und doppelt so gut den Überblick behalten, wo welches Kind steht.

Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sind jedoch auch schlicht notwendig, um in heterogenen Klassen mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen Unterricht machen zu können. Auch im Handbuch wird eigenverantwortliches Lernen explizit als zu fördernd bezeichnet und eine Reihe von Methoden dazu aufgelistet (Handbuch, 2024, S. 25). Insbesondere Partnerarbeiten kann ich im Unterricht häufig beobachten (zB. Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeile 99). Dabei werden die Gruppen situativ gebildet; mal mit Schüler*innen auf einem ähnlichen Niveau, mal mit einem stärkeren und einem schwächeren Kind (377-382). Schüler*inn lernen und schätzen die Praxis des Helfens, wie in der Gruppeninterview klar wird (Gruppendiskussion, 2025, 179).

Das 2-Pädagoginnenmodell kommt aber nicht nur im Unterricht zur Geltung, sondern auch in der Planung. Denn differenzierter Unterricht heisst bereits in der Planung „Sichtweisen überlegen, (...) direkt die verschiedenen Lerntypen, Lernarrangements“ mitdenken (Interview mit Müller und Vetter, Zeile 61-62). Und hier fliesst das unterschiedliche Fachwissen von Regelschullehrperson und Heilpädagog*in ein, die Müller auch als „Wissensunterstützung“ bezeichnet (ebd., Zeile 201).

Die Beurteilung in einer heterogenen Klasse soll laut Handbuch formativ in Form von Lerngesprächen, Selbsteinschätzung, Rückmeldungen und Lern- bzw. Beurteilungsschlaufen stattfinden (2024, S. 8). Dies wird von den Pädagoginnen auch so umgesetzt, eine Vielfalt an Rückmeldungsarten wird angestrebt. Lernzielkontrollen werden zum Beispiel nicht mit einer Note sondern mit einer ausführlichen, individuellen und wertschätzenden Rückmeldung beurteilt (Interview Müller und Vetter, Zeilen 530-532). Und auch hier kommt es zum Tragen, dass sie zu zweit sind: Denn auch die Beurteilungen werden zu zweit besprochen, sodass mehrere Perspektiven einfließen und fairere Beurteilung möglich ist (ebd., Zeilen 257-268).

Sowohl Pädagoginnen als auch Schulleiterinnen unterstreichen den Vorteil des 2-Pädagog*innenmodells wenn es um die Beziehungsgestaltung mit Schüler*innen und um herausforderndes Verhalten geht. So sagt Vetter: „Oder es kann auch sein, dass man vielleicht einfach mit einem Kind nicht in dem Moment zurechtkommt. Dann kann man es aber auch mal sein lassen. Oder loslösen. Heute mit dem Kind habe ich keine Geduld. Ich merke, es harmoniert nicht. Könntest du übernehmen?“ (Interview Müller und Vetter, 2025, Zeilen 205-208, Interview Diethelm und Meier, Zeilen 92-95).

Eine weitere Möglichkeit, die das 2-Pädagog*innenmodell ist die Aufteilung der Klasse in zwei Gruppen. Diese Gruppen können ja nach Bedarf unterschiedlich gebildet werden, so können Kinder mit DaZ, Kinder die krank waren, Kinder mit ähnlichen Lernschwierigkeiten oder mit bestimmten Begabungen eine Gruppe bilden (ebd. Zeile 369-373). Wichtig ist den beiden Pädagoginnen dabei, dass sie sowohl die Kriterien der Gruppenbildung als auch, wer mit welcher Gruppe arbeitet, situativ entscheiden und dabei flexibel wechseln. So sagt Vetter: „Ich denke, es ist auch wichtig, dass wir keine festen Rollen haben, dass immer gezielt jemand von uns für gewisse Kinder schaut. Weil sie brauchen verschiedene Ansprechpartner und auch Erklärungen. Sie brauchen die Erklärungen von verschiedenen Personen und auf verschiedene Arten“ (ebd. Zeile 387-390).

Ergänzend zum Umgang mit Heterogenität im 2-erTeam arbeiten an der Schule Birnbaum auch weitere Fachpersonen, um auf individuelle Bedürfnisse eingehen zu können: Es gibt ein Angebot an Logopädie, Psychomotoriktherapie und einen Hausaufgabenclub (ebd. Zeile 407-423).

5.4 Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf die Erreichung fachlicher, personaler und sozialer Kompetenzen aus?

Dieses Kapitel geht der Frage nach, wie Kompetenzentwicklung als Kernprozess der Schule von heterogenen Klassen unter der Führung eines 2-Pädagog*innenteams beeinflusst wird.

Das Handbuch Birnbaum hält fest, dass nicht nur fachliche Kompetenzen sondern auch soziale und überfachliche Kompetenzen die Stärken von Schüler*innen ausmachen, an denen das Lernen orientiert sein soll (Handbuch, 2024, S. 7). Damit ist ein breiter Kompetenzbegriff im Handbuch verankert. Zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz liegen auf jeder Stufe Beobachtungsraster vor (ebd., S. 27).

Die Pädagoginnen argumentieren, dass gerade überfachliche Kompetenzen im inklusiven Kontext gegenüber dem separativen Kontext sehr viel besser gelernt werden können, weil die Schüler*innen gegenseitig von ihren Stärken und Schwächen lernen (Interview Müller und Vetter, Zeilen 213-217). Ausserdem leide das Gemeinschaftsgefühl bei separativen Unterrichtskonstellationen (ebd. 221-224). In heterogenen Klassen ergebe sich automatisch ein Lernfeld für sozialen Umgang, was immer wieder bewusst aufgegriffen und verbalisiert werden muss. Je unterschiedlicher die Schüler*innen sind, auf desto mehr Arten können sie sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Denn für jedes Thema gibt es „Experten und Kinder, die das lernen werden“ (ebd., Zeile 313-314) und es ist einerseits für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen wichtig, dass die Schüler*innen sich gegenseitig helfen, aber andererseits auch aus dem pragmatischen Grund, dass die Pädagoginnen in einer grossen Klasse mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen auf die Hilfe der Schüler*innen angewiesen sind (ebd., Zeilen 326-327). Aber auch in den fachlichen Kompetenzen werden Schüler*innen durch Heterogenität gestärkt in dem sie erfahren, dass es verschiedene Zugänge zum Lerngegenstand gibt und dazu aufgefordert werden, mehrere auszuprobieren und zu verstehen, welche davon gut zu ihnen passen (ebd. Zeile 418-419). Die Voraussetzung für diese positiven Effekte von Heterogenität ist, dass die beiden Pädagoginnen durch im 2-Pädagog*innenmodell die Kapazität und Möglichkeit haben, über den Lernprozess zu sprechen, „das Lernen an und für sich. Und wie es einem dabei ging.“ Denn „zum Teil ist es (das Lernen) schön und zum Teil weniger schön. Manchmal unbequem und unangenehm. Oder man ist enttäuscht. Oder man dachte auch, dieser Auftrag, den man sich selber ausgewählt hat, würde einem mehr helfen. Das wäre ein bisschen toller. Und dann muss man auch das ansprechen können.“ (ebd. Zeile 425-429). Dieses längere Zitat zeigt, mit welchem Vokabular ein Gespräch übers Lernen auch mit 2-Klässlern geführt werden kann. Und wichtig ist dabei wiederum, dass die beiden Pädagoginnen „auf unterschiedliche Arten auf die Kinder zugehen können“ um ihnen verschiedene Lernzugänge zu vermitteln (ebd., Zeilen 437-438). Dass dies bei den Schüler*innen angekommen ist, zeigt folgendes Zitat eines Kindes: „Ich finde es cool, wenn man seine Lieblingsbeschäftigung zum Arbeiten hat. Oder etwas, das man vielleicht nicht so gerne hat und es dann arbeitet und es dann doch gerne hat. Oder wenn man nicht drauskommt, und dann kommt man doch draus. Das ist cool“ (Gruppeninterview, 2025, Zeilen 228-230). In dieser Umgebung entwickeln die Schüler*innen ein Gefühl dafür, dass „jedes Kind an einem anderen Ort (steht). Jedes Kind braucht etwas anders“ und dass gleichzeitig „viele hilfsbereite Leute im Klassenzimmer sind.

Und das können Kinder sein, es können Lehrpersonen sein“ (Interview mit Müller und Vetter, 2025, Zeilen 457-466). In der Unterrichtsbeobachtung konnten viele Situationen beobachtet werden, in denen Schüler*innen einander unterstützten, z.B. beim Einhalten von Regeln, Ausführen von Aufträgen, inhaltlich beim Lernen, beim Trösten (vgl. Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeilen 10-12, 20-21, 42-43, 46).

Neben dem klareren Verständnis von Lernen, so die beiden Pädagoginnen, haben die Schüler*innen in einer heterogenen Klasse auch eine bessere Vorstellung über ihre Individualität und das, was sie als Individuum ausmacht (ebd., Zeile 474).

Die Rolle des 2-Pädagog*innenmodells besteht zusammenfassend einerseits darin, dass durch eine Verzweifachung von Perspektiven, Lernzugängen und Beziehungsgestaltungsweisen eine Vielfalt von Herangehens- und Thematisierungsweisen gegeben ist. Andererseits benötigt ein ausführlicher Metaprozess, der den Unterricht in Bezug auf soziale, personale und methodische Kompetenzen begleitet, die Möglichkeit, diese Kompetenzen parallel zum fachlichen Unterricht individuell oder in unterschiedlichen Zusammensetzungen thematisieren zu können.

5.5 Inwiefern wirkt sich das 2-Pädagog*innenmodell auf die Klassen- und Schulgemeinschaft aus?

Die Grundhaltung an der Schule Birnbaum umfasst laut Handbuch „eine gemeinsam entwickelte, verbindliche Schul- und Schulhauskultur“ (Handbuch, 2024, S. 6). Es gelten 4 Grundregeln, die sowohl im Handbuch festgehalten als auch im Schulzimmer und in der täglichen Praxis der 2. Klasse sichtbar sind. Diese lauten:

In der Schule Birnbaum fühlen sich alle wohl und sicher.

Wir unterstützen und helfen einander.

Wir lösen Konflikte fair und gewaltfrei.

Wir tragen Sorge zu Gebäude, Plätzen und Gegenständen. (Handbuch, 2024, S. 31).

Um die Schulgemeinschaft zu kultivieren existieren unterschiedliche Gefässe wie ein Kinderparlament und eine Vollversammlung – jedes zweite Mal mit altersdurchmischem Philosophieren (Interview Diethelm und Meier, 2025, Zeilen 377-381) – , Patenklassen (Handbuch,

2024, S. 34), sowie einen gemeinsamen Schulstart nach den Sommerferien, eine Ostereiersuche mit der ganzen Schule und ein grosses Schulhausfest (Interview Diethelm und Meier, 2025, Zeilen 399-402).

Müller und Vetter unterstreichen, dass sie es wichtig finden, dass das 2-Pädagog*innenmodell in der gesamten Schule institutionalisiert ist, für den Austausch, das Wir-Gefühl und getragen von der Schulkultur – auch wenn sie es als Einzelklasse an einem anderen Schulhaus ebenso machen würden, weil sie so überzeugt sind von diesem Modell (Interview Müller und Vetter, Zeilen 125-131).

Dass die Schulgemeinschaft so gut funktioniert, ist auch auf die Erarbeitung der Klassengemeinschaften zurückzuführen. Diese ist, wie im letzten Unterkapitel ausgeführt, stark auf wertschätzenden, wechselseitig unterstützenden Beziehungen und einem positiven Verständnis von Vielfalt aufgebaut. Dies kann auch in der Unterrichtsbeobachtung immer wieder festgestellt werden. So äussert ein Junge in einer Gruppe von fussballspielenden Jungs, dass er „es nicht so gut könne“. Daraufhin treten die anderen spontan vom Tor und Feld zurück und lassen ihm freie Bahn. Sie passen ihre Regeln und Praxis also individuell auf die Bedürfnisse eines Mitschülers an (Unterrichtsbeobachtung, 2025, Zeilen 41-43). Ein anderes Beispiel betrifft ein Mädchen, das noch kaum Deutsch spricht. In der Pause wird es von drei anderen Mädchen umringt und sie präsentieren dem Stofftier des Mädchens ein in ein Taschentuch eingewickeltes Ding und sagen: „Happy Birthday!“ (ebd., Zeilen 126-129). Die Mädchen denken sich also ein Spiel aus, das auch ohne Worte funktioniert, um mit dem anderen Mädchen interagieren zu können. In den Gruppeninterviews äussern die Kinder, dass sie auch Mitschüler*innen gegenüber offen seien, die nicht zu ihrer Freundesgruppe gehören (Gruppeninterview, 2025, Zeile 85-86, 91-93, 95-97). Ausgrenzung unter den Kindern wurde nicht beobachtet. Komme dies doch vor, so sei dies häufig auf mangelndes Selbstwertgefühl zurückzuführen, woraufhin daran gearbeitet werde. Auch die Schulhausregel „Alle fühlen sich wohl und sicher“ wird dann verwendet (Interview Müller und Vetter, Zeilen 339-344). Auch beim Spielen mit Kindern, deren Verhalten stark von der Norm abweicht, verstehen sich die Pädagoginnen als Vorbilder. Sie zeigen, wie ein Spielen trotzdem möglich ist und dies wird häufig von anderen Kindern übernommen (ebd., Zeilen 517-520).

Im Kreis gibt es einen kurzen Streit; Müller und Vetter analysieren gemeinsam die Gründe und fragen dann, wer das betroffene Mädchen trösten kann, wobei sich sofort mehrere empathische Kinder treffen (ebd., Zeile 45-47). Konflikte werden also sofort aufgegriffen und aus zwei Perspektiven analysiert und Lösungen erarbeitet, wobei die Kinder einen aktiven Teil daran haben. Die Pädagoginnen nehmen sich allgemein viel Zeit, um Interaktionen zwischen Kindern zu begleiten, wozu es ihnen häufig zugutekommt, dass sie zu zweit sind (ebd., Zeilen 84-86). Sie sagen dazu, zu zweit hätten sie mehr Zeit zum „Hineinhören, was sie (die Kinder) vielleicht ... Streit oder Themen, die sie beschäftigen. Wir sind dort zusammen ganz nah bei den Kindern“ (Interview Müller und Vetter, Zeilen 293-295).

5.6 Befähigt schulische Inklusion zu gesellschaftlicher Inklusion?

In der Vision der Schule Birnbaum wird der Bezug zur Befähigung für gesellschaftliche Inklusion explizit gemacht, indem die Schüler*innen und Mitarbeitenden zur Achtsamkeit und kollektiver Zugehörigkeit wie zu Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit gebildet werden (Handbuch Birnbaum, 2024, S. 6). Die Vision schliesst mit dem Satz: „Wir öffnen den Menschen an der Schule Birnbaum immer wieder Raum, sich – nach ihren Möglichkeiten und mit ihrer Unterschiedlichkeit – in ihrem Tun von Freude leiten zu lassen.“ Inklusion wird also an der Schule in Form der Teilhabe mit individuellen Möglichkeiten und Unterschiedlichkeiten gelebt und damit auf gesellschaftliche Aufgaben vorbereitet. Die Co-Schulleiterin Meier betont diese gesellschaftliche Orientierung, wenn sie auf die Wichtigkeit hinweist „nicht nur fürs Jetzt zu denken, sondern fürs Leben. Oder für die Gesellschaft.“ (Interview Diethelm und Meier, 2025, Zeilen 340-342). Schulische Inklusion, so Meier, führe zu einer besseren gesellschaftlichen Teilhabe, indem eine bessere Verankerung im Dorf stattfinde, weniger psychische Probleme auftauchen und es weniger Sozialfälle gebe (Zeilein 343-353). Dies müsse man auch denjenigen klar machen, die schulische Inklusion als zu teuer abtäten: Wirklich teuer sind die gesellschaftlichen Folgen verpasster Inklusion. Diese Blicköffnung vom „Jetzt aufs Grosse und Ganze fordert Meier im schulischen Alltag immer wieder ein (Zeilen 355-358).

Auch die Pädagoginnen Müller und Vetter unterstreichen, dass schulische Inklusion ein Lernen fürs Leben ist. So lernen ihre Schüler*innen, dass jede/r seine/ihre eigenen Bedürfnisse habe und diese jeweils anders abgedeckt werden müssen (Interview Müller und Vetter, 2025, Zeile 461-462). Sie lernen, dass alle ihre „Rucksäckchen“ dabei haben, gefüllt mit Stärken und

Schwächen (Zeile 474). Und dass es trotzdem möglich ist, gemeinsam zu lernen und zu üben, dass dann auch für alle dieselbe Ernsthaftigkeit und Konzentration aufs Üben erwartet wird – aber jede/r sich auf dem eigenen Niveau bewegt (Zeile 474-479). Dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und auch den Umgang mit Macht. Denn Schwächen eröffnen immer die Möglichkeit, sich über ein Kind lustig zu machen, ein Kind auszuschliessen oder zu unterdrücken. „Aber dank guten Beispielen und guten Gesprächen machen diese Kinder das vielleicht weniger“, denn solche Themen werden immer wieder im Kreis aufgegriffen und besprochen (Zeile 486-495). Und schliesslich lernen die Kinder, dass sie mit ihren eigenen Stärken einander unterstützen können, denn, so Vetter „jedes hat einen Bereich, wo es helfen kann, wo es Experte ist“ (Zeile 502). Diese Freude und der Stolz beim Helfen wird auch in der Unterrichtsbeobachtung (Zeilen 15, 20-21) und in den Gruppeninterviews mit den Kindern sehr deutlich.

Und so fassen die Kinder der ersten Gruppe es sehr schön zusammen, wenn sie zuerst feststellen, dass alle Kinder *unterschiedlich* gut in verschiedenen Schulfächern sind und dann sagen: „Und was eigentlich fast das *Gleiche* bei allen ist, dass sie nett zueinander sind. Das haben irgendwie alle. (...) Vielleicht Freunde oder so sein. (...) Das haben alle, Freunde haben alle. Und dann macht es auch mehr Spass, wenn wir mehr sind als weniger.“ (Gruppeninterview mit Kindern, Zeilen 63-77).

Zu diesem Resultat trägt zentral auch die Ausgestaltung der Beziehung zwischen den beiden Pädagoginnen als Vorbild einer Beziehung bei, in der Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen sich ergänzen, eine Aufgabe kooperativ statt alleine lösen und einen respektvollen und empathischen Umgang miteinander leben.

6. Fazit

Im Fazit sollen die zentralen Punkte zusammengefasst werden, die sich aus der Fallstudie ergeben haben. Zunächst ist festzuhalten, dass die äusseren Rahmenbedingungen für das 2-Pädagog*innenmodell in jeder Schule mit erhöhtem Förderbedarf gegeben sind. Um das Modell umzusetzen kommt es dann auf eine kreative Schulleitung an, die die gesprochenen Ressourcen bündelt und dann – mit eigenen Schwerpunkten, wie etwa die Konzentration auf Kindergarten und erste Schuljahre – verteilt. Zudem ist es wichtig, dass das 2-Pädagog*innenmodell sich von konzeptuellen Dokumenten über die Schulleitung bis zu den Lehrpersonen durchzieht und von allen unterstützt wird. Dazu sind eigene Reflexions- und Diskussionsgefässe notwendig. Das 2-Pädagog*innenmodell ist damit ein Modell, das am besten auf Schulebene funktioniert, es benötigt die auf Schulebene umverteilten Ressourcen sowie die Unterstützung der Schulleitung und die in der Schulkultur verankerten gemeinsame Haltung.

In ihrem Verständnis von erfolgreicher Inklusion stimmen Schulleitung und Pädagog*innenteam mit den eingangs erwähnten Aspekten aus der Forschung überein (zB. fachliche und überfachliche Kompetenzentwicklung, positive Klassen/Schulgemeinschaft, didaktische Unterrichtsgestaltung). Bemerkenswert ist, dass an der Schule Birnbaum Inklusion sich explizit auch auf die beschäftigten Erwachsenen bezieht und das 2-Pädagog/innenmodell unter anderem daraus begründet wird, dass alle gemäss ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung aber mit gleicher (Unterrichts)verantwortung arbeiten sollen. Dabei werden die Unterrichtspartnerschaften im 2-Pädagog*innenmodell von der Schulleitung eng begleitet, immer wieder reflektiert und durch Supervision und die Möglichkeiten von Coachings unterstützt. Aufgrund der Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten wird über eine sozialpädagogische Ergänzung der Zweierteams nachgedacht.

Auch auf Ebene der Klassenteams benötigt das 2-Pädagog*innenmodell viele Absprachen und einen erheblichen Zusatzaufwand aufgrund von Austausch über Unterrichtssituationen und Fördermöglichkeiten. Dabei geht es explizit nicht nur um organisatorische Absprachen sondern inhaltlich um gemeinsame Reflexion, Beratung und gemeinsame Schwerpunktsetzung. Auch wenn dieser Austausch sehr zeitintensiv ist, wird das Modell insgesamt als grosse – va. emotionale – Entlastung empfunden.

Auch an der Schule Birnbaum wird eine zunehmende Heterogenität der Schüler*innenschaft festgestellt, bedingt einerseits durch eine tatsächliche Zunahme an Kindern mit DaZ, Neurodivergenz, Verhaltensauffälligkeiten und Vernachlässigung und andererseits durch ein verstärktes Ernstnehmen von und Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder. Als Antwort darauf nennt das Schulhandbuch und die Schulleitung „zielgerichtete und vereinbarte pädagogische Zusammenarbeit“, zentralerweise im 2-Pädagog*innenmodell. Dieses kann auf unterschiedliche Weise den Umgang mit Heterogenität verbessern: Häufig ist die Konstellation anzutreffen, dass eine Pädagogin inhaltlich die Unterrichtsstunde leitet und die andere dafür sorgt, dass alle Kinder daran teilnehmen können, indem sie z.B. Streitigkeiten beilegt, Schüler*innen bei der Aufmerksamkeitsfokussierung, beim Warten oder der Emotionsregulation unterstützt oder in einfache Sprache übersetzt. Die beiden Pädagog*innen können aber auch in der Stillarbeit individuell Schüler*innen helfen, einander im Unterrichtsgespräch unterstützen (sodass ein echter Dialog entsteht) oder die Klasse nach unterschiedlichen Kriterien in Gruppen aufteilen. Insbesondere im Umgang mit herausfordernden Situationen im Unterricht kann es hilfreich sein, einen Personenwechsel machen zu können. Vielleicht hat eine Pädagogin in diesem Moment einen besseren Zugang zu einem Kind als die andere. Bei der Planung profitiert das Pädagog*innenteam von dem heilpädagogischen Fachwissen zu inklusiver Didaktik und durch Austausch bei Förderdiagnostik und Beurteilung können präzisere, passendere Lerngelegenheiten für Schüler*innen geschaffen werden. Immer wieder betont wird hier die MULTIPROfessionalität, die notwendig ist und das 2-Pädagog*innenmodell von allgemeinem Teamteaching unterscheidet. Schliesslich hat das 2-Pädagog*innenteam Vorbildcharakter für die Schüler*innen: Es zeigt Kooperation zwischen Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und bietet unterschiedliche Perspektiven zu Lernzugängen, von denen die Schüler*innen profitieren können. Sie sind Vorbild dafür, dass es unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen gibt, sie zeigen aber auch Möglichkeiten auf, wie mit Kindern mit stark von der Norm abweichenden Sozialverhalten interagiert und gespielt werden kann. Allgemein nahm sich das Pädagog*innenteam viel Zeit, um die Interaktionen der Kinder untereinander zu begleiten und alternative Handlungsweisen vorzuleben. Auch bei herausforderndem Verhalten ist es hilfreich, wenn zwei Pädagog*innen mit unterschiedlichen Zugangsweisen und Beziehungen zum Kind präsent sind, die sich spontan abwechseln können. Die Spontanität und Situationsabhängigkeit in der z.B. entschieden wird, wer mit wem arbeitet, wird allgemein von den zwei Pädagoginnen betont.

Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sind wichtige Kompetenzen, die es bei den Schüler*innen zu fördern gilt – sie sind aber in heterogenen Klassen auch schlicht notwendig, um zielführend unterrichten zu können. Als eine von mehreren überfachlichen Kompetenzen werden sie in der beobachteten Klasse stark gefördert. Das Erlernen dieser Kompetenzen ist nur ein Beispiel dessen, wie Kinder in heterogenen Klassen von dem 2-Pädagog*innenmodell profitieren können. Die Kinder lernen, dass alle individuelle Bedürfnisse haben, auf die es Rücksicht zu nehmen gilt und dass alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, die nicht in eine Rangfolge gebracht werden sollen. Hilfe von anderen zu empfangen und selbst zu helfen sind zwei wichtige Erfahrungen, von denen die Schüler*innen selbst sagen, dass es schöne Erlebnisse sind. Durch die Interaktion mit ganz unterschiedlichen Kindern können Kinder sich auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen Rollen erfahren und ein reicheres Selbstbild entwickeln. Diese Interaktionen finden aber nicht automatisch statt; erst durch die pädagogischen Ressourcen im 2-Pädagog*innenmodell werden sie zu Lerngelegenheiten.

Die Rolle des 2-Pädagog*innenmodells in heterogenen Klassen besteht zusammenfassend einerseits darin, dass durch eine Verzweifachung von Perspektiven, Lernzugängen und Beziehungsgestaltungsweisen eine Vielfalt von Herangehens- und Thematisierungsweisen gegeben ist. Andererseits ermöglicht das Modell einen ausführlichen Metaprozess, der den Unterricht in Bezug auf soziale, personale und methodische Kompetenzen begleitet und in verschiedenen Zusammensetzungen oder individuell parallel zum fachlichen Unterricht thematisiert werden kann.

Didaktisch konnte ich eine hohe Differenzierung (5 Niveaus, offene Aufgaben), eine stark ausgeprägte gemeinsame Reflexion auf Lernprozesse sowie eine gute Rhythmisierung des Unterrichts beobachten, die den Kindern ermöglichte, in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten.

Sowohl Pädagoginnen als auch Schulleiterinnen sind sich einig, dass schulische Inklusion auf gesellschaftliche Inklusion unmittelbar vorbereitet, durch die vermittelten Werte, die gemachten Erfahrungen, das erlernte breite Repertoire an sozialen Interaktionen, der Umgang mit Heterogenität, der Umgang mit Macht über Schwächere, die gut ausgebildeten überfachlichen Fähigkeiten. An die Adresse derjenigen gewandt, die meinen, das 2-Pädagog*innenmodell sei zu teuer sagen die Schulleitenden: Viel teurer als Inklusion sind die Kosten verpasster Inklusion.

Aufgrund dieser Fallstudie halte ich das 2-Pädagog*innenmodell für eine vielversprechende Antwort auf die Herausforderung zunehmend heterogener Klassen. Mich überzeugt, dass es auf Schulebene bereits im Hier und Jetzt umsetzbar ist und würde mich freuen, wenn sich noch weitere Schulen damit auf den Weg machen und das Modell zu breiterer Bekanntheit gelänge.

7. Literaturverzeichnis

- Abegglen, H., Schwab, S. & Hessels, M. (2017). Interdisziplinäres Teamteaching. Eine empirische Studie über die Einstellung zur Zusammenarbeit von Lehrkräften unterschiedlicher Professionen. *Zeitschrift für Pädagogik* 2017/4 (S. 437-456).
- Aellig, S., Altmeyer, S. & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion. Daten, Fakten und Positionen.*
- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation. Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In Amrhein, B. (Hrsg.): *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte.* Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, S. 17-36.
- Anliker, B. et al. (2008). Zusammenarbeit zwischen integrativ tätigen schulischen Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen und Regelschullehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 77(3), 226–236.
- Arndt, A.K.; Werning, Rolf (2017). Inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung. In: M. Schweer (Hg.): *Lehrer-Schüler-Interaktion. Schule und Gesellschaft.* Wiesbaden: Springer VS, S. 607–623.
- BFS (2019a). Statistik der Sonderpädagogik. Schuljahr 2017/2018. Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.10227899.html>.
- BFS (2019b). *Kinder und Behinderung 2017.* Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/11027355>.
- BFS (2024). *Obligatorische Schule.* Bern: Bundesamt für Statistik. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.html>.
- Bengel, A. (2021). *Schulentwicklung Inklusion. Empirische Einzelfallstudie eines Schulentwicklungsprozesses.* Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bielefeldt, H. (2010). Menschenrecht auf inklusive Bildung. Der Anspruch der UN-Behindertenrechtskonvention. In: *VHN*, 79. Jg, S.66-69. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2018): *Schulversuch Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL) – Evaluationsergebnisse Zusammenfassender Bericht der Bildungsdirektion Kanton Zürich.*
- Boban, I. & Hinz, A. (2017). Inklusion zwischen Menschenrechten und Neoliberalismus – eine Problemskizze. In: Lütje-Klose, B., Mai-Anh, B., Hopmann, B., Neumann, P. (Hrsg.): *Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft.* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 39-47.
- Bognar, D. & Maring, B. (2014). *Inklusion an Schulen. Praxishandbuch zur Umsetzung mit Anleitungen.* Köln: Carl Link Wolters Kluwer Deutschland.

- Booth, T. & Ainscow, M. (2019): Index für Inklusion. Ein Leitfaden für Schulentwicklung. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Burkhardt, F. et al. (2019): Gelingensbedingungen inklusiven Unterrichts aus der Sicht von Lehrkräften. *Forschung Sprache* Heft 3, 2019.
- Dammer, K.-H. (2016). Henri und das Menschenrecht auf Bildung – Inklusion im Spannungsfeld von Diversität und allgemeiner Bildung. In Göppel, R., Rauh, B. (Hrsg.): *Inklusion. Idealistische Forderung. Individuelle Förderung. Institutionelle Herausforderung* (S. 61-78). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fend, H. (2008). *Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Fischer, E., Preiss, H. & Quandt, J.: *Kooperation – der Schlüssel für Inklusion? Studien zur Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften allgemeiner Schulen und Lehrkräften für Sonderpädagogik*. Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Gebhard, S. et al. (2014). Rahmenbedingungen gemeinsamen Unterrichtens in inklusiven Unterrichtssettings. In (Verband Sonderpädagogik e.V.). *Zeitschrift für Heilpädagogik*. 65. Jahrgang, Heft 2, S. 60-65.
- Gläser, J., Laudel, G. (2006): *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. 2., durchgesehene Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Göppel, R., Rauh, B. (Hrsg.) (2016): *Inklusion. Idealistische Forderung. Individuelle Förderung. Institutionelle Herausforderung*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Graumann, O. (2018). *Inklusion – eine unerfüllbare Vision? Eine kritische Bestandsaufnahme*. Opladen, Berlin und Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Grosche, M. & Moser Opitz, E. (2023). Kooperation von Lehrkräften zur Umsetzung von inklusivem Unterricht – notwendige Bedingung, zu einfach gedacht oder überbewerteter Faktor? In *Unterrichtswissenschaft* 51, S. 245-263.
- Hartung, J. et al. (2021). Inklusion und Digitalisierung in der Schule. Gelingensbedingungen aus der Perspektive von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern. *MedienPädagogik* 41. Filk, C. und Schaumburg, H. (Hrsg.): *MedienPädagogik. Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung. Themenheft Nr. 41: Inklusiv-mediale Bildung in schulischen Kontexten. Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme*. 55-76. <https://doi.org/10.21240/mpaed/41/2021.02.04.X>.
- Jürgens, B., Steiner, W. W. & Vynier, D. H. (Hrsg.) (2024). *Das Modellprojekt Klassenassistentenz. Gelingensbedingungen für inklusive Schulen*. Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Kälin, K. (2024). *Integrative Schule überlastet Lehrer: „Dauert es an, droht ein Scherbenhaufen“*. *Watson* 09.03.2024. Verfügbar unter: <https://www.watson.ch/schweiz/schule-bildung/737919825-schweizer-lehrer-umfrage-integrative-schule-sorgt-fuer-stress>.

- Katzenbach, D. (2014). Praktisch erprobt, empirisch gesichert – Forschungsergebnisse zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder. In Bognar, D. & Maring, B. (Hrsg.), *Inklusion an Schulen. Praxishandbuch zur Umsetzung mit Anleitungen* (S. 5-11). Köln: Carl Link Wolters Kluwer Deutschland.
- Kocaj, A., Kuhl, A., Kroth, A., Pant, H.A. & Stanat, P. (2014). Wo lernen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besser? Ein Vergleich schulischer Kompetenzen zwischen Regel und Förderschulen in der Primarstufe. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 66.
- Krämer, S., Möller, J. & Zimmermann, F. (2021): Inclusive Education of Students With General Learning Difficulties: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, Vol. 91, No. 3, S. 432-478.
- Krämer-Kilic, I. (Hrsg.) (2014). Gemeinsam besser unterrichten. Teamteaching im inklusiven Klassenzimmer. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Kricke, M. & Reich, K. (2016). Teamteaching. Eine neue Kultur des Lehrens und Lernens. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kühn-Ziegler, R. (2014). Unterwegs zur inklusiven Schule. In Bognar, D. & Maring, B. (Hrsg.), *Inklusion an Schulen. Praxishandbuch zur Umsetzung mit Anleitungen* (S. 46-54). Köln: Carl Link Wolters Kluwer Deutschland.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2012). Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Lanners, R. (2018). Das Sonderpädagogik-Konkordat feiert seinen zehnten Geburtstag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24, 6–13.
- Lenkeit, J., Spörer, N, Ehlert, A., Knigge, M. & Hartmann, A. (2021): Wenn Inklusion auf Schulalltag trifft. Zentrale Ergebnisse aus der „Evaluation Gemeinsames Lernen und Schulzentren im Bundesland Brandenburg“. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), Nr. 9.
- Lindmeier, B., Beyer, T. (2011). Kooperation von Lehrkräften in verschiedenen Formen schulischer Integration. In: *Sonderpädagogische Förderung heute*, 4/2011, 56. Jg., 396–413.
- Lütje-Klose, B.; Urban, M. (2014). Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. In: *Vierteljahrsschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN* 83, S. 112–123.
- Lütje-Klose, B., Boger, M.-A., Hopmann, B. & Neumann, P. (Hrsg.) (2017). Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft. Band I: Menschenrechtliche, sozialtheoretische und professionsbezogene Perspektiven. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin/ München/ Boston: Walter De Gruyter.
- Neumann, P. (2019). *Kooperation selbst bestimmt? Interdisziplinäre Kooperation und Zielkonflikte in inklusiven Grundschulen und Förderschulen*. Münster: Waxmann Verlag.

- Prenzel, A. (2016): Inklusive Pädagogik und ihre Bedeutung für relationale Prozesse. In Göppel, R., Rauh, B. (Hrsg.) (2016): *Inklusion. Idealistische Forderung. Individuelle Förderung. Institutionelle Herausforderung* (S. 30-45). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Projektbüro Inklusion und Institut für Qualitätsentwicklung, Wiesbaden (2014). Erfolgsfaktoren gelungener Inklusion. Unter welchen Bedingungen kann man Inklusion bewerten und kann diese weiterentwickeln? In Bognar, D. & Maring, B. (Hrsg.), *Inklusion an Schulen. Praxishandbuch zur Umsetzung mit Anleitungen* (S. 26-32). Köln: Carl Link Wolters Kluwer Deutschland.
- Rathmann, K. & Hurrelmann, K. (Hrsg.) (2018). *Leistung und Wohlbefinden in der Schule: Herausforderung Inklusion*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Reich, K. (2012b): *Inklusion und Bildungsgerechtigkeit*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Räty, L., Kontu, E. & Pirttimaa, R. (2016). Teaching Children with Intellectual Disabilities: Analysis of Research-Based Recommendations. *Journal of Education and Learning*, Vol. 5, No. 2, S. 318-336.
- Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtkommunikation.
<https://www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/leben-in-bayreuth/menschen-mit-behinderung/fachstelle-inklusion/aktionsplan-inklusion/> (18.03.2025)
- Tegge, D. (2020): *Inklusion als schulischer Transformationsprozess. Möglichkeiten und Grenzen der indikatorengestützten Darstellung des Gemeinsamen Lernens auf kommunaler und Einzelschulebene*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- UNESCO (2009): *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849>.
- Unicef (2023). *Wohlstandsland Schweiz: Steigende Kinderarmut*. Zürich: Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein. Verfügbar unter:
<https://www.unicef.ch/de/aktuell/medienmitteilungen/2023-12-06/Wohlstandsland-Schweiz-Steigende-Kinderarmut>.
- Weischer, C. & Gehrau, V. (2017). *Die Beobachtung als Methode in der Soziologie*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
- Willman, M. (2009). Co-Coaching: Gemeinsames Unterrichten als Erweiterung des methodischen Spektrums einer integrativen Didaktik. In *Sonderpädagogische Förderung heute*, Ausgabe 4, S. 343-355.
- Zehle, J. (2017). Marktwert oder individuelle Wertschätzung – der Capability Approach als Grundgedanke für den Umgang mit Leistung und Leistungsbewertung im Kontext von Inklusion in der Schule. In: Lütje-Klose, B., Mai-Anh, B., Hopmann, B., Neumann, P. (Hrsg.): *Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 57-63.
- Zurbriggen, C. (2023): *Schulische Inklusion: Was sagen die Forschung und Schüler:innen dazu?* Vortrag auf der Aargauischen Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerkonferenz.
https://kantonalkonferenz.ch/wp-content/uploads/2023/11/Aarg_Kantonalkonferenz_Zurbriggen_Handout.pdf
(abgerufen 30.09.2024)

Abbildungsverzeichnis

Seite 5: Abb. 1: Hypothesen (Herleitung der Hypothesen in Kapitel 3.2)

Seite 7: Abb. 2: Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Quelle: Stadt Bayreuth, Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtkommunikation, 2025)

Seite 22: Abb. 3: Schule als Mehrebenen Modell (Quelle: Tegge, 2020, S. 42.)

Seite 23: Abb. 4: Prozentuale Anteile der Nennungen zu den Hauptschwierigkeiten auf dem Weg zu einer inklusiven Schule (Quelle: Lenkeit, 2021, S. 9)

Seite 27: Abb. 5: Faktoren und Indikatoren erfolgreicher Inklusion (eigene Darstellung)

Seite 33: Abb. 6: Systeme im Schulkontext (eigene Darstellung)

Anhang

Anhang1: Leitfaden für die Interviews mit dem Pädagoginnenteam

Ich möchte herausfinden, inwiefern das 2-Pädagog/innen-Modell zu erfolgreicher Inklusion beiträgt. Zu Beginn möchte ich euch zu eurem Verständnis von Inklusion befragen.

Leitfrage/ Erzählimpuls	Nachfragen	Punkte, die angesprochen werden sollten
Was ist für euch erfolgreiche Inklusion?	Wie muss der Unterricht didaktisch gestaltet sein? Müssen besondere Werte und Haltungen unter den Lehrpersonen und in der Klassengemeinschaft gegeben sein? Wie bereitet eine inklusive Schule auf gesellschaftliche Inklusion vor?	<ul style="list-style-type: none"> - Ebene des Unterrichts, der Didaktik - Ebene der Werte und Haltungen unter den Lehrpersonen und den SuS (Klassengemeinschaft) - Über die Schule hinaus: gesamtgesellschaftlich
Was muss gegeben sein, damit Inklusion erfolgreich umgesetzt werden kann?	Welche räumlichen, personellen und sachlichen Ressourcen braucht Inklusion? Gibt es ein gemeinsames pädagogisches Konzept/ Leitbild für die Schule? Welche Rolle spielt die Schulleitung? Welche Rolle spielt die Kooperation zwischen Lehrkräften?	<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche, personelle, sachliche Ressourcen - Pädagogisches Konzept/ Leitbild - Einstellung der Schulleitung - Kooperation zwischen Lehrkräften

Nun möchte ich euch zu einigen Punkten fragen, wie diese bei euch an der Schule ausgestaltet sind und wie sie zu erfolgreicher Inklusion beitragen bzw. diese erschweren.

2-PÄDAGOG/INNEN-MODELL		
Leitfrage/ Erzählimpuls	Nachfragen	Punkte, die angesprochen werden sollten
Wie seid ihr zum 2-Pädagog/innen-Modell gekommen und wie ist es für euch, so zu arbeiten?	Was waren/ sind Herausforderungen dieses Modells?	
Inwiefern ist eure Klasse heterogen?	Gibt es Kinder mit besonderem Förderbedarf, die besonders anspruchsvoll sind?	<ul style="list-style-type: none"> - Förderbedarf in der Klasse, offiziell und inoffiziell
Wie ist eure Zusammenarbeit als Zweier-Team organisiert?	Habt ihr unterschiedliche Verantwortlichkeiten/ Aufgabenteilungen?	<ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsvorbereitung - Förderplanung

	Wie ist eure Zusammenarbeit im Unterricht organisiert? Wie ist eure Zusammenarbeit ausserhalb des Unterrichts (planen, auswerten, besprechen) organisiert?	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen im Unterricht - Evaluation
UNTERRICHT		
Wie gestaltet ihr den Unterricht, sodass er inklusiv ist?	Welche Rolle spielt dabei das 2-Pädagog/innen-Modell? Bietet ihr den SuS unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben heran bzw. unterstützt ihr sie dabei, ihre eigene Herangesehensweise zu finden?	<ul style="list-style-type: none"> - Inklusive Didaktik - Sozialformen - Hilfsmittel - Thematisierung von Differenz und Vielfalt
Welche Kompetenzen sollen die SuS in der Schule lernen? Werden in einer inklusiven Schule andere Kompetenzen gelernt/ andere Schwerpunkte gelegt?	Trägt das 2-Pädagog/innen-Modell zur Entwicklung dieser Kompetenzen bei?	<ul style="list-style-type: none"> - Fachliche - Personale - soziale
Welche Unterstützungsangebote gibt es bei euch an der Schule?	Welche Rolle spielt darin das 2-Pädagog/innen-Modell?	<ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb des Unterrichts in der Stammklasse - Ausserhalb des Unterrichts in der Stammklasse - Beteiligte Berufsgruppen
Unterscheidet sich der Lernstoff einer inklusiven Schule, z.B. die Lektüre im Deutsch, von einer nicht-inklusive Schule?		<ul style="list-style-type: none"> - Diversifizierung des Kanons
Wie schätzt ihr die Leistungen der SuS wert und wie bewerten Sie sie?	Hat eine inklusive Schule einen anderen Leistungsbegriff?	<ul style="list-style-type: none"> - Individualnorm, soziale Norm, curriculare Norm
GEMEINSCHAFT		
Habt ihr eine Schulgemeinschaft, die durch gemeinsame Werte und aktive Beteiligung geprägt ist?	<ul style="list-style-type: none"> - Können sich ALLE beteiligen? Auch sozial benachteiligte Gruppen? - Welche Werte habt ihr im Umgang miteinander? Inwiefern sind sie inklusionsorientiert? Welche Rolle spielt dabei das 2-Pädagog/innen-Modell?	<ul style="list-style-type: none"> - Partizipation der SuS, Lehrpersonen und Eltern - Willkommenskultur und Respekt - Hohe Erwartungen an ALLE SuS - Massnahmen gegen Diskriminierung und Mobbing

Wie würdet ihr eure Klassengemeinschaft beschreiben? Wie gehen die Kinder/ Jugendlichen miteinander um?	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es bestimmte Rollen in der Klasse (z.B. Helferin-Hilfsbedürftiger) - Gibt es hierarchische Statuspositionen? - Gibt es Diskriminierung und wie wirkt ihr ihr entgegen? <p>Welche Rolle spielt dabei das 2-Pädagog/innen-Modell?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rollen in der Klasse (z.B. Helferin, Hilfsbedürftiger) - Hierarchien/ Statuspositionen in der Klasse - Diskriminierung/ Mobbing
Wie sorgt ihr an eurer Schule für Barrierefreiheit?	Welche Rolle spielt dabei das 2-Pädagog/innen-Modell?	<ul style="list-style-type: none"> - Physische - kommunikative - kulturelle
ORGANISATION		
Wie werden personelle, räumliche und sachliche Ressourcen bei euch verteilt?	Wie kommen die personellen Ressourcen für das 2-Pädagog/innenmodell zustande?	<ul style="list-style-type: none"> - Förderbedarfe: einzelne SuS oder auf Klassen-ebene? - Wer schätzt Förderbedarfe ein und wie?
GESELLSCHAFTLICHE INKLUSION		
Wie sieht die Zukunft eurer SuS aus? Inwiefern befähigt die Schule sie für gesellschaftliche Inklusion?		<ul style="list-style-type: none"> - Übergang Schule-Beruf - Arbeits- und Lebensformen - Kontakt Nachbarschaft

Anhang 2: Leitfaden Schulleitungsteam

Ich möchte herausfinden, inwiefern das 2-Pädagog/innen-Modell zu erfolgreicher Inklusion beiträgt. Zu Beginn möchte ich euch zu eurem Verständnis von Inklusion befragen.

Leitfrage/ Erzählimpuls	Nachfragen	Punkte, die angesprochen werden sollten
Ihr seid ja eine besondere Schule, bei der jede Klasse zwei Klassenverantwortliche Lehrpersonen hat. Hat das für euch mit Inklusion zu tun und was ist für euch erfolgreiche Inklusion?	Wie muss der Unterricht didaktisch gestaltet sein? Müssen besondere Werte und Haltungen unter den Lehrpersonen und in der Klassengemeinschaft gegeben sein? Wie bereitet eine inklusive Schule auf gesellschaftliche Inklusion vor?	<ul style="list-style-type: none"> - Ebene des Unterrichts, der Didaktik - Ebene der Werte und Haltungen unter den Lehrpersonen und den SuS (Klassengemeinschaft) - Über die Schule hinaus: gesamtgesellschaftlich
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Inklusion erfolgreich umgesetzt werden kann?	Welche räumlichen, personellen und sachlichen Ressourcen braucht Inklusion? Gibt es ein gemeinsames pädagogisches Konzept/ Leitbild für die Schule? Welche Rolle spielt die Schulleitung? Welche Rolle spielt die Kooperation zwischen Lehrkräften?	<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche, personelle, sachliche Ressourcen - Pädagogisches Konzept/ Leitbild - Einstellung der Schulleitung - Kooperation zwischen Lehrkräften

Nun möchte ich euch zu einigen Punkten fragen, wie diese bei euch an der Schule ausgestaltet sind und wie sie zu erfolgreicher Inklusion beitragen bzw. diese erschweren.

2-PÄDAGOG/INNEN-MODELL		
Leitfrage/ Erzählimpuls	Nachfragen	Punkte, die angesprochen werden sollten
Wie seid ihr zum 2-Pädagog/innen-Modell gekommen und wie ist es für euch, so zu arbeiten?	Was waren/ sind Herausforderungen dieses Modells? Seid auch ihr bewusst ein 2er-Team?	
UNTERRICHT		
Welche Kompetenzen sollen die SuS in der Schule lernen? Werden in einer inklusiven	Trägt das 2-Pädagog/innen-Modell zur Entwicklung dieser Kompetenzen bei?	<ul style="list-style-type: none"> - Fachliche - Personale - soziale

Schule andere Kompetenzen gelernt/ andere Schwerpunkte gelegt?		
Welche Unterstützungsangebote gibt es bei euch an der Schule?	Welche Rolle spielt darin das 2-Pädagog/innen-Modell? DaZ, IF, ISR	<ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb des Unterrichts in der Stammklasse - Ausserhalb des Unterrichts in der Stammklasse - Beteiligte Berufsgruppen
Unterscheidet sich der Lernstoff einer inklusiven Schule, z.B. die Lektüre im Deutsch, von einer nicht-inklusiven Schule?		<ul style="list-style-type: none"> - Diversifizierung des Kanons
GEMEINSCHAFT		
Habt ihr in eurer Schulgemeinschaft <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Werte? - Gemeinsame Anlässe? Gibt es besondere Unterstützung, sodass alle (z.B. DaZ-Kinder) daran teilnehmen können?	<ul style="list-style-type: none"> - Können sich ALLE beteiligen? Auch sozial benachteiligte Gruppen? - Welche Werte habt ihr im Umgang miteinander? Inwiefern sind sie inklusionsorientiert? Welche Rolle spielt dabei das 2-Pädagog/innen-Modell?	<ul style="list-style-type: none"> - Partizipation der SuS, Lehrpersonen und Eltern - Willkommenskultur und Respekt - Hohe Erwartungen an ALLE SuS - Massnahmen gegen Diskriminierung und Mobbing
ORGANISATION		
Wie werden personelle, räumliche und sachliche Ressourcen bei euch verteilt?	Wie kommen die personellen Ressourcen für das 2-Pädagog/innenmodell zustande?	<ul style="list-style-type: none"> - Förderbedarfe: einzelne SuS oder auf Klassen-ebene? - Wer schätzt Förderbedarfe ein und wie?
GESELLSCHAFTLICHE INKLUSION		
Wie sieht die Zukunft eurer SuS aus? Inwiefern befähigt die Schule sie auf eine Teilhabe an der Gesellschaft vor?		<ul style="list-style-type: none"> - Übergang Schule-Beruf - Arbeits- und Lebensformen - Kontakt Nachbarschaft

Anhang 3: Leitfaden Gruppendiskussion mit Kindern

Impulsfrage	Nachfrage
Geht ihr gerne zur Schule?	Warum? Was macht euch besonders Spass? Was ist schwierig?
Ihr habt 2 Lehrerinnen. Ist das besser, als wenn ihr nur eine hättet?	Warum?
Manche Sachen bei den Kindern in der Klasse sind gleich und manche unterschiedlich. Was ist bei allen Kindern gleich? Was ist bei Kindern unterschiedlich?	
Alle haben manche Sachen, die sie gut können und andere die sie nicht so gut können. Wie ist das bei euch? Was könnt ihr gut und was müsst ihr noch üben?	
Ihr arbeitet manchmal in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Woher wisst ihr, welche Schwierigkeitsstufe für euch die richtige ist?	
Helft ihr euch manchmal gegenseitig?	Wie ist das für dich, wenn du jemandem hilfst? Wie ist das, wenn dir jemand hilft? Was muss jemand können, um eine gute Helferin oder ein guter Helfer zu sein?
Was brauchst du, um gut lernen zu können?	Zusammen/ alleine? Selbstbestimmung? Ruhe?
Spielen in eurer Klasse alle Kinder miteinander oder gibt es Gruppen, in denen ihr spielt?	Was macht ihr, wenn ihr bei einer anderen Gruppe mitspielen wollt oder wenn bei euch jemand mitspielen will?

1 Anhang 4: Interview Müller und Vetter

2

3 BAUER: Also ich sage euch einfach noch mal, was die Fragestellung meiner Arbeit ist, dass
4 ihr das einschätzen könnt. Und es geht darum, wie ich nenne es das Zwei-Pädagoginnen-
5 Modell, das habe ich zum Teil in der Literatur so gefunden, aber es heisst einfach, dass zwei
6 Klassenlehrpersonen eben zusammenarbeiten, die beide verantwortlich sind für die ganze
7 Klasse. Also dass es nicht so aufgeteilt ist, irgendwie es gibt IF-Kinder und die eine ist nur für
8 IF-Kinder zuständig und so.

9 Also einfach das, was ihr macht, das Zwei-Pädagoginnen-Modell. Und dann ist die
10 Fragestellung, wie das sich auswirkt auf Inklusion. Und ich fange ein bisschen allgemein an
11 mit den Fragen und nachher geht es ganz konkret dann um eure Zusammenarbeit.
12 Und es würde mich einfach interessieren, ob Inklusion als Begriff in eurem pädagogischen
13 Alltag überhaupt eine Rolle spielt, weil ich, bevor ich an die H-Frage gekommen bin, habe
14 ehrlich gesagt so grob eine Vorstellung gehabt, aber es war jetzt nicht so genau auf dem
15 Schirm. Also ob das für euch ein relevanter Begriff ist oder ob ihr das wie ein anderer anders
16 benennt oder framet oder so.

17 MÜLLER: Also, soll ich Mundart oder was?

18 BAUER: Oh, mega gern hochdeutsch.

19 MÜLLER: Okay, genau. Also, für mich ist der Begriff inklusiv sehr wichtig. Also ich möchte
20 einen Unterricht gestalten, der alle Kinder anspricht und alle mitmachen können.

21 VETTER: Und alle dabei sein können.

22 MÜLLER: Und bei Inklusiv denkst du schon, das sollte so sein. Und bei Inklusion machst du
23 noch vieles dazu oder auch Integration, um diese Kinder einschliessen zu können.

24 Aber ich möchte so mit den Kindern ganz stark die Haltung rüberbringen, dass alle sind da
25 und das ist gut so. Und wir machen jetzt unser Bestes, dass alle mal ein Teil davon sind.

26 VETTER: Und jeder hat irgendeine Schwäche und eine Stärke. Und schlussendlich denke ich,
27 Inklusion, es wird viel in der Literatur darüber beschrieben, über die Inklusion in der Schule,
28 aber schlussendlich darüber zu sprechen, das fällt wie weg. Man denkt daran, aber nicht an
29 die Inklusion, sondern an die Vielfalt, die wir in der Klasse haben.

30 Ich denke, auch durch die Literatur hat das Wort Inklusion bei vielen auch einen negativen
31 Effekt.

32 BAUER: Lustig, aber Inklusiv eben nicht so.

33 MÜLLER: Ja, aber. Inklusiv wird irgendwie noch nicht vorangetrieben.

34 Wie ich es so verstehe von der Literatur, zuerst muss man integrieren, nachher spricht man
35 über Inklusion. Aber dass man eigentlich alle zusammenschliessen möchte, das ist der
36 normale Ausgangspunkt.

37 VETTER: Alltäglich, das ist es, was wir jeden Tag haben und spüren.

38 Ich denke, darum taugt mir das Wort Inklusion. Ich denke über die Inklusion oder vor allem
39 über die Vielfalt, über die Diversität, über die unterschiedlichen Typen, Arten von Lernen,
40 von Lernständen, die wir in der Klasse haben.

41 MÜLLER: Und dann müssen wir ganz stark die Schere im Auge behalten.

42 Und wie gehen wir damit um? Was ist die Grundlage? Was müssen wir von allen sehen
43 können? Wenn wir es nicht sehen können, dann müssen wir ein eigenes Lernziel definieren
44 können für dieses Kind. Dann bekommt es einen Förderplan, eine Förderplanung und so
45 weiter. Aber ich finde es sehr wichtig, wissen zu können, was ist die Grundlage? Wer ist in
46 diesem Bereich und darüber? Und für wen müssen wir etwas Eigenes aufbauen?

47 VETTER: Mehr: wer braucht etwas Individuelles. Dann sind wir beim Individuellen und nicht
48 beim Inklusiven. Jede Person, jede Persönlichkeit hat seine Stärken und Schwächen.

49 BAUER: Eigentlich steht das nicht in meinem Leitfaden, weil ich es heute Morgen gesehen
50 habe.

51 Ich finde, ihr macht das mega toll, dass es verschiedene Niveaus gibt und dass die Kinder so
52 viel Verantwortung übernehmen können für ihr eigenes Lernen und zu sagen können, was
53 sie nach diesem Pflichtteil oder dieser Grundlage, wo sie sich dann weiter bewegen wollen.
54 Es hat mich auch erstaunt, dass es so gut funktioniert.

55 MÜLLER, VETTER: Danke.

56 BAUER: Jetzt eine schwierige Frage, aber was würdet ihr sagen? Was macht dann inklusiven
57 Unterricht aus?

58 MÜLLER: Die Haltung.

59 Und danach muss man auch das Material dazu haben, um das auch zu leisten. Und auch den
60 Rahmen definieren.

61 VETTER: Vielleicht auch die Sichtweisen überlegen, dass man immer schon direkt über die
62 verschiedenen Lerntypen, Lernarrangements sich Gedanken macht.

63 Das ist schon in der Planung so integriert. Man denkt schon beim Planen darüber nach, was
64 könnte ich noch als Zusatz, was könnte noch eine Erweiterung sein, was könnte noch ein
65 Schritt zurück sein, was könnte da noch wichtig sein, was brauchen wir alles noch, welche
66 Inputs oder Tipps müssen wir allen geben.

67 MÜLLER: Wie überprüfen wir, ob wir dort sind, wo wir dachten, dass wir mit gewissen
68 Kindern auch sein werden und wie gehen wir mit dem um. Und ich denke, sicher auch ganz
69 viele Gespräche, sodass die Kinder einfach so kurz ein bisschen wissen, warum haben wir
70 diese Aufgabe, dieses Arbeitsblatt, warum ist das so, und auch uns ein bisschen aufteilen.
71 Aber gleichzeitig denke ich, es ist sehr wichtig, dass man immer wieder die Methode ändert.
72 Man kann nicht immer sagen, stark, schwach zusammen.

73 VETTER: Je nach Situation und je nach Inhalt ist es wieder ganz anders.

74 Man kann nicht einfach sagen, dass die drei Kinder am meisten Unterstützung brauchen.

75 MÜLLER: Immer mit den drei fleissig zusammen sein müssen. Es sind immer wieder andere.
76 Auch beim Platz, mal zwei Kinder, die sich ganz gut nebeneinander lassen mögen, und dann,
77 falls es klappt, ist es ja toll, wenn es nicht klappt. Okay, wie ändern wir das? Ich denke, man
78 kann nie zu lange genau gleich handeln. Immer handeln, aber immer wieder anders, weil
79 alles hat einen Vorteil, alles hat irgendeinen Nachteil, und wenn man ändert, dann trifft man
80 einfach nicht den gleichen Punkt.

81 BAUER: Und nochmal eine konkrete Frage von heute Morgen. Ich bewundere das, wie ihr
82 den Überblick behaltet, weil eben jetzt gab es dieses Namenblatt, dann haben manche
83 gerechnet, beim Rechnen gab es ja auch schon verschiedene Sachen, manche sind das neue
84 Thema anschauen gegangen, und dann seid ihr noch zwei Personen und könnt euch ja nicht
85 über alles absprechen. Also wie macht ihr das?

86 MÜLLER: Ich denke, wir haben beide davon überzeugt, es braucht zuerst eine Info, dann
87 braucht es eine Umsetzung, und diese Umsetzung ist zwischen 10 und 15 Minuten.

88 Danach braucht es einen Wechsel. Und dann für die einen könnte es heissen, wir haben
89 jetzt noch nicht so viel investiert, wir möchten jetzt nur noch etwas von diesen Kindern
90 sehen, oder die sind zu spät gekommen. Für ein Paar geht der Übergang noch nicht.

91 Aber für die anderen, die brauchen einen Übergang. Und dann kann man zum Beispiel am
92 Dienstag, haben wir ja oft nach zwei, so Mathematik-Input, Deutsch, und dann können sie
93 sich zwischen den zwei Themen noch vertiefen. Die einen machen das eine Fach lieber

94 haben als das andere, die anderen vielleicht auch, weil sie diese Übungen brauchen, oder
95 die machen halb-halb, oder die machen das gleich wie das Gspänli.
96 VETTER: Und je nachdem entscheiden wir da mit, was gemacht wird, oder sie dürfen auch
97 selbst entscheiden. Es kommt auch ein bisschen auf den Stand davon, was vor der Pause
98 war, was im Deutschen und in der Mathematik davor war. Wenn jemand nicht zum Rechnen
99 kam, weil er noch nicht bereit dazu war
100 MÜLLER: Oer ich war auch alleine, und ich dachte, mit diesem Kind konnte ich nicht adäquat
101 fördern, dann schaue ich, dass ich nach der Pause...
102 BAUER: Genau, das habe ich auch gemerkt. So eine ganz kurze Absprache, und dann wird
103 gerade klar.
104 VETTER: Oder auch, wenn sie zu spät von der Pause kamen, weil sie die Namen hinhängen,
105 ah gut, ich zeige kurz, die drei, dann hat sie mir auch noch jemand gesagt, dann wussten wir
106 beide, das sind die vier Kinder, die müssen nachher noch länger arbeiten, wenn die anderen
107 schon ins Spielen gehen dürfen. Weil sie haben Spielzeit, sie hatten länger Spielzeit, weil sie
108 selber die Pause verlängert haben, also hatten sie da mehr Zeit zum Spielen, da müssen sie
109 jetzt dafür mehr arbeiten.
110 Ja, das wird auch da ein bisschen schauen, dass wirklich alle zu den Pausen kommen, aber
111 auch die Pausen, die sie sich selber nehmen, wieder die Zeit kriegen.
112 MÜLLER: Und ich denke, diese Sichtweise, die wir teilen, über was es zu fair ist, das hilft
113 ganz viel.
114 BAUER: Dass ihr das teilt auch.
115 MÜLLER: Und auch für Sachen sichtbar machen, für alle Kinder.
116 VETTER: Und ich denke auch, vielen Austausch, den wir zusammen haben, also über den
117 Stand der Kinder sprechen, über Ereignisse, die passiert sind, oder wo wir noch genauer
118 hinschauen müssen.
119 MÜLLER: Es läuft einfach. Wir handeln genauso, wie die anderen auch gehandelt hätte. Und
120 zum Teil kommen wir zu einem Punkt, wo wir einfach denken, bei diesem Kind oder bei
121 dieser Handlung müssen wir genauer hinschauen, was wir machen.
122 VETTER: Aber die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie wollen wir da handeln.
123 BAUER: Und was braucht ihr an äusseren Voraussetzungen, damit das gelingen kann? Also
124 irgendwie – es kann alles sein, so Räume oder eben, wie wichtig ist das hier zur zweit seid,
125 wäre das allein auch möglich? Oder irgendwie Kultur im Schulhaus?
126 VETTER: Es ist sicher auch die Kultur im Schulhaus. Bei uns ist es ja so, dass die meisten in
127 der Klasse zu zweit sind.
128 MÜLLER: Fast alle. Ja, aber nicht alle arbeiten so wie wir. Ja.
129 Und darum kann ich sagen, es hat keinen grossen Einfluss für mich, wie die anderen es
130 machen. Ich bin überzeugt von diesem System. Es ist schön, dass es andere im Schulhaus
131 gibt, die auch so denken, für den Austausch und auch für das Wohlgefühl, für ein starkes
132 Wir-Gefühl.
133 VETTER: Aber was ich damit sagen möchte, ist, in jeder Klasse sind eigentlich zwei
134 Lehrpersonen eingeteilt.
135 MÜLLER: Ja, aber ich meine nur, würde ich in der einen Klasse sein, wo es sehr klassisch ist,
136 dass die Person die Lehrperson, die andere ist für die Förderung zuständig.
137 VETTER: Ja, das stimmt.
138 MÜLLER: Es gibt einige Teams, die so komplett anders arbeiten. Wie das aufteilen. Ich
139 würde das nicht so machen.

140 Wir teilen auch die Fächer auf. Und ich finde, das ist sehr entscheidend. Und in dem Sinne
141 habe ich das Gefühl, gehören wir eher zur Minderheit.
142 Weil zum Beispiel Ni. und Ma.. Ma. ist der klassische Kassenlehrperson. Und Nicole macht
143 die Förderung.
144 Sie übernimmt kein Fach von ihm. Mi. und Ti. Mi ist Kassenlehrperson. Ti. macht die
145 Förderung.
146 VETTER: Aber sie sind trotzdem immer die gleichen wie zwei Gruppen. Das heisst, es kommt
147 nicht extrem jemand hinein.
148 MÜLLER: Also bei Mi. und Ti. kommt auch... Na. noch? Ja. Und Baba, gibt TTG.
149 VETTER: Das stimmt.
150 Aber für mich ist es mehr die Zusammenarbeit zwischen den zwei Pädagoginnen...
151 VETTER: Die meisten Zeit in der Klasse sind, da sind wir.
152 MÜLLER: Weisst du, ich denke... Mi. und Ti. machen es ganz anders.
153 Ti. nimmt schnell mal 5 hinaus und so ist es.
154 VETTER: Ja, ja. Meine Sache ist, wenn beide gleich viel Prozent haben, dann ist es so.
155 Aber wenn es bei jemand so ist, kannst du nicht so...
156 BAUER: Dann kann man nicht so arbeiten.
157 VETTER: Genau. Würdest du 100% arbeiten und ich nur 40%? Ich denke, wir würden es
158 schon in diese Richtung versuchen.
159 Aber schlussendlich gibt es kein Gleichgewicht.
160 MÜLLER: Und das ist schon... Und dann gibt es zum Beispiel Ka. und Je. Die machen es sehr
161 ähnlich.
162 Die machen es so wie wir es machen. Je hat Mathematik. Ich habe auch Mathematik.
163 Ka hat Deutsch. Genau wie VETTER. Und dann spricht man sich ab beim Thema.
164 Mal macht die eine mehr, mal macht die andere etwas mehr. Teilweise ist das Thema mehr
165 mit der Sprache zusammengekoppelt. Teilweise ist das Thema mehr losgelöst.
166 Und dann kommen noch die anderen Fächer wie Turnen und Kom und Musik dazu.
167 BAUER: Und wie ist es? Es war an der Schule schon so, dass die Klassen immer doppelt
168 besetzt wurden. Oder habt ihr das mitgekriegt, den Übergang? War das schon so, als ihr
169 gekommen seid?
170 VETTER: Ja.
171 MÜLLER: Sorry, da habe ich die Frage jetzt nicht ganz verstanden..
172 VETTER: Dass man zu zweit einer Klasse zugeteilt ist, das war schon, als ich gekommen bin.
173 Bei dir auch, oder?
174 MÜLLER: Ja, also die Klassen haben einen Prozentsatz von 140. Weil die eine Person eben
175 noch bekommt für DaZ und IF und ISR diese extra Lektionen.
176 In anderen Schulhäusern ist vielleicht die DaZ Lehrperson Montag und Donnerstag für diese
177 Lektionen.
178 VETTER: Und bei uns ist es integriert in der Klasse. Wir haben 140 - plus minus 140 Prozent -
179 pro Klasse.
180 Und es wurden die Prozente aufgeteilt zwischen den zwei Personen. Wie aber auch das
181 Schwergewicht Richtung DaZ oder Richtung ISR. Aber ich habe hier in diesem Schulzimmer
182 mit einer Heilpädagogin gearbeitet, die ganz viel die Kinder rausnehmen wollte.
183 Also separiert hat. So in den Gruppenraum oder wie auch immer in einem Zimmer. Und das
184 war mit der Zeit sehr herausfordernd für mich.

185 Weil es immer wieder waren drei, vier, zwei Kinder die einfach aus dem Unterricht waren.
186 Und ich hatte das Gefühl, ich habe nichts davon profitiert. Es sind so wenige Kinder weg,
187 dass man es nicht merkt als Klassenlehrperson, dass man eine Entlastung hat.
188 Und zugleich kann man nicht etwas zu cool machen, weil eben diese zwei, drei Kinder sind
189 nicht da. Also es ist wirklich möglich, in diesem Schulhaus separativen Unterricht zu haben.
190 Es ist ein bisschen mehr in diesem Schulhaus nicht der Sinn oder wie auch immer.
191 Vielleicht rede ich mir das auch ein bisschen so ein. Wenn eine Lehrperson hier kommt und
192 sagt, ich mache das so. Ich will separativen Unterricht. Dann wird das auch so gehandhabt.
193 Es ist schon ein bisschen eine gute Erfahrung. Und das klappt jetzt einfach. Aber gewisse
194 Lehrpersonen möchten anders arbeiten.
195 Die möchten mit dem separierten Lernfeld arbeiten. Entweder geht das Kind mit mir und
196 erreicht die Grundlage. Oder es ist bei der anderen Lehrperson und diese Lehrperson wird
197 einen Bericht schreiben und dieses Kind stört meinen Unterricht jetzt nicht.
198 Das ist wirklich auch so.
199 BAUER: Gibt es auch. Und was ist für euch der Vorteil an der Art, wie ihr es jetzt macht?
200 Oder vielleicht auch, was sind die Herausforderungen?
201 MÜLLER: Ich finde den grössten Vorteil ist für mich die emotionale Unterstützung. Die
202 Wissensunterstützung. Wir teilen uns auch den Druck, wenn etwas schief geht.
203 VETTER: Oder wenn eine Reaktion kommt.
204 MÜLLER: Genau.
205 VETTER: Es lasst nicht alles auf einen. Ja.
206 Man kann über etwas diskutieren. Oder es kann auch sein, dass man vielleicht einfach mit
207 einem Kind nicht in dem Moment zurechtkommt. Dann kann man es aber auch mal sein
208 lassen. Oder loslösen. Heute mit dem Kind habe ich keine Geduld. Ich merke, es harmoniert
209 nicht. Könntest du übernehmen. Man kann auch so viel umgehen. Oder die Ressourcen
210 schonen, indem man wirklich zu zweit und da sein kann.
211 MÜLLER: Ich bin auch überzeugt, dass... Auch im Allgemeinen, ich denke, spielerisches
212 Lernen ist das Beste für alle. Aber vor allem im Zyklus 1 wenn die Kinder noch so jung und so
213 verspielt sind und man möchte so mit Wissen bekommen, das sie auch noch verstehen
214 müssen. Es ist einfach viel angenehmer und lustiger, wenn sie miteinander spielen können.
215 Ich denke, separativer Unterricht, da gehen so viele Ressourcen weg für wenig Ertrag. Wie
216 sollst du ein Spiel machen mit 3-4 Kindern, die sprachlich noch so viel lernen müssen, aber
217 auch im Verhalten. Dann kommst du auch wenig dazu, die Sprache zu verbessern, wenn du
218 auch noch am Verhalten arbeiten musst.
219 Aber wenn du mit der Klasse immer wieder über das Verhalten sprechen musst, das betrifft
220 ja alle. Dann machst du ein Spiel in Sprache oder im Rechnen und du hast ein paar Kinder,
221 die können, die sind sozial sehr kompetent und dann kann man auch ein Spiel machen.
222 VETTER: Und es stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl.
223 Wenn man zusammen ist und nicht immer wieder Kinder raus aus der Klasse nimmt, das
224 zeigt, sie kennen einander viel besser, sie kommen auch miteinander zurecht, sie kennen
225 auch die Stärken von den anderen Kindern. Ich denke, da können alle voneinander
226 profitieren und lernen. Und sie unterstützen einander auch sehr.
227 Das kann auch mal sein, dass wir etwas nicht erklären können oder dass die Kinder das nicht
228 verstehen. Dann ist es doch siVetteretteroller, wenn es ein starkes Kind dem Schwächeren
229 hilft. Dass sie sich einander gegenseitig erklären können oder miteinander etwas
230 ausprobieren können, anstatt dass man sie dann wieder rausnimmt und dann einzeln
231 probiert und noch etwas probiert.

232 Es geht auch da wieder ... um Zeit für uns, Zeit für die Kinder.
233 MÜLLER: Es wäre ja fast gemein, wenn jemand nicht diesen Rahmen herstellt, wo Kinder
234 einander helfen können.
235 BAUER: Es geht viel verloren. Das stimmt, ja.
236 MÜLLER: Und dann können wir bei den Kindern eine Rückmeldung geben. Ich finde es
237 nicht toll, wenn das Kind schweigt und nicht helfen kann. Aber auch das kann man nachher
238 ansprechen.
239 VETTER: Also sehr viele Vorteile.
240 MÜLLER: Ich würde sagen, der Nachteil ist nun, dass man zum Teil die Arbeit überschätzt,
241 die es auch braucht, für das.
242 BAUER: Mhm. Also man unterschätzt die Arbeit. Ja.
243 MÜLLER: Unterschätzen. Ja, unterschätzt. Eben weil man so nah beieinander arbeitet, mit
244 den gleichen Kindern, man möchte vorankommen und dann passieren zum Teil auch etwas
245 komplizierte, einmalige Sachen mit gewissen Eltern.
246 Und dann muss man darüber sprechen.
247 VETTER: Oder wie sollen wir handeln, wenn wir beide den Stand wissen möchten. Man
248 tauscht sich sehr viel aus. Es braucht viel Zeit, um uns auszutauschen, um auf dem gleichen
249 Stand zu sein. Ich denke, da haben wir wirklich schon, also mit dem Mittwochnachmittag vor
250 allem, wo wir wirklich zusammenarbeiten und auch viel, viel über Gewisses diskutieren. Und
251 auch unsere Haltungen austauschen, das braucht es schon. Das braucht es definitiv, auch um
252 gewisse Schritte zu machen oder weiterzukommen. Ob es jetzt im Kontakt mit Eltern, mit
253 anderen, mit Therapeuten, Therapeutinnen. Ja. Für die Planung.
254 MÜLLER: Und ich finde es sehr wertvoll und ich finde, ich nehme auch vieles auf.
255 VETTER: Und man nimmt auch mal eine andere Sicht ein.
256 Oder überdenkt sein Bild, was man sich erschaffen hat, von einem Kind, von einer Situation.
257 Und ja. Oder auch die Erweiterung.
258 MÜLLER: Da kommen wir zum Teil, wer sollte wirklich den Sechser in Mathematik haben
259 oder so Sachen. Und da können wir diskutieren, aber dieses Kind hat wenig gearbeitet. Aber
260 haben wir gesagt, es muss wirklich so viel arbeiten? Haben wir das irgendwie auch
261 festgestellt? Also wir möchten es wirklich recht machen, dass wir beide zu dem stehen
262 können.
263 VETTER: Auch wenn ich das Deutsch vorbereite und unterrichte und MÜLLER Mathematik.
264 Aber bei den Noten. Wir diskutieren auch zusammen darüber.
265 BAUER: Also ihr macht wirklich alles zusammen.
266 MÜLLER: Ja, nein. Also vorbereiten und den Lead haben, das ist separiert.
267 VETTER: Aber schlussendlich: Das ist uns wichtig, dass wir beide davon überzeugt sein
268 können, dass wir die richtigen Beurteilungen gewählt haben, dass wir es richtig gesetzt
269 haben, dass wir uns einig sind. Auch ausgetauscht haben über gewisses. Dass wir beide mit
270 dem zufrieden sind.
271 BAUER: Könnt ihr noch mal kurz sagen, an welchen Tagen wer hier ist und wann ihr
272 zusammen vorbereiten könnt?
273 MÜLLER: Am Montag bin ich zwei Lektionen allein. Soll ich auch noch die Fächer dazu
274 sagen?
275 BAUER: Nein.
276 MÜLLER: Nachher kommt VETTER und dann sind wir zwei Lektionen zusammen. Nachher
277 über Mittag, wenn irgendetwas wirklich brennt, können wir noch etwas zusammen machen,
278 so eine KLAPP-Nachricht oder eine Mail oder so. Und sonst ist VETTER dann wieder fertig für

279 den Tag. Und ich unterrichte mit der HaBauerklasse Kunst am Nachmittag. Dann am
280 Dienstag, die erste Lektion bin ich allein. Dann kommt Noemi und wir sind den ganzen Tag
281 zusammen. Am Mittwoch gehen die Kinder in der HaBauerklasse in den TTG-Unterricht. Wir
282 sind beide zusammen und diesen Vormittag ist für uns extrem wichtig für die
283 Zusammenarbeit und auch das Vorwärtkommen der Kinder.
284 Weil dort ist es sehr entscheidend, dass wir mit der HaBauerklasse auch die Rolle IF und DaZ
285 stark wahrnehmen können.

286 VETTER: Am Mittwoch haben wir zusammen eine HaBauerklasse, wo wir intensiv mit den
287 einzelnen Kindern arbeiten.

288 BAUER: Habt ihr extra die HaBauerklassen so eingeteilt?

289 VETTER: Nein.

290 BAUER: Das ist nacheinander?

291 VETTER: Ja. Zuerst geht die eine HaBauerklasse ins TTG und dann haben wir Mathematik
292 und Deutsch. Und dann arbeiten wir sehr intensiv und individuell mit den Kindern. Und dann
293 schauen wir auch, dass wir nicht zu lange einen Input machen. Und dann wechselt es.

294 MÜLLER: Und am Mittwoch sind die Themen bekannt. Es geht jetzt ums Arbeiten
295 VETTER: und Üben.

296 MÜLLER: Oder auch zum Teil ein Spiel. Oder auch um das Hineinhören, was uns vielleicht
297 Streit oder Themen, die uns beschäftigen. Oder Themen bei den Kindern. Wir sind dort
298 zusammen ganz nah bei den Kindern in der HaBauerklasse. Und dann am Donnerstag gehen
299 wir schwimmen. Wir sind am Donnerstag bis um Mittag zusammen.

300 VETTER: Am Nachmittag bin ich alleine mit der HaBauerklasse und am Freitagmorgen habe
301 ich noch die ganze Klasse.

302 Also vorbereiten: Am Montag über den Mittag, wenn es noch etwas Wichtiges gibt. Am
303 Dienstag haben wir nach der Schule noch eine Sitzung. Am Mittwoch arbeiten wir sehr
304 intensiv miteinander. Mittwochnachmittag arbeiten wir zusammen. Am Donnerstag über
305 den Mittag können wir, wenn wir noch etwas dringend müssen.

306 MÜLLER: Aber auch am Freitag.

307 VETTER: Wir haben auch viel Austausch. Wir haben sehr viel Austausch. Auch über
308 whatsapp. Da kann ich auch schreiben, wenn ich von zu Hause bin.

309 BAUER: Jetzt noch mal eine Frage zur Klasse. Was seht ihr da für besondere Bedürfnisse?

310 MÜLLER: Also in allen Bereichen!

311 BAUER: Ja, genau, aber könnt ihr ein bisschen sagen, was bei euch...

312 MÜLLER: Die Frage ist, geht es um Herausforderungen im Klassenzimmer, was die
313 Schülerinnen und Schüler betrifft.

314 BAUER: Ja.

315 MÜLLER: Dann haben wir im Verhalten.

316 Aber bei jedem Thema haben wir auch Experten. Und wir haben Kinder, die das lernen
317 werden.

318 BAUER: Benennt ihr das auch so mit den Kindern, mit Expertinnen?

319 MÜLLER: Nicht viel, also wir sagen eher: Das ist noch ein Lernfeld. Oder: Das kannst du
320 schon sehr gut. Da kannst du weiterhin. Vielleicht nicht im Verhalten, aber da kannst du.

321 VETTER: Daran arbeiten wir noch oder daran üben wir weiter.

322 MÜLLER: Oder wir holen dann vielleicht ein stärkeres Kind, wenn es da stärker ist, holen wir
323 es hinzu und sagen, schau, vielleicht kann dir dieses Kind in diesem Moment helfen.

324 Vielleicht weiss es, wie damit umgehen, vielleicht kann es dir zeigen, wie es dich
325 unterstützen könnte.

326 VETTER: Also wir brauchen viel die Stärken der Kinder.
327 MÜLLER: Aber bei allem, auch dass das Zimmer ordentlich aussieht.
328 BAUER: Ich habe das Gefühl, sie übernehmen sehr viel Verantwortung. Für einander und für
329 den Schulraum.
330 VETTER: Ich denke auch, dadurch, dass wir eine grosse Klasse haben. Sie müssen auch.
331 MÜLLER: Oder auch, da wir eine grosse Klasse haben, müssen wir. Kindern das auch geben.
332 Sonst gibt es viele Sachen, die wir eher bei uns behalten. Z.B. wenn ein Kind traurig ist. Aber
333 aus der Not sehe ich gerade ein einfühlsames Kind neben mir.
334 BAUER: Und du hast gesagt, Verhalten.
335 MÜLLER: Ja, Verhalten. Es gibt gewisse Kinder, die haben nicht so eine starke Wahrnehmung
336 über ihr Handeln. Oder auch, die emotional sehr stark reagieren. Das ist sicher so eine
337 Herausforderung. Und dann haben wir beim zweiten Teil auch die Sprache.
338 VETTER: Ja, die Sprachbarriere.
339 MÜLLER: Da haben einige Kinder, die sind nach ganz, ganz, ganz am Anfang.
340 VETTER: Die waren auch mit Deutschanfängerunterricht.
341 MÜLLER: Aber dort haben sie ganz wenige Fortschritte gemacht.
342 VETTER: Lernschwierigkeiten.
343 MÜLLER: Das ist sicher so. Die Lehrschwierigkeiten sind halt auch da. Ausdauer,
344 Konzentration, Selbstwertgefühl. Das kann bei den einen so auslösen, dass sie dann auf
345 einmal nicht so sozial sind. Sondern das Gegenteil. Aber das ist weil ein anderes Kind, das
346 sich vorher klein gemacht hat. Selbstwertgefühl ist ein Thema, das wir immer wieder
347 aufgreifen müssen. Aber dort sprechen wir eher von, alle fühlen sich wohl und sicher. Das ist
348 eine Schulhausregel. Es gibt fünf Regeln im Schulhaus. Und mit diesen fünf Regeln regeln wir
349 auch alles. Okay, und die gibt es aber für das ganze Schulhaus? Ja.
350 BAUER: Könnt ihr mir die schnell sagen? Alle fühlen sich wohl und sicher.
351 VETTER: Wir tragen Sorge zum Material.
352 MÜLLER: Wir unterstützen und helfen einander. Wir lösen Konflikte gewaltfrei und fair.
353 VETTER: Wir schreien nicht.
354 BAUER: Oh, ja, das ist gut. Das sind die fünf. Sonst machen wir da mal Schluss. Sonst wird ein
355 neuer Themenblock an. Okay. Mega cool. Vielen Dank.

356

357 **11.2.2025**

358 BAUER: Was mich als erstes noch interessieren würde, ihr habt doch gesagt am Mittwoch
359 habt ihr wie HaBauerklassen und da könnt ihr intensiver mit den Kindern arbeiten und da
360 würde mich noch interessieren, wie ihr so die Gruppen einteilt, also arbeitet ihr dann auch
361 zum Beispiel einmal mit allen DaZ-Kindern oder habt ihr dann wie so IF-Lektionen oder
362 schaut ihr so einzeln mit den Kindern oder wie organisiert ihr das?
363 VETTER: In Mathematik hat Kim die Führung und macht den Einstieg, leitet durch die
364 Lektionen und ich habe dann den Teil von IF, also IF und DaZ Unterstützung im Deutsch
365 wechseln wir dann.
366 MÜLLER: Und dann sage ich ihr, also ich habe ja am Mittwoch schon zwei Mathektionen
367 alleine gemacht und dann ist das ja die dritte Mathektion und dann sage ich ihr, bitte
368 schau noch bei diesem Kind, nimm die und dann können wir, je nachdem können wir ja
369 abmachen, ob man gleich so einfach noch von den Niveaus her schaut oder es gibt auch das
370 eine oder andere Kind in der Klasse, das zum Teil einfach in der Mathematik nicht sehr willig
371 ist. Ja. Und dann versteht man auch noch dort, dass man dort auch noch Abmachungen und
372 treffen kann.

373 VETTER: Oder auch kranke Kinder, die den Einstieg nicht mitbekommen haben, die können
374 wir dann rausnehmen und nochmals mit vielleicht schwächeren Kindern oder mit Kindern,
375 die noch nicht das Thema oder den Input verstanden haben, dass wir das gemeinsam
376 aufgleisen können. Also es ist eine individuelle Gruppe. Je nachdem. Also nicht immer diese
377 gleichen Kinder.

378 BAUER: Das habe ich bei euch mega das Gefühl, ihr schaut so mega situativ, welche Kinder,
379 also manchmal ein stärkeres und ein schwächeres Kind zusammen, manchmal gerade eher
380 zwei Kinder, die ein ähnliches Thema haben. Ja, genau.

381 MÜLLER: Zum Beispiel auch vorher. Zum Beispiel L. und S., das waren zwei starke Kinder. S.
382 und M. waren dagegen, zwei, die Unterstützung brauchen. Und dann weiss man, die kann
383 man eigentlich arbeiten lassen. Dort kann man ein bisschen mehr sein und dann kann man
384 auch schauen, okay, wie geht es nachher? L. und M., das geht noch, das geht auch. Und ein
385 anderes Mal könnte wieder mal ein Kind, das gleiche Niveau hatte, dafür wieder entweder
386 mit dieses mal seBauerer einen stärkeren Partner, einen stärkeren Partner haben oder so.

387 VETTER: Und dann teilen wir uns einfach so spontan auf, dass jemand eher bei den Kindern
388 oder bei den Gruppen, die viel Unterstützung brauchen, ist und die andere Person bei den
389 anderen Personen.

390 BAUER: Da habt ihr auch keine festen Rollen. Ja, mega gut.

391 VETTER: Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir keine festen Rollen haben, dass immer
392 gezielt jemand von uns für gewisse Kinder schaut. Weil sie brauchen verschiedene
393 Ansprechpartner und auch Erklärungen. Sie brauchen die Erklärungen auf verschiedene
394 Arten zu erhalten. Nicht nur von einer Person oder auf eine Art.

395 BAUER: Ja, mega gut, das hat ein Kind seBauerer gesagt im Interview, was so gut dran ist,
396 zwei Lehrerinnen zu haben. Wenn man es bei einer nicht versteht, dann versteht man es bei
397 der anderen. Mega schlau, dass sie das reflektiert haben.

398 VETTER: Ah, sehr gut, ja.

399 MÜLLER: Ja, gefällt mir besser als das, wenn die eine Nein sagt, dann kann ich nicht mehr.

400 VETTER: Aber sie versuchen es immer wieder, auch heute wieder. Sie versuchen es, aber ja.

401 BAUER: Auch mit dem Tablet, gell?

402 MÜLLER: Ja. Und zum Teil kann es auch sein, dass jemand, wenn es darum geht, dass sie
403 unter das Fussball spielen, dass einer von uns gesagt hat, sie dürfen draussen gehen oder sie
404 dürfen unten gehen, um zu spielen. Aber es ist immer auch gut, dass man nur schnell nach
405 Rücksprache kommt. Hast du das gesagt?

406 VETTER: Genau, so wie beim Tablet. Ich denke nicht, aber ich frage es jetzt. Okay, nein.
407 Das war eine lustige Situation.

408 BAUER: Wir haben jetzt schon viele Sachen gesagt. Ich habe gesehen, ihr bietet immer in
409 verschiedenen Niveaus die Sachen an. Ihr macht immer die Gruppen unterschiedlich. Gibt es
410 noch andere Tricks oder so Sachen, um mit so einer sehr heterogenen Klasse umzugehen?
411 Oder was ihr sagen würdet?

412 MÜLLER: Oder auch, dass man... So von den Aufträgen, vom Medium, dass man auch sagt,
413 okay, das ist das Ziel. Du kannst das auf verschiedene Arten üben. Entscheide dich für zwei
414 Methoden oder drei Methoden. Dann fällt auch irgendetwas für jemanden weg. Sicher auch
415 von den Interessen.

416 VETTER: Ich denke, wir bieten sehr viele verschiedene Aufträge. So wie beim NMG. Wir
417 behandeln ein Thema und haben dazu verschiedene Aufträge, die man lösen kann. Damit sie
418 auch auf verschiedenen Ebenen eintauchen können. Sie müssen sich für etwas entscheiden,
419 etwas aussuchen. Das möchten wir sehr, dass sie daran arbeiten. Es kann auch sein, dass wir

420 jemandem vorgeben und wir wollen sehen, dass du das machst. Aber wir sind auch sehr
421 offen, dass sie Kinder frei in diesem Moment wählen können.

422 MÜLLER: Ihnen klar sagen, es gibt verschiedene Zugänge. Versuche herauszufinden, welcher
423 ist der beste Weg.

424 BAUER: Und es ist mega gut, dass sie das schon von früh an lernen, das seBauerer zu
425 entscheiden. Das hat mich auch überrascht in dem Interview mit den Kindern. Dass sie dann
426 zum Teil gesagt haben, es ist cool, etwas zu machen, was meine Lieblingsaktivität ist. Aber
427 es ist auch cool, etwas zu machen, wo ich am Anfang nicht weiss, ob ich es kann. Und dann
428 kann ich es doch. Das zeigt ja mega viel SeBauerstreflexion schon in der zweiten Klasse.

429 MÜLLER: Ich denke, wir sprechen schon noch viel über das Lernen. Das Lernen an und für
430 sich. Und wie es einem dabei ging. Das ist mega wichtig. Zum Teil ist es schön und zum Teil
431 weniger schön. Manchmal unbequem und unangenehm. Oder man ist enttäuscht. Oder man
432 dachte auch, dieser Auftrag, den man sich seBauerer ausgewählt hat, würde einem mehr
433 helfen. Das wäre ein bisschen toller. Und dann muss man auch das ansprechen können.
434 Auch bei den Hausaufgaben. (...) Herauszufinden, was hat dazu gebracht, dass es nicht mehr
435 toll oder spannend war.

436 VETTER: Oder war es zu herausfordernd oder zu einfach für mich. So zu seBauerer
437 einschätzen. Wenn ich es schnell lösen kann oder wenn es mir langweilig dabei wird, ist es
438 wahrscheinlich zu leicht. Ich kann es das nächste Mal etwas schwieriger nehmen. Oder: Ich
439 hatte Mühe, es zu lösen. Es hat viel Zeit gebraucht. Vielleicht nehme ich es das nächste Mal
440 etwas einfacher. Ich denke, wir haben auch einige Kinder, die nicht gut in die Arbeit
441 kommen. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir zu zweit sind. Dass wir auf unterschiedliche
442 Arten auf die Kinder zugehen können. Ich erinnere mich gerade an gestern, wegen dem
443 Adjektivaufschreiben in der Schrift. In dem Moment konnte ich es auch nicht. Ich merkte,
444 ich habe den Auftrag dem Kind gegeben, es wollte nicht zuhören, es funktionierte nicht. Ich
445 habe es in Ruhe gelassen, dann kam der Kind herein und sagte, ich nehme es jetzt. Zack,
446 zack, zack und du arbeitest. Und es hat dann funktioniert. Und ich merkte, es bringt nichts
447 mehr. Wenn ich jetzt noch weitermache, wird er noch wütender. Und dann blockiert er
448 vielleicht ganz.

449 MÜLLER: Dann habe ich bei einem anderen Kind auch noch beobachtet, welches nicht so gut
450 Deutsch kann, dass es noch nicht angefangen hat zu arbeiten. Und dann sage ich, klar, ich
451 möchte jetzt dieses Wort sehen. Und danach dieses, und dann dieses. Und dann kannst du
452 vielleicht mit deiner Idee kommen. Ich gebe dir etwas vor, wie du in die Arbeit kommst.

453 BAUER: Denkt ihr, es gibt in der Klasse, wo eben so viele verschiedene Kinder unterrichtet
454 werden, im Vergleich zu einer ganz homogenen Klasse, lernen die Kinder hier noch andere
455 Kompetenzen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Vorteile für die Kinder hat, dass
456 es so eine unterschiedliche Klasse ist.

457 VETTER: Also ich denke schon, nur in die Arbeit zu kommen, wenn es mal lauter wird. Einige
458 Kinder können sich so gut konzentrieren, auch wenn nebeneinander Kinder
459 herumschwatzen, spielen oder weiss ich nicht was alles machen sind. Sie sind ganz
460 fokussiert und da sehe ich grosse Stärken. Also die wären vielleicht schon da in einer
461 anderen Klasse, aber nicht so ersichtlich. Und ich finde es auch schön, wie sie so merken,
462 jedes Kind steht an einem anderen Ort. Jedes Kind braucht etwas anderes. Das Kind braucht
463 ein bisschen mehr von dem. Das Kind braucht ein bisschen mehr von dem. Aber das Kind
464 wird schnell verrückt. Das Kind... Wie gehen die Lehrpersonen mit den unterschiedlichen
465 Kindern ein? Oder auch die einen? Und wie gehen die Kinder damit um? Und ich finde, sie
466 akzeptieren es sehr gut, dass jeder seine Bedürfnisse hat und sie anders abgedeckt werden.

467 MÜLLER: Ich denke, es kommt jedem zugute, dass viele hilfsbereite Leute im Klassenzimmer
468 sind. Und das können Kinder sein, es können Lehrpersonen sein. Und dass wir immer wieder
469 darüber sprechen, wie wir sind. Also über unsere Haltung zum Lernen, was wir wichtig
470 finden, was wir sehen möchten, wie wir uns fühlen möchten. Und wenn ich jetzt denke, um
471 zurück zu deiner Frage zu kommen, die Klasse wäre homogener, wenn einige Kinder zum
472 Beispiel zum Beispiel in einer Kleinklasse wären. Dann würden diese dann mal wegfallen.
473 Und vielleicht hätte es ja auch das eine oder andere Kind, wenn man sagen würde, nein,
474 würde ich nicht sagen, in einer höheren Klasse, weil kognitiv, denke ich, könnten einige mit
475 Drittklässlern ja mitheben, aber emotional und sozial denke ich, sie sind hier am besten
476 aufgehoben. Ich denke, dass es den Kindern, dass sie ein weniger klares Verständnis über
477 Lernen hätten, wenn einige Kinder nicht hier wären.

478 VETTER: Und ich glaube auch über Individualität. Und jedes hat sein Rucksäckchen dabei
479 und das ist unterschiedlich gefüllt. Und es gibt die Lernzeit, die Übungsphase, da müssen
480 alle üben, das wollen wir dann auch und das wissen dann auch alle, jeder aber auf seinem
481 Niveau. Und das wird akzeptiert, weil wir es auch vorleben.

482 BAUER: Das sind ja voll die wichtigen Kompetenzen für ihre ganze Schullaufbahn und auch
483 für nachher in der Gesellschaft.

484 VETTER: Schlussendlich kommt es darauf an, was du machst und nicht, was die anderen um
485 dich herum machen.

486 BAUER: Das lernen sie wirklich fürs Leben, sozusagen.

487 MÜLLER: Und auch das Übungsfeld rund um die Macht, die man ausüben kann. Weil wir
488 wissen ja ganz genau, alle wissen, welche sind zum Beispiel die Kinder, die, wenn man das
489 wirklich nur eingrenzt, zum Beispiel auf Wörter schreiben. Wie einige wenige Kinder hier das
490 nicht können. Man hat die Möglichkeit, dieses Kind zu unterdrücken. Aber dank guten
491 Beispielen und guten Gesprächen machen diese Kinder das vielleicht weniger. Aber das ist
492 einfach das natürliche Phänomen. Wenn man mal wütend ist, vielleicht möchte man bei
493 irgendjemand anderem mal diese Wut ablassen. Und dann ist es ja ganz einfach, kann man
494 ja an dem Kind... Oder man kann es jetzt auslachen. Oder man könnte das ja machen und
495 indem das sie sich vielleicht auch reflektieren und merken, aber ich mache das jetzt nicht.
496 Oder wenn ich das mal mache oder machen würde, würden wir das im Kreis wieder
497 aufgreifen. Und wir würden ja dann auch nicht dieses Kind jetzt so fertig machen. Und ich
498 denke, um das wirklich den Kindern erklären zu können, muss man es vorleben. Dann
499 braucht man auch alle. Dann braucht man diese Vielfalt.

500 BAUER: Das hatte ich eh das Gefühl, sie gehen so sehr sorgsam miteinander um. Und auch in
501 den Interviews haben sie alle gesagt, es sei super zu helfen, es sei ein super Gefühl und auch
502 geholfen zu bekommen.

503 MÜLLER: Und auch, dass jeder auch in dieser Position sein kann. Zum Teil ist es auch, es
504 kann immer mal jemand anderen sein. Und auch das Kind, wo man vielleicht denkt, das hat
505 jetzt nicht so viele schulische Ressourcen, auch dieses Kind

506 VETTER: hat einen Bereich, wo es helfen kann, wo es Experte ist.

507 BAUER: Und ich hatte jetzt auch das Gefühl, es gibt keine Kinder, die wirklich so
508 ausgeschlossen werden oder gar nicht mitspielen dürfen.

509 MÜLLER: Nein, also es gibt wirklich schon ein paar wenige Kinder, die so ein bisschen
510 Grenzfälle sind. Aber wir zeigen, wie man damit umgehen kann. Dass man auch im Leben
511 mal etwas sein lassen muss. Oder diesem Kind noch Zeit und Raum geben. Oder einfach
512 nicht die gleiche Erwartung haben. Wir haben ja drei, vier Kinder, da warten wir wirklich auf

513 eine Abklärung. Und die sind (...) eine Herausforderung. Aber trotzdem sind sie in der Klasse
514 dabei.

515 VETTER: Sie werden nicht ausgeschlossen. Es wird immer mal wieder versucht, auch sie
516 hinein zu nehmen. Das versuchen auch die Kinder, zum Beispiel. Oder in der Pause. Sie
517 versuchen, dass alle dabei sein können.

518 MÜLLER: Ich denke an dieses eine Kind (zeigt zum Pult). Das hat zum Teil gar nicht das
519 Bedürfnis, mit den anderen Kindern so zu spielen. Er möchte nur mit seinem Alter spielen.
520 Und dass das auch ok ist.

521 VETTER: Es gibt auch Momente, da können wir mit ihm spielen. Dann lockt das auch die
522 Kinder an. Das Froschspiel habe ich mit ihm angefangen. Er ist auch sehr gut. Dann haben
523 wir gegeneinander gespielt. In der nächsten Spielpause hat er mich gefragt. Dann kommen
524 andere Kinder und schauen zu. Dann spielen sie auch mit. Aber er würde nicht auf die
525 anderen Kinder zugehen. Wenn er ein anderes Kind hätte, würde er auch nicht fragen, ob er
526 mitspielen darf. Er bräuchte die Unterstützung. Aber er braucht sie auch nicht immer.

527 MÜLLER: Zum Teil macht er so einen zufriedenen Eindruck, alleine.

528 BAUER: Ich wollte euch noch fragen, wie es mit Bewertungen und Noten läuft. Ihr macht
529 den Kindern auch oft mündlich Rückmeldungen. Über das, was sie gemacht haben.

530 MÜLLER: Oder auch im Heft korrigieren. Ich schreibe auf einem Blatt und teile das nachher
531 Noemie mit. Diese Kinder haben sehr gut gearbeitet, sie waren sehr fleissig. Bei diesen
532 Kindern haben sie wenig gezeigt. Wir müssen am Mittwoch schauen können. Oder sie haben
533 Fragen und sagen sie nicht. Dann gibt es sicher mit korrigieren. Es ist auch im Mündlichen.
534 Herumlaufen. Die Rückmeldungen können auch vielfältig sein. Man muss sie nicht so
535 genau auf die Leistung abzielen. Sonst machen wir auch Lernzielkontrollen.

536 VETTER: Die werden aber nicht benotet.

537 BAUER: Haben die Kinder an der Schule generell bis zur 2. Klasse keine Noten?

538 VETTER: Noten finden nicht im Alltag Platz. Aber am Schluss braucht es doch eine
539 Notenentzündung. Am Schluss musst du belegen können, wie du zu diesen Noten
540 gekommen bist. Das ist bei uns im HaBauerzyklus so. Jeder darf für sich entscheiden, wie er
541 es macht. Unser Ziel ist es, auf der Lernzielkontrolle eine Rückmeldung zu geben. Das ist
542 unser Ziel. Ein individuelles für das Kind. Da steht dann drauf, wir sehen, du kannst schon
543 das oder in diesem Bereich üben wir noch weiter. Eine wertschätzende Rückmeldung zur
544 Lernzielkontrolle.

545 MÜLLER: Z.T. ist sie schriftlich. Z.T. wird sie für die Elterngespräche mit einbezogen. Bei
546 dieser Aufgabe ging nur ein kleiner Teil vergessen. Dann kann ich gut erklären: Diese
547 Aufgabe war eine einfache, die zu einer Grundaufforderung gehört. Das war eine erweiterte
548 Aufgabe. Wir haben es so, dass wir keine Noten darauf setzen. Sondern diese
549 Lernzielkontrollen zusammen mit dem, was wir im Unterricht sehen, kommt zu einer Note
550 für das Zeugnis.

551 BAUER: Danke, gut, ich habe keine Fragen mehr. Gibt es noch etwas, was ich
552 berücksichtigen und sagen soll?

553 MÜLLER: Wir haben beim letzten Mal noch über die Unterstützung der ISR gesprochen.
554 Oder über die Status für das Setting. Das ist mehr so... Dort haben *wir* noch Fragen. Es ist
555 nicht alles so ganz klar, wie man zu diesen Lektionen kommt. Wie die Kinder von der
556 Schulleitung den Status wieder weggenommen werden.

557 BAUER: Aber es wären Fragen an die Schulleitung. Oder auf der Schulebene.

558 MÜLLER: Oder so offene Fragen an Konzepte.

559 VETTER: Von was können wir ausgehen für die nächste Klasse? Wie viele Lektionen sind es?
560 Aufgrund von was haben wir so viele Lektionen? Das ist etwas intransparent bis jetzt.
561 MÜLLER: Von der Schulleitung her finden sie dieses Konzept sehr gut. Zwei Pädagoginnen-
562 Konzept. Oder dass eine Heilpädagogin auch Klassenlehrerfunktionen übernimmt. Und dass
563 sie zusammen ein eingespieltes Team bilden, mit möglichst wenigen neuen Leuten für die
564 Klasse. Oder externen Leuten. Das finden wir sehr gut. Aber uns ist auch nach ein paar
565 Jahren bewusst geworden, dass nicht alles so ganz klar definiert ist.
566 VETTER: Oder vielleicht nicht ganz klar geregelt wird. Nicht ganz klar kommuniziert oder
567 mitgeteilt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Regel gibt. Wir haben aber keine
568 Einsicht dazu bekommen. Und darum haben wir auch noch gewisse Fragen. Oder gewisse
569 ungeklärte Sachen, die noch offen sind.
570 BAUER: Wie werden Ressourcen gesprochen und verteilt? Zu diesem Thema.
571 VETTER: Genau. Die nächste Klasse steht an...
572 BAUER: Und ihr wisst gar nicht, wie viele.
573 VETTER: Genau. Da muss man sich auch zuerst finden und schauen, was für Kinder haben
574 wir, was für Fälle sind da drin. Warum haben wir gewisse Stunden? Warum haben wir
575 gewisse Stunden nicht? Das sind dann diese Fragen.
576 MÜLLER: Oder wie wird denn das Status von einem ISR-Kind weggenommen?
577 BAUER: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die stelle ich der Schulleitung noch
578 schriftlich.
579

1 Anhang 5: Interview mit den Schulleiterinnen Diethelm und Meier

2
3 Bauer: Also die erste Frage wäre gerade ganz allgemein, was ist für euch erfolgreiche
4 Inklusion?

5 Meier: Echt schwierige Frage zu anfangen.

6 Diethelm: Riesenfrage zu Beginn.

7 Meier: Also ich glaube, so ganz banal gesagt, wenn es gelingt, mit allen Kindern, die hier zur
8 Schule gehen, in diesem Schulhaus, sich auf den Weg zu machen. Sie teilhaben zu lassen, am
9 Alltag, mit den anderen Kindern, mit dem Schulunterricht oder mit dem fachlichen Inhalt,
10 sie da mitzunehmen, ohne sie ausschliessen zu müssen.

11 Diethelm: Und auch das Ziel oder der Gedanke dahinter, dass sich jedes Kind, so wie es ist,
12 willkommen fühlt. Und das Willkommen fühlen, das können wir nur von aussen betrachten
13 oder versuchen, die Rahmenbedingungen zu geben oder den Umgang zu fördern, dass es so
14 ist. Aber ob es wirklich so ist, kann ja jedes Kind nur selbst sagen. Aber so mit der Motivation
15 dahinter, jedes Kind soll sich wohl und willkommen fühlen und auch die Erwachsenen,
16 glaube ich, bewegen wir uns in eine gute Richtung.

17 Bauer: Und habt ihr so besondere Werte oder Haltungen, die ihr als Schule pflegt in dieser
18 Beziehung?

19 Diethelm: Wir sind seit Jahren auch mit dem Thema Neue Autorität unterwegs. Wir haben
20 da schon relativ früh, als sie neu aufgekommen ist, oder eher früh, ist dieses Schulhaus
21 schon mit eingestiegen. Und ich würde behaupten, diese Neue Autorität ist schon zu einer
22 Grundhaltung von vielen geworden. Dass es eben nicht theoretisch geblieben ist, sondern
23 im Alltag sehr verankert. Mit den Kindern leben wir schon auch immer wieder die goldenen
24 Regeln. Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Thematisieren das
25 auch jedes Jahr wieder, auch die Lehrpersonen oder Mitarbeitenden im Klassenzimmer. Also
26 wir versuchen, diese Haltungen am Leben zu halten und immer im Alltag auch wieder zu
27 reaktivieren.

28 Meier: Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist noch die Diskriminierungssensibilität
29 wichtig geworden, die in diesem Zusammenhang auch eine grosse Rolle spielt. Wir machen
30 uns auf den Weg, wirklich auch sensibel zu werden und die Themen der Vielfalt zu
31 ergründen und uns selbst zu reflektieren. Immer wieder.

32 Bauer: Und was braucht es so an äusseren Bedingungen, damit diese Inklusion, die ihr
33 beschrieben habt, gelingen kann?

34 Meier: Ich glaube, es braucht einerseits eine Schulleitung, die das System ausreizt, alle
35 Grauzonen nutzt.

36 Bauer: Könnt ihr genau beschreiben, wie das funktioniert?

37 Meier: Ja, zum Beispiel jetzt gerade bei der Planung der Stellenprozente und so weiter. Alles
38 in einen Topf werfen und dann so verteilen, dass es möglichst allen Kindern zugute kommt.
39 Nicht alles an den einzelnen Kindern hängen lassen und an den Einzelnen ein
40 Ungleichgewicht in verschiedenen Klassen zu generieren. Dann gibt es auch Konkurrenz
41 unter den Lehrpersonen oder: „Kriegen wir das Kind mit den Stunden?“. Dass das nicht
42 aufkommt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dass sich alle Lehrpersonen so fühlen, dass
43 sie genug Ressourcen bekommen, um mit ganz vielen verschiedenen Kindern umzugehen
44 und diesen Bedürfnissen auch. Das ist so das eine.

45
46 Diethelm: Das war schon von der strukturellen Ebene her sicher. Und auch die Kultur, dass
47 man wirklich auch mit den Lehrpersonen oder Mitarbeitenden über diese Haltungen immer

48 wieder spricht, dass wir eine Kultur haben, wo sich jedes Kind willkommen fühlen darf. Dass
49 sie wissen, wenn sie sich hier bewerben, versuchen wir Inklusion gross zu schreiben. Wenn
50 du dich hier bewirbst, dann weisst du, das erwarte ich. Sonst musst du dich hier nicht
51 bewerben. Und auch, dass wir das wie voraussetzen, ob es dann wirklich das Herz auch
52 immer mitspricht, ist ein anderes Thema. Aber wir erwarten von den Mitarbeitenden schon
53 eine gewisse Offenheit. Und dass sie finden, ja, tolle Bereicherung dieses Kind XY, mit was
54 auch immer es mitbringt. Und ich glaube, es ist schon auch eine Herzensangelegenheit.
55 Meier: Von uns, aber auch von den Mitarbeitenden. Und ich glaube auch so das
56 Zusammenarbeiten. Aus unserer Sicht kann Inklusion nur gelingen, wenn eine gute
57 Zusammenarbeit von allen beteiligten Personen wirklich da ist. Und man sich austauscht
58 und auch die schweren Dinge gemeinsam trägt, die ja doch auch immer wieder vorkommen
59 im Schulalltag. Mit Eltern, mit Kindern. Und das wirklich gemeinsam stemmt. Mit
60 verschiedenen Schultern verteilt. Und das auch, das muss man bei uns. Punkt.
61 Diethelm: Es gibt keine Person, die in fünf Klassen ein bisschen arbeitet und ihre einzelnen
62 Sachen übermittelt. Sondern da wird zusammengearbeitet und möglichst viele Stunden
63 miteinander unterrichtet. Und auch jede Person, die hier arbeitet, arbeitet auch als
64 Klassenlehrperson.
65 Meier: Ja. Wir haben nicht nur die HeilpädagogInnen, die ihre IF und DaZ-Lektionen erteilen.
66 Sondern wirklich, die tragen die Klasse mit. Die sind bei den Elterngesprächen dabei. Die
67 sind bei den Elternabenden mit. Die sind in den Klassenlagern dabei, um genau diese
68 Beziehungen zu bilden und die Beziehungen zu stärken, die es braucht, um das Kind
69 entsprechend fördern zu können.
70 Bauer: Das hat mich extrem beeindruckt bei Kim und Noemi, wie die zusammenarbeiten.
71 Und wie sie auch, wie ihr jetzt gesagt habt, bei Elterngesprächen oder schwierigen
72 Situationen mit dem Kind zusammenarbeiten.
73 Meier: Das ist so eine Entlastung, das alles zu zweit machen zu können.
74 Bauer: Ja. Und auch wie sie im Unterricht nur mit kleinen Absprachen sich kurz organisiert
75 haben. Das war mega beeindruckend. Wirklich sehr, sehr eindrücklich.
76 Diethelm: Manchmal sogar ohne Worte, habe ich es auch beobachten können.
77 Bauer: Ja, das glaube ich.
78 Diethelm: Kurz ein Blick und dann ist es klar.
79 Bauer: So läuft es, genau. Und in den Klassen im Unterricht selber, was denkt ihr, wie kann
80 da diese Präsenz von zwei Lehrpersonen helfen, die Inklusion zu befördern?
81 Meier: Also auch da, in der heutigen Zeit bringen ja die Kinder so unterschiedliche
82 Bedürfnisse mit und haben ja auch Platz. Also ich glaube, es hat sich wirklich verändert in
83 den letzten 20, 30 Jahren, dass diese Bedürfnisse grösser geschrieben werden als noch
84 früher. Und man diesen auch Raum lässt und die Kinder wirklich so als einzelne Individuen
85 ernst nimmt auf ihrer Ebene. Und dass man das gemeinsam auch wieder, wenn ein Kind
86 jetzt ein stärkeres Bedürfnis hat, nach Einzelnen begleitet zu werden, weil es sonst nicht
87 weiterkommt und dann eventuell stört. Das ist ja oft das Thema da drinnen. Dass man das
88 wirklich sehr, sehr schnell aufnehmen kann und so wie nicht etwas aufkommt, dass es
89 danach viel grösser wird. Dass man es wie präventiv, sag ich mal, wirklich die Bedürfnisse
90 und die Möglichkeiten auch schneller abholen kann. Und auch zu zweit.
91
92 Diethelm: Ich glaube, was auch ein Riesenvorteil ist, das habe ich so erlebt, es gibt
93 manchmal auch Kinder, da hat man keinen guten Zugang. Das ist einfach so. Und das kann
94 man wunderbar dann zu zweit, so wie du hast einen besseren Zugang zu dieser Person oder

95 diesem Kind. Hey, dann machst du da die Einzelbetreuung oder wie auch immer und ich
96 nehme jemanden anders. Also das kann man auch so, auch nach Tagesform oder wie auch
97 immer, auch wirklich abgeben. Das belastet viel weniger. Also wenn ich weiss, ich finde wie
98 den Zugang zu diesem Kind nicht und das muss ich jetzt zwei Jahre aushalten. Mega
99 schwierig.

100 Bauer: Wie lange ist denn das bei euch schon so, dass es diese zwei Klassenlehrpersonen
101 gibt, also war das schon vor eurer Zeit?

102 Meier: Ja, ich bin jetzt 14 Jahre hier und zwar schon dort.

103 Bauer: Oh wow, wirklich?

104 Meier: Wahnsinn, ja. Und es kommt wirklich von dem her, dass unser Vorgänger, der Ernst
105 Eichmüller, der hier 30 Jahre lang gewirkt hat, zuerst als Lehrperson einer Kleinklasse und
106 dann als Schulleitung. Er kommt vom Sonderschulecken her und der hat wirklich gemerkt,
107 so möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte nicht in fünf Klassen herumhüpfen. Das hat er
108 irgendwie dann mal kurz gemacht und gesagt, nein, das macht wirklich keinen Sinn für
109 niemanden. Und das relativ früh, ich weiss gar nicht, sogar noch fast vor der starken
110 Lernbeziehung, ist ja so ein Projekt gewesen. Oder gleichzeitig mit dem hat er das
111 angefangen, hier an der Schule. Und er hat es bewusst nie so genannt, weil er gesagt hat,
112 nein, ich mache das nicht, weil die das da ins Leben gerufen haben, sondern weil ich davon
113 überzeugt bin, dass das der einzige Weg ist, wie man die Kinder gut begleiten kann.

114 Bauer: Und bei dem Projekt Starke Lernbeziehung waren es ja auch zwei Lehrpersonen. Und
115 bei euch ist oft eine Lehrperson und eine Heilpädagogin, oder?

116 Diethelm: Wenn möglich, im Optimalfall. Natürlich wirklich nicht immer, wie bei Noemi und
117 Kim auch nicht. Noch keine von beiden hat die Ausbildung. Das ist ja wie die Voraussetzung,
118 wir können den Graubereich ja gerne ausnutzen, aber irgendwann ist es dann auch gegeben
119 vom Kanton her, dass die eine Person, die in der Rolle oder mit dem Hut Heilpädagogik
120 unterwegs ist, auch die Ausbildung dazu absolviert, auch um die Kinder noch besser oder
121 gezielter begleiten zu können. Wenn ein Team, ein Unterrichtsteam lange
122 zusammenarbeiten will, ist es gegeben, dass irgendwann früher oder später die Ausbildung
123 gemacht wird. Und in einer Klasse haben wir jetzt auch eine Sozialpädagogin eingestellt.
124 Das finden wir in vielen Fällen eine ähnlich gute Lösung. Vor allem im Bereich
125 Verhaltensauffälligkeit ist das sicher auch ein sehr grosser Gewinn. Im Sinne von, was braucht
126 das Kind oder die Kinder? Wo wir finden, eine Sozialpädagogin ist super, um auch auf diese
127 Bedürfnisse einzugehen. Unsere Idealzusammensetzung ist immer Lehrperson und
128 Heilpädagogin oder Sozialpädagogin. Und wenn wir das nicht finden, sind es zwei
129 Lehrpersonen. Und wenn wir das nicht finden, wäre es eine Lehrperson an der
130 Klassenassistent.

131 Meier: Das wäre dann der Notfallplan. Da arbeiten wir wirklich wenig bis gar nicht damit. Ich
132 glaube, das ist auch auffällig im Gegensatz zu anderen Schulen.

133 Wir schauen, dass wir möglichst alles mit Fachpersonen abdecken können. Die Assistent
134 muss auch wieder von der Lehrperson geführt werden. Das ist eine Aufgabe mehr.

135 Diethelm: Zwei Fachpersonen, sei sie eine Lehrperson, Heilpädagogin, Sozialpädagogin. Das
136 ist eine Fachperson, die auch wirklich selber die Skills mitbringt. Und das viel eigenmächtiger
137 ist. Auch in den Entscheidungen natürlich. Und die Dinge mitzutragen. Die geht mit Eltern in
138 Kontakt.

139

140 Die hält ein Netzwerk aufrecht. Und, und, und. Die spricht auch bei der Bewertung im

141 Zeugnis mit. Telefone mit Schulpsychologischen Beratungstest. Klassenassistent macht das

142 alles nicht. Im Unterricht selbst, ja. Aber alles, was rundherum ist. Und das ist ja oft auch
143 noch so die Bürde, die lastet. Das nimmt eine Assistentin nicht an.

144 Meier: Das glauben wir auch, das ist nicht die Lösung. Die langfristige. Dass das mal
145 irgendwo Sinn macht, aus welchen Gründen auch immer, ja. Aber als Entlastung vom
146 System und dass das gemeinsam gut getragen werden kann, müssen Fachpersonen da sein.

147 Bauer: Und du hattest eben Verhaltensauffälligkeiten erwähnt. Was sind sonst noch so die
148 grössten Herausforderungen bei den Kindern?

149 Meier: Was ich im Moment so merke, ist das Thema, dass die Kinder oft keine stabile
150 Erstsprache haben. Das ist ein Riesenproblem. Es wird immer stärker, habe ich das Gefühl.
151 Dass wir dann irgendwann merken, die machen keine Fortschritte mehr im Deutsch.
152 Und dann so, oh, da ist irgendwie auch keine Basis in der Erstsprache. Und das wird dann
153 wahnsinnig schwierig, weil ja alles auf Sprache basiert. Unser ganzer Schulstoff basiert auf
154 Sprache. Wir können schon sagen, Mathe ist nicht so sprachlich. Das stimmt einfach nicht.
155 Sobald irgendwie Text kommt, Textaufgaben und, und, und. Wenn du das nicht verstehst,
156 kannst du mathematisch noch so gut sein. Vergiss es, oder? Und das ist schon eine grosse
157 Herausforderung, immer wieder.

158 Bauer: Und wie kommt es, dass die auch in der Erstsprache nicht so weiterkommen?

159 Diethelm: Die Eltern sprechen dann zu Hause, entweder versuchen sie, das Deutsch, das sie
160 ein bisschen haben, mit den Kindern zu sprechen und nicht ihre eigene Muttersprache zum
161 Beispiel. Also, dass sie sich nicht, oder das Gefühl haben, dann haben die Kinder grössere
162 Chancen, wenn ich mein weniges Deutsch auch mit ihnen spreche und dafür die
163 Muttersprache völlig wegfällt. Oder mit einem Elternteil oder so. Oder dann noch mit der
164 Grossmutter noch eine andere Sprache. Wir haben jetzt im ersten Kindergarten einen
165 Jungen, der spricht vier Sprachen halb. Aber keine richtig. Das ist dann schon schwierig.
166 Aber wenn einfach keine Muttersprache ist, dann braucht es, um ableiten zu können, auf
167 andere Sprachen, Satzstrukturen und so weiter.

168 Meier: Das hat so einen grossen Einfluss. Ja. Das merken wir schon auch.

169 Diethelm: Ja. Die Neurodivergenz, finde ich, ist auch ein grösseres Thema geworden als noch
170 vor 10, 15 Jahren. Vielleicht, weil man es eher auf dem Schirm hat, oder weil es mehr
171 Studien dazu gibt. Oder weil es tatsächlich mehr Kinder gibt, die eine Neurodivergenz
172 aufweisen. Bei uns jetzt schon mehr, eigentlich. ADHS, ASS, Autismus-Spektrum-Störung, die
173 heute relativ früh erkannt werden, finde ich. Also schon im Kindergarten merkt man, ah,
174 könnte sein, klären wir ab. Ja. Kinderspital Winterthur macht uns eine Diagnose, dass wir auf
175 die erste Klasse ein Setting aufbauen können. Ich habe auch das Gefühl, es läuft relativ
176 schnell im Abklären. Trotzdem Wartefrist haben wir da. Oder wir haben vielleicht auch
177 einen geschärfteren Blick. Ich weiss es nicht.

178 Meier: Wir und die Eltern, glaube ich, oder?

179 Diethelm: Ja, ja. Es ist in den Medien und so.

180 Meier: Man ist aufmerksamer auf das. Das ist auch gefährlich. Das ist immer wie beides.
181 Man hat dann diese Brille auf oder findet, ah, könnte noch sein. Aber das war schon immer
182 so. Vor 20 Jahren war es die Legasthenie. Man hatte alle Legasthenie und so weiter. Das ist
183 einfach so.

184 Diethelm: Dyskalkulie.

185

186 Meier: Ja, genau. Ich glaube, die grösste Herausforderung ist ja ... Eben genau diese Vielfalt.
187 Die haben Schwierigkeiten mit der Sprache, die haben in der Neurodivergenz, die haben
188 noch Verhaltensauffälligkeiten, dann haben wir noch Kinder, die vernachlässigt werden.

189 Ich glaube, für die Lehrperson ist es ja vor allem die Vielfalt, die Summe all dieser
190 Unterschiedlichkeiten und Herausforderungen, die dann die grosse Herausforderung sind.
191 Wenn man so ein Kind hat in der Klasse, hält man das noch eher aus. Aber das haben wir
192 auch schon mal besprochen.

193 Diethelm: Im Sinne von, vielleicht müssen wir die neue Norm neu definieren. Dass es eben
194 nicht sind, mit 18 Kindern habe ich keinen Aufwand, die laufen einfach weiter. Da haben wir
195 zwei, drei, die mehr Zeit brauchen. Theoretisch wären es pro Klasse wahrscheinlich sechs bis
196 acht Kinder, die irgendwo mehr Zeit brauchen als die anderen. Und das wird auch mit den
197 Lehrpersonen so, dass es nicht gefühlt immer strenger wird und immer noch mehr. Und
198 noch mehr Kinder, die aus der Norm fallen, müssen wir, glaube ich, wirklich die Norm
199 vergrössern. Und sagen, das ist unsere neue Realität. Das ist unsere Norm. Wie gehen wir
200 damit um? Da kommen wir dann zu den pädagogischen Entwicklungsthemen, wie Umgang
201 mit Vielfalt, Neurodivergenz. Da müssen wir uns ausdehnen. Wir versuchen, das Team fit zu
202 machen, indem wir Weiterbildungen jetzt organisieren, Workshops. Dass eine medizinische
203 Fachperson kommt, die uns erzählt, was bei ADHS dahintersteckt. Das können wir wie
204 bieten, aber tragen müssen wir es am Schluss gemeinsam.

205 Bauer: Aber Wahnsinn, was ihr in dem Bereich dann alles macht.

206 Diethelm: Ja, da sind wir dran.

207 Meier: Und ich glaube, das ist das, was uns so auffällt, oder ich immer wieder sage, auch mit
208 unserem System. Wir können nicht sagen, ich bin die Klassenlehrperson und das ist meine
209 Heilpädagogin, die kommt fünf Lektionen rein. Das heisst, wenn ich fünfte Klasse habe, habe
210 ich dann 25 Lektionen, wo ich keine Heilpädagogin habe, alleine wäre. Da muss ich meine
211 Heilpädagogin sein. Es kann nicht sein, dass wir einfach sagen, die weiss alles und die macht
212 das, und ich habe keine Ahnung. Das geht nicht auf. Wir müssen alle Bescheid wissen.
213 Mindestens ein Grundstock. Natürlich geht es bei den HeilpädagogInnen dann tiefer. Und
214 trotzdem müssen wir davon, das können wir nicht mehr einfach nur jemandem zuschieben.
215 Die Person, die quasi wenig da ist. Wir haben so rund 140 bis 150 Stellenprozent pro Klasse,
216 mit DaZ, mit IF, mit ISR, mit Teamteaching, was auch immer da noch reinfällt. Und dann ist
217 diese Person nicht nur fünf Lektionen zusätzlich da, sondern dann sind wir irgendwie zwölf
218 Lektionen gemeinsam im Unterricht. Und dann sieht das ganz anders aus. Kann ich auch
219 anders von diesem Wissen profitieren, dass diese Person ja vom Studium mitbringt zum
220 Beispiel. Und das ist mega wichtig, glaube ich. Und ja, ich denke, es sind diese Normen, die
221 wir irgendwie öffnen müssen. Und was ich glaube, ist auch die grosse Herausforderung, dass
222 ganz viele Lehrpersonen, mich eingeschlossen, solche Erfahrungen nicht gemacht haben.
223 Ich hatte eine easy Schulzeit. Ich habe keine Lernschwierigkeiten. Ich bin ganz einfach durch
224 die Schulzeit gekommen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Lehrpersonen so. Und dann
225 hat man Kinder, die irgendwo anstehen, sei dies fachlich oder verhaltensmässig, und man
226 versteht die Welt nicht. Ich verstehe das nicht. Also ja, ich muss mir wirklich Mühe geben,
227 um zu realisieren, was ist denn jetzt los. Warum klappt das jetzt nicht? Und das, glaube ich,
228 ist ein ganz grosses Problem, Selbsterfahrungen haben wir als Lehrperson ganz selten in
229 diesen Bereichen. Und das macht das Verständnis einfach schwieriger.

230 Bauer: Und habe ich das richtig verstanden, ihr poolt diese Ressourcen, diese Stunden, und
231 dann verteilt ihr sie möglichst gleichmässig auf die Klassen, dass sie möglichst vielen Kindern
232 zugute kommen?

233 Diethelm: Also wir machen es schon ein bisschen zyklusabhängig. Wir sind gerade auf der
234 Kindergartenstufe und versuchen, so viel reinzubuttern, wie es geht. Dass sicher jeden
235 Morgen zwei ausgebildete Lehrpersonen oder Heilpädagoginnen dort sind. Das ist der

236 Ansatz, den wir versuchen. Das gelingt nicht immer, dann müssen wir 1, 2, 3 Morgen noch
237 die Klassenassistenz erweitern. Aber das ist wieder so das Anliegen. Und dann versuchen wir
238 schon auch in der ersten Klasse nochmals sehr viel reinzubuttern. Von den Ressourcen her,
239 am meisten Ressourcen geben wir beim Kindergarten rein. Zyklus 1b, 1., 2. Klasse, 3., 4., 5.,
240 6. dann wie am wenigsten. Dann sind wir vielleicht noch bei insgesamt 8 bis 9 IF-DaZ-
241 Lektionen als Paket. Aber wir versuchen, dass wir dann in den Parallelklassen, in den beiden
242 6. Klassen ähnlich viel reintun. Oder auf der 5. Klasse gleich viel reintun.

243 Weil wir haben ja auch nicht unendlich viele Ressourcen. Wir können nicht mehr zaubern,
244 als wir haben. Und darum, wenn wir sagen gleichmässig, dann ist es nicht Kindergarten und
245 6. Klasse gleich viele Ressourcen, sondern da buttern wir schon mehr rein. So ist ein
246 Verhältnis. Das ist auch so wichtig. Die machen auf der Kindergartenstufe so viel Vorarbeit
247 und die nehmen die Kinder einfach mal aus dem Elternhaus entgegen und beginnen da ein
248 bisschen zu justieren und alles.

249 Meier: Ich glaube, das ist das, was ich von anderen Kindergärten auch oft höre. Die haben ja
250 noch keine Ressourcen, weil die Kinder quasi noch keine mitbringen von zu Hause.

251 Diethelm: Bei vielen ist es noch unbekannt.

252 Meier: Genau. Und das ist ganz wichtig, glauben wir, dass dort eine gute Bodenhaftung dann
253 besteht, damit diese Abklärungen auch sauber eingeleitet werden können und diese Kinder
254 gut abgefangen werden und, und, und. Und da können nachher alle davon profitieren, die
255 weiteren Stufen.

256 Diethelm: Wir buttern da rein. Das heisst aber, die 6. Klassen profitieren von dem, was im
257 Kindergarten dann schon da gemacht wurde.

258 Bauer: Und seid ihr zwei bewusst auch ein Zweierteam? Gehört das auch zum Konzept?

259 Meier: Das war lange, lange nicht so. Bis vor etwa 5 Jahren war Ernst Eichmüller allein.

260 Diethelm: Das hat mit den Stellenprozenten vor allem zu tun gehabt. Dann ist ein neuer
261 Kindergarten gebaut worden, zusätzlicher. Dann gab es mehr Schüler, mehr Prozent. So war
262 das mal, so hat das angefangen. Ich möchte aber, also ich finde es ganz wichtig, wirklich
263 auch das, was wir von den Lehrpersonen verlangen, auch zu leben. Ich glaube, das ist ganz
264 ein grosser Teil davon. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen, allein. Ich würde mich
265 nie mehr auf eine Stelle bewerben, wenn ich alleine bin in der Schule. Wir haben jetzt auch
266 als zwei Büros, haben wir ein Büro gemacht, dass wir hier zu zweit sind. Wir nutzen das
267 andere als Sitzungszimmer, das genutzt werden kann von allen Mitarbeitenden. Ich finde,
268 das ist eine unglaubliche Bereicherung, um sich wieder auszutauschen, abzugleichen, zu
269 planen. „Habe ich was vergessen? Kannst du kurz zuhören und mitdenken? Wie klingt das
270 für dich?“ Ich finde das unglaublich wichtig. Und auch da die schweren Lasten gemeinsam zu
271 tragen, das hat uns jetzt doch schon über diese anderthalb Jahre zwei, dreimal geholfen. Ich
272 glaube, wir wissen ja auch, die Kinder sehen das ja auch, wenn Lehrpersonen gut
273 zusammenarbeiten.

274 Meier: Das schlägt auf die Kinder über, da bin ich ganz sicher. Wahrscheinlich gibt es auch
275 Studien dazu. Und so geht es ja auch mit uns, oder? Mit uns, wenn wir gut
276 zusammenarbeiten, sehen es die Lehrpersonen auch. Das inspiriert, das meldet sich
277 darüber. Ich glaube, unsere Zusammenarbeit hat eine Auswirkung bis auf die Kinderstufe.

278 Bauer: Ja, cool, macht Sinn.

279

280 Diethelm: Eigentlich schon. Seit wir jetzt zusammenarbeiten, sind wir mit einem Begleiter-
281 Coach unterwegs, der mit uns in drei, vier Monaten Abständen begleitet. Alle Supervision-
282 Coaching. Unsere Halbzyklen sind auch alle mit Supervision unterwegs, seit letztem

283 Sommer. Wir haben auch einen Haus-Coach, der in einem Mandat angestellt ist, der den
284 Auftrag hat, alle von unserem Team, die sich melden, zu begleiten, zu coachen. Das kann in
285 Halbzyklengruppen sein, oder auch einzelne. Wie gesagt, nutzt das, ruft ihn an. Es kann auch
286 mal ein 20-Minuten-Telefonat sein. Es muss nicht immer eine grosse Organisation sein. Das
287 machen vor allem die Supervision-Gruppen alle Halbzyklen, seit Sommer. Auch einzelne
288 haben sich schon gemeldet. Oder Unterrichtsteams, die finden, wir kommen zu zweit nicht
289 mehr weiter, wir holen unseren Haus-Coach dazu. Das ist auch etwas, was wir
290 grosschreiben. Alle Personen, die in einem pädagogischen Umfeld arbeiten, oder mit
291 Menschen, mit Kindern, im sozialen Umfeld, ist eine Selbstreflexion so wichtig, sich damit
292 auseinandersetzen. Auch Hilfe anzunehmen, bevor es brennt, so als Prävention auch. Und
293 bei sich auch immer wieder aufzupassen. Was geht da ab, was triggert dieses Kind in mir,
294 woran ich meinen Anteil habe. Und auch das überprüfen. Das finden wir für eine
295 professionelle Arbeit Grundvoraussetzung, dass man so unterwegs ist, oder in einer Art.
296 Bauer: Das ist toll, dass ihr das habt. An meiner Schule, ich bin jetzt sieben Jahre da, und von
297 Anfang an wünschen wir uns das so sehr und fordern es immer. Aber es hat wie noch nicht
298 geklappt. Aber ich finde es mega toll, wenn es einfach so ein Haus-Coach ist,
299 institutionalisiert ist. Aber auch das hängt wahrscheinlich schon auch gross von der
300 Schulleitung ab, weil wir haben beide Coaching-Hintergrund mit Ausbildungen, die wir selbst
301 gemacht haben. Und wenn man da nichts damit zu tun hat, oder das selber nicht nutzt, oder
302 selber nicht kennt, ist es ja wie eine grössere Hürde, auf diese Idee zu kommen. Aber weil
303 wir von diesem Bereich kommen, oder da unsere Erfahrungen haben, hilft es ja dann auch
304 dem Team. Es hat ja auch sehr viel mit Glück zu tun, wo man in welchem Schulhaus landet,
305 mit welcher Schulleitung.
306 Meier: Ja, und das hat ja mit Finanzen zu tun. Das ist natürlich der Hintergrund. Es muss ja
307 finanziert sein, da muss man eine Kasse finden, wo man das anhängen kann.
308 Bauer: Da seid ihr scheinbar sehr geschickt.
309 Der neue Berufsauftrag hat uns völlig in die Hände gespielt. Weil da steht ganz klar,
310 Weiterbildung, ein Punkt unter Weiterbildung, die die Lehrpersonen ja machen müssen:
311 professionelle Reflexion.
312 Bauer: Okay, das nehme ich gerade mit.
313 Meier: Wirklich, da kann man auf die Schule zugehen und sagen, hey: da. Also, das ist eine
314 Weiterbildung, eine persönliche, die du mit jemandem machen kannst. Und das muss dir
315 mindestens teilbezahlt werden. Ganz klar, wie jede andere Weiterbildung auch.
316 Bauer: Und wenn ihr eben eine Schule seid, die sehr auf Inklusion ausgerichtet ist, woran
317 merkt man das sozusagen? In welchen Sachen unterscheidet ihr euch? Vieles haben wir jetzt
318 schon angesprochen, aber zum Beispiel unterscheiden sich auch die Kompetenzen, die die
319 Kinder lernen sollen, oder automatisch lernen, von denen, von einer Schule, wo es eine ganz
320 homogene Schülerinnenschaft gibt.
321 Meier: Gibt es denn das noch?
322 Bauer: Nein, das gibt es nicht.
323 Meier: Das gibt es nicht. Okay, ich weiss, bei den Seegemeinden ist das schon noch ein
324 bisschen anders. Ja, das kann sein. Also jetzt einfach von meinem Bereich, Zürich, sage ich
325 mal, bei den Seegemeinden ist das schon ein bisschen anders. Aber sonst? Ist eigentlich
326 egal, oder? (zu Diethelm) Hast du das Gefühl, dass da was anderes ist?
327 Diethelm: Ich glaube auch nicht, nein. Also, was ich jetzt einfach gehört habe, in meinem
328 Umfeld, ich habe viele, die auch Lehrpersonen sind, und auch immer mehr Personen, die
329 selber Kinder haben. Und wenn die dann so hören, eben was für alles integrieren,

330 inkludieren, dann kommt manchmal auch schon, ah ja, was, dann komm ich auch nach
331 Wald. Also, das finde ich vor allem spannend im Sinne von, es spricht sich herum. Ja. Hier,
332 im Binzholz hat, findet man einen Platz. Auch nicht für garantiert die ganze Schulzeit, aber
333 wir versuchen, das möglich zu machen. Und sicher sind Kindergartenstart zu ermöglichen im
334 Regelunterricht. In einem ISR-Setting, aber im Regelunterricht. Und das finde ich schon
335 schön, wenn man dann, ja, das wie auch hört, im Sinne von, ja, da im Wald habe ich meinen
336 Platz. Mir ist es irgendwie schon noch wichtig. Ich finde es schön, wenn man eben die
337 Haltung auch ausserhalb dieser Schulmauern spürt. Oder mitkriegt. Aber ob jetzt die Kinder
338 das gross mitbekommen, weiss ich jetzt nicht.

339 Meier: Ja, und ich glaube, das ist von den Kompetenzen her völlig Lehrplan-Norm, glaube
340 ich, sind wir unterwegs. Nicht gross anders. (...) Ja, und ich glaube, das ist mir immer wichtig,
341 auch so, habe ich wie gelernt, nicht nur fürs Jetzt zu denken, sondern fürs Leben. Oder für
342 die Gesellschaft. Wir haben ja einen Bildungs- und einen Sozialisierungsauftrag. Das sind
343 zwei Aufträge und wenn wir bei der Bildung nicht weiterkommen mit gewissen Kindern,
344 jetzt von wegen Inklusion, dann geht es ja darum zu sagen, wie können wir aber die
345 Sozialisierung, diesen Auftrag, wahrnehmen. Und den in den Vordergrund setzen. Und
346 immer so, dass wir wissen, wenn wir Inklusion leben, dass es weniger Sozialfälle gibt. Dass
347 sich Leute wirklich auch als Teil der Gesellschaft vom Dorf oder wir auch immer so lange im
348 möglichen Dorf zur Schule gehen, weil wenn man da dann eingebettet ist, weniger
349 psychische Probleme und, und, und. Das ist alles erwiesen. Und da immer wieder den Blick
350 von uns her auch öffnen, wir sind jetzt in der zweiten Klasse, aber es geht nicht nur um diese
351 zweite oder um die nächsten ein, zwei Jahre. Es geht um das Leben dieses Kindes oder
352 dieses Menschen. Und so auch schon wegen immer wieder Finanzen, das ist so teuer. Ja,
353 das ist viel teurer, wenn es dann nach dem Sozialfall geht.

354 Bauer: Ja, das denke ich auch, ja.

355 Meier: Also, das sind Welten, oder? Dann investieren wir jetzt. Wirklich gut, damit es
356 nämlich im besten Fall dann wirklich auch jemand ist, der in der Gesellschaft seinen Platz
357 hat. Und ich glaube, das ist immer wieder wichtig, diesen Blick zu öffnen von gerade jetzt,
358 was gerade schwierig ist, zu Moment mal, was können wir machen, im Grossen und Ganzen.
359 So. Ja, versuchen gelingt uns auch nicht immer. Aber immer wieder.

360 Bauer: Jetzt ist es ein bisschen peinlich, weil ich habe die zweite Seite vergessen zu drucken.
361 Jetzt muss ich schnell meinen Laptop holen.

362 Diethelm: Ja, alles gut.

363 Bauer: Gibt es auch Aktivitäten, die ihr als ganze Schule macht?

364 Meier und Diethelm: Vollversammlung!

365 Bauer. Habt ihr eine Vollversammlung? Das ist ja cool. Einmal im Jahr?

366 Meier: Das ist der einzige Moment, wo wir alle spüren natürlich. Das merke ich schon.

367 Diethelm: Für mich einen wichtigen Moment. Oder für uns beide einen wichtigen Moment.
368 Wir haben ungefähr einmal pro Quartal. Treffen wir uns alle gemeinsam in der Turnhalle,
369 singen unser Binzholzlied, das vor x Jahren mal geschrieben wurde, begleitet von unserem
370 Hausdienstchef und ein bis zwei Lehrpersonen. Und dann entweder wir thematisieren
371 etwas, das uns gerade wichtig geworden ist, vom Alltag oder aus dem Alltag.

372 Es kommt etwas vielleicht aus dem Kinderparlament, eine Abstimmung oder ein Hint.
373 Einmal haben sie was zu Recycling gemacht, haben dann erzählt, wie Recycling funktioniert.
374 Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, sorgfältiger Umgang mit Mitmenschen und
375 Material, weil wir gemerkt haben, hat sich da eine Dynamik entwickelt. Oder auf dem
376 Schulweg haben sich mehrere Eltern gemeldet und gesagt, das müssen wir aufnehmen, das

377 nehmen wir in die Volkssammlung. Und jedes zweite Mal, abwechslungsweise,
378 philosophieren wir mit den Kindern in gemischten Gruppen, wo jeder Mitarbeitende sich
379 zehn bis zwölf Kinder in einem Raum schnappt. Vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse
380 gemischt. Und dann sprechen sie über ein philosophisches Thema. Mmh. Das ist genial. Das
381 ist schon mega cool. Ja, das ist wirklich super.

382 Meier: Man könnte es noch mehr nutzen. Das machen wir sicher ein bisschen zu wenig. Da
383 könnte man noch mehr draus machen. Trotzdem, ich habe mit der Steuergruppe einen
384 Vorstoss gemacht, der Alltag bringt auch noch viel. Man muss immer ein bisschen abwägen.
385 Und es ist auch wichtig, die Klassengemeinschaft zu fördern. Das Gefühl der Zugehörigkeit.
386 Und zwischendurch das Zugehörigkeitsgefühl für die ganze Schule.

387 Meier: Das ist vor allem für uns ein Anliegen. Wir spüren sonst die Klasse nicht. Wenn es
388 nach uns gehen würde, würden wir jeden Montagmorgen eine Vollversammlung machen.

389 Meier: Das wäre mein Lieblingsding.

390 Diethelm: Lassen Sie in die Woche starten. Wir singen kurz eins. Okay, habt eine schöne
391 Woche. Wir sehen uns in einer Woche. Aber sind unserer Bedürfnisse. Hirngespinnstische
392 Ideen.

393 Meier: Ja, wobei, in England läuft das so in der Schule. Assemblies. Jeden Freitag eine
394 Assembly.

395 Bauer: Vielleicht komme ich in einem halben Jahr noch mal. (alle lachen)

396 Diethelm: Das ist gut. Und sonst gibt es eigentlich nichts als ganzes Schulhaus. Nur den
397 letzten Schultag der Sommerferien.

398 Meier: Schulhausfest mit allen Eltern.

399 Diethelm: Erster Schultag nach den Sommerferien, wo wir alle begrüßen. Neu ist die
400 Ostereier-Suche. Vor den Osterferien. Wo es irgendwie 1500 Schokoeier zu suchen gibt.

401 Bauer: Wow.

402 Diethelm: Vieles sehr niederschwellig. Das Schulhausfest, das Binzholzfest – das ist riesig.
403 Wir haben auch ein extra OK-Team und eine Eltern-Delegation. Aber alles andere ist eher
404 simpel. Einfach. Sempel. Pragmatisch.

405 Bauer: Dann wollte ich noch Fragen zu Unterstützungsangeboten. Ihr hattet ja ISR-Stunden
406 genannt, IF-Stunden, DaZ-Stunden. Gibt es sonst noch? Habt ihr Logopädie?

407 Diethelm: Wir haben eine Logopädin. Sie arbeitet wirklich zu 100%. Sie übernimmt 26
408 Lektionen. Sie macht jede Woche Therapie. Sie ist ein richtiges Arbeitstier. Es gibt wenige
409 Logopädinnen, die so hochprozentig arbeiten. Und so viele Lektionen auch anbieten. Sie ist
410 Vollblutlogopädin. Eine unglaubliche Bereicherung für die Kinder, viele haben einen
411 Logopädie-Bedarf. Wir haben zwischen 5 und 12 Kinder auf der Warteliste. Aber sie arbeiten
412 die auch gut ab. Irgendwann haben sie dann auch einen Platz. Wir haben hier im Schulhaus
413 die Psychotherapeutinnen. Die decken die ganze Psychomotoriktherapie ab. Von ganz Wald.
414 Die Kinder mit Bedarf werden mit dem Bus hergebracht. Sie decken bis zu 35 Lektionen ab,
415 wo sie Therapie anbieten können, ein ausreichendes Team. Es gibt auch eine Warteliste.
416 Aber eine überschaubare. Wir haben den Hausaufgaben-Club. Das ist immer Montag,
417 Dienstag und Donnerstag. Dann können die Kinder in den Hausaufgaben-Club gehen.
418 Das ist neu in der Tagesstruktur integriert. Dort gibt es eine Person, die strukturelle Hilfe
419 bietet, mehr „hast du alles zum arbeiten?“, Rahmenbedingungen. Nicht inhaltlich,
420 pädagogisch, didaktisch, nur strukturelle Hilfe. Wenn sie zuhause keine optimalen
421 Voraussetzungen haben, um Hausaufgaben zu machen. Es ist aber eine ähnliche, es ist auch
422 bei uns geregelt mit einem Antrag Massnahme, wo man ankreuzen kann, Hausaufgaben-
423 Club mit einem schulischen Standortgespräch, mit der Unterschrift der Eltern. Das dann

424 aufgegleist wird, solange es das Kind wirklich braucht. Anderweitige Massnahmen,
425 Lernzielanpassungen in 1-2 Fächer, 3-4 Fächer, je nachdem.

426 Meier: Es gibt schon noch: Das sogenannte Team-Teaching, aus den Poolstunden, wir
427 nennen es nicht so, in den meisten Schulen nennen es Team-Teaching-Stunden. Als
428 Schulleitung bekommt man einen Gestaltungspool an Stunden, die man einsetzen kann, wie
429 man möchte. Da geben wir dann auch noch in die Pots hinein bei den Klassen, da noch eine
430 Stunde oder da noch eine dazu, dass es gut aufgeht für alle Beteiligten. Jetzt haben wir 3
431 Lektionen aus dem Gestaltungspool genommen, nur für IF-Aufstockungen, dass wir da noch
432 mehr haben. Und jetzt auch aus dem Gestaltungspool haben wir noch etwa 3-4%
433 rausgezwickelt für die Begabungs- und Begabtenförderung, die jetzt im Aufbau ist, mit zwei
434 sehr motivierten, jungen Lehrerinnen, die sich da reindenken. Sie haben zwar die
435 Ausbildung noch nicht abgeschlossen, daher können wir es noch nicht im neuen
436 Berufsauftrag integrieren, aber wir sagen, ihr denkt euch ein, ihr investiert Zeit, ihr bietet
437 jetzt dann schon bald ein Atelier an in diesem Bereich, also müssen wir das irgendwoher
438 rückvergüten oder ermöglichen von den Stunden her. Das ist schon auch eine super
439 Möglichkeit beim Gestaltungspool, um hier auch diese Unterstützungsmöglichkeiten
440 anzubieten. Unser PIKZ macht auch ein Atelier seit dem Herbst ungefähr. Zweimal nach der
441 Schule können sich Kinder freiwillig anmelden für 3D-Drucker und Schneideplotter. So ein
442 bisschen in den Bereich Makerspace, doch nicht ganz, aber so erste einzelne Schritte. Er hat
443 sich da sehr reingehängt, ist top-updated über alles Mögliche, hat Anträge gemacht, hat
444 gesagt, liebe Schulleitung, ich brauche 500 Stutz für einen 3D-Drucker, haben wir das noch?
445 Wir so: Ja, mach! Und jetzt kommt er da wirklich zu den Kindern und das ist sehr, sehr
446 beliebt. Er macht jetzt meistens so ein Quartal, glaube ich, oder?

447 Meier: Ja, genau.

448 Dann wechselt es wieder. Dass sie da wirklich ihre 3D-Drucker-Erfahrungen machen können,
449 Schneideplotter programmieren, er hat auch schon Weiterbildungen oder kleine Workshops
450 angeboten für das Team, dass man auch sich eher mal getraut, als Erwachsener,
451 Erwachsene, sich da ein bisschen reinzudenken. Aber das ist mega spannend, es entsteht
452 wie von den Personen selbst. Also jetzt das PIKZ-Atelier mit 3D-Drucker ist aus dem Team
453 gekommen, Begabungsförderung, das hast du vor allem initiiert mit den beiden oder mit
454 jemandem mal darüber gesprochen.

455 Meier: Ja, genau, das hat sich dann auch selbst oder ist selbst gewachsen, ja. Sehr
456 intrinsisch.

457 Diethelm: Ja, total, das ist ja schon schön. Unser Job ist dann, das haben wir auch in unseren
458 Führungsgrundsätzen, wir sind da Ermöglicherinnen, dass wir das möglich machen, wo
459 Herzschräge ein bisschen lauter werden, so gut wie es heute geht.

460 Bauer: Aber das heisst, eigentlich könnte jede Schule, die das will und die so eine motivierte
461 Schulleitung hat, das so machen wie ihr?

462 Meier: Absolut.

463 Bauer: Die Rahmenbedingungen sind gleich, oder?

464 Diethelm: Absolut, keine zusätzlichen Sponsorings, keine heimlicher Geldgeber.

465 Meier: Nein, nichts. Ja, wirklich nichts. Es ist wirklich eine Haltungsfrage. Wir haben jetzt
466 junge Lehrerinnen, die die HfH machen oder jetzt anfangen oder angefangen haben und ich
467 merke, es braucht immer wieder Gespräche, auch zu sagen, du wirst bei uns nie nur
468 heilpädagogische Stunden haben. Das gibt es bei uns nicht. Also man muss auch bereit sein,
469 weniger zu verdienen. Weil, wenn du die HfH gemacht hast, verdienst du mehr, wenn du
470 Heilpädagogische Stunden hast. Wenn du Klassenlehrstunden hast, verdienst du weniger.

471 Dazu musst du bereit sein. Das ist der Point, ob es dann gelingt oder nicht. Weil die
472 Personen sagen, ich möchte das. Und ich glaube auch bei der HfH, dass dieses Thema, was
473 wir leben, nicht wirklich propagiert wird.

474 Bauer: Das wundert mich so. Ich habe ja jetzt auch die HfH gemacht, mache jetzt die
475 Abschlussarbeit - das war ja lustig. Ich war auf einer Studienreise in Berlin, da machen es
476 manche Schulen so wie ihr. Dann dachte ich, das gibt es gar nicht in der Schweiz und wollte
477 über eine Berliner Schule schreiben, weil das Modell so cool war. Dann habe ich zufällig
478 Nicole in einer Veranstaltung getroffen und habe ihr das erzählt. Dann hat sie gesagt: bei
479 uns machen wir das auch so! Aber es ist so gar nicht bekannt. Ich glaube, es ist auch an der
480 HfH nicht bekannt.

481 Meier: Das ist ja noch interessant, obwohl Ernst Eichmüller unser Vorgänger ist bei der HfH
482 gut vernetzt. Man will das irgendwie nicht. Ich weiss nicht, warum. Ich verstehe es nicht.

483 Bauer: Ich verstehe es gar nicht.

484 Meier: Überall an den Schulen sind Heilpädagoginnen, die mit dem Körbchen von
485 Schulzimmer zu Schulzimmer hetzen. Eine Lektion da, eine da, eine da. Man ist nirgends und
486 keine Beziehung. Ich weiss nicht, warum es die Leute immer noch mitmachen. Ich verstehe
487 es nicht. Wirklich nicht. Das würde ich schon langsam vergessen.

488 Diethelm: Was schon noch eine Kunst ist, das merke ich jetzt auch gerade, weil wir in die
489 Stellenplanungen eingetaucht sind, wenn die Personen viel arbeiten wollen: Hochprozentige
490 Heilpädagoginnen, da kommen wir manchmal nicht drum herum, dass wir sie in zwei
491 Klassen einteilen. Dass sie dann wie in zwei Klassen sind, widerspricht ein bisschen unseren
492 Unterrichtspartnerschaften. Unterrichtspartnerschaften haben wir es bis jetzt genannt. Ich
493 glaube, wir müssen es arbeiten zu Unterrichtsteams. Manchmal sind ja auch noch mehr als
494 eine Partnerschaft, als mehr als zwei im Zimmer. Das wird immer wieder ein bisschen eine
495 Herausforderung sein, weil gerade unsere Heilpädagogin sagt jetzt im Moment: Ja, ich
496 arbeite hier, weil ich hier nur an einer Klasse arbeiten kann. Ich will doch nicht in einen
497 anderen Kanton oder eine andere Schule, wo ich dann mit meinen 14 Lektionen wieder in
498 fünf verschiedene Klassen eingeteilt werde. Das will ich nicht. Das ist schon ein bisschen
499 eine Schwierigkeit, wenn jemand 18 Lektionen IF hat, als Heilpädagogische Qualifikation
500 heraus jetzt. Das wird dann für uns schon herausfordernd, das zu ermöglichen, weil wir ja
501 ein bisschen anders ticken. Das gelingt dann vor allem, wenn wir irgendwelche ISR-Kinder
502 haben, wo wir sagen, okay, wir machen da neun und da neun. Du bist in diesen beiden
503 Klassen mit der Brille ISR. Danach sind es aber schon zwei Lehrpersonen. Das macht es
504 manchmal ein bisschen herausfordernd. In der Theorie klingt es sehr toll, aber in der Praxis
505 haben wir alles Angestellte, die ihre Wunschspitzen haben, ihre Wunschzyklen, ihre
506 Wunschpartnerin, -partner im Unterrichtsteam. Die einen wollen selber TTG machen, die
507 anderen geben es gerne ab. Das Wunschkonzert haben wir genau wie in jeder anderen
508 Schule. Unsere Aufgabe ist es, in diesem Wunschkonzert so zu dirigieren, dass es am Schluss
509 ein schönes, gesamt angenehmes Musikstück gibt. Aber um zu diesem Weg zu kommen,
510 braucht es sehr viele Gespräche. Wenn man sagt, man kann seine 18 Lektionen haben, 12
511 davon sind in der heilpädagogischen Funktion, 6 machst du als Lehrperson. Dann muss man
512 wieder ins Gespräch gehen. Kannst du dir das vorstellen? Bedeutet weniger Lohn, usw. Das
513 ist in der Praxis oft ein bisschen komplizierter, als wir vorschwärmen.

514 Meier: Diese Phase mit dem Stellenplan ist ...

515 Diethelm: ... wahnsinnig.

516

517 Bauer: Die ist jetzt?

518 Meier: Die ist im Januar losgegangen, die geht jetzt noch bis Mai. Das sind lange Phasen, da
519 muss man bereit sein. Viele Gespräche, nochmals darüber brüten: Das wäre eine
520 Kombination. Dann muss man mit den Personen klären, wäre das eine Möglichkeit. Diese
521 Unterrichtspartnerschaften müssen gut funktionieren. Diese Ehen, diese Unterrichtsehen,
522 die gemeinsam einen Haushalt führen. Das ist sehr eng zusammen. Man muss sich in den
523 Haltungen einig sein, sonst funktioniert das nicht. Wenn man mit den klassischen
524 HeilpädagogInnen arbeitet, wo ein paar Lektionen vorbeikommen, dann ist das nicht so
525 intensiv. Da muss man sich nicht so finden. Das ist Arbeit. Da muss man sich zum Teil
526 reinknien. Das ist die Kehrseite.

527 Bauer: Vielen Dank, ich bin schon durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was ihr
528 unbedingt noch anbringen wollt?

529 Diethelm: Es war spannend, darüber mal wieder nachzudenken und uns auszutauschen.

530 Meier: Vielleicht für dich noch interessant, wir haben gestern ein Gespräch geführt, Ernst
531 und ich, wir sind daran, das Thema SSP, dass immer mehr Kinder uns fordern, mit
532 verhaltensoriginellen Momenten. Wir haben das Gefühl, weder die PH noch die HfH gibt da
533 Skills mit, mit dem umzugehen. PH und HfH sind auch auf fachliche Sachen orientiert,
534 Diagnosen auch. Und Kinder, die von zu Hause nicht einen guten Boden mitbekommen
535 haben, die gar nicht unbedingt eine Diagnose haben, sondern ein Verhalten, das sehr
536 herausfordernd ist. Vor zwei Wochen ein Erstklass-Kind, das auf dem Tisch steht mit einer
537 Schere in der Hand. Wo du so findest: Interessant, was machen wir da gerade. Mit dem Ziel,
538 in der Zukunft die Unterrichtsteams, eine Lehrperson, ich merke immer, eine Heilpädagogin
539 ist auch eine Lehrperson, insofern zwei Lehrpersonen und eine Sozialpädagogin. Dass das
540 ein gemeinsames Team wird, um möglichst alle Bereiche, die uns immer wieder fordern,
541 abzudecken.

542 Bauer: Ah ja, das ist sehr spannend.

543 Ich merke immer wieder das Thema, jetzt sind die Jungs nach der Pause mit dem blöden
544 Fussball wieder streiten. Das nervt immer die Lehrpersonen, weil sie mit dem Stoff
545 weiterkommen wollen. Gleichzeitig müsste man jemanden im Schulzimmer haben, der sagt,
546 cool, das nehmen wir gerade auf, das ist sozial gesehen eine wunderbare Grundlage, um
547 wieder zu diskutieren, wie gehen wir miteinander um. Das als Chance zu sehen. Ich merke,
548 Lehrpersonen sehen das oft nicht als Chance, sondern als Hürde oder Barriere. Das ist unser
549 Alltag, an dem sollte man Freude mitbringen. Das ist Sozialisierung pur, wenn die
550 Situationen einfach so in den Schoss fallen, um damit weiterzuarbeiten. Da glauben wir,
551 dass die Sozialpädagogen viel stärker Ressourcen mitbringen. Dass das notwendig ist, dass
552 wir diesen Blick dabei haben. Aber das sind auch Finanzierungsfragen.

553 Bauer: (lacht) Ach, ihr findet da schon was. Ihr seid ja sehr geschickt. Vielen Dank.

554

555

1 Anhang 6: Gruppeninterview Kinder

3 1. Gruppe, 04.02.2025

4 Laureen Bauer: Also die erste Frage ist, geht ihr gern zur Schule?

5 Kinder: Ja. Ja.

6 LB: Alle gern?

7 K: Ja.

8 LB: Oh, mega cool.

9 K: Manchmal, wenn man weiss, okay, das ist jetzt nicht gerade so meine Lieblingswoche und
10 so. Und manchmal, wenn man früh aufsteht, das nervt halt. Aber wenn man dann in der
11 Schule ist, dann macht es schon Spass.

12 LB: Und was macht denn am meisten Spass in der Schule?

13 K: Spielen.

14 LB: Und was noch ausser Spielen?

15 K: Mathematik.

16 K: Deutsch.

17 LB: Und dir macht auch Deutsch Spass?

18 K: Ja.

19 K: NMG, Sport.

20 LB: Oh, viele Sachen.

21
22 LB: Und ihr habt ja zwei Lehrerinnen, Frau McAllister und Frau Venzin. Ist das besser, als
23 wenn ihr nur eine Lehrerin hättet?

24 K: Ja.

25 K: Nein.

26 K: Wenn zum Beispiel eine krank ist, dann müssen wir nicht eine neue Lehrerin
27 kennenlernen.

28 LB: Das stimmt, ja.

29 K: Meistens wird es auch mal schwieriger, eine zu finden. Und dann wissen wir nicht, wie sie
30 heisst. Dann wissen wir nicht, was wir jetzt machen. Und dann hat sie vielleicht auch andere
31 Aufgaben. Und wenn jemand krank ist, kann die andere auch – Verlässlichkeit

32 LB: Aber M., du meinst, es ist nicht besser, zwei Lehrerinnen zu haben?

33 K: Es ist besser.

34 LB: Es ist besser?

35 K: Zwei Lehrerinnen zu haben, weil sie vier Augen haben. Damit sie wissen, was wir machen.

36 LB: Ja, stimmt. Und was denkt ihr zwei?

37 K: Ja, es ist cool, zwei Lehrerinnen zu haben.

38 LB:

39 K: Und was ist genau cool? Es macht einfach Spass, mit zwei Lehrerinnen zu sein. Und so ist
40 es, wenn die eine einem anderen Kind hilft, dann geht es ein bisschen schneller.

41 LB: Stimmt, ja. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich bei euch gesehen, manchmal dürft ihr auswählen,
42 welches Blatt ihr macht. Zum Beispiel heute Morgen waren fünf verschiedene Blätter für
43 Mathe. Und woher wisst ihr dann, welches Blatt ihr nehmen solltet?

44 K: Wir schauen immer auf die Stärken. Wenn ich jetzt aufs Blatt schaue und dann frage,
45 verstehe ich das? Wenn ich so denke, ja, ich verstehe es, dann kann ich das nehmen. Dann
46 schaue ich aber auch noch die anderen Blätter an. Und wenn es zu einfach ist, dann nehme
47 ich das Schwierigste.

48 K: Ja. Ja.
49 LB: Stimmt das? Hat sie es gut erklärt?
50 K: Ja.
51 LB: Und das dürft ihr alleine entscheiden oder sagen eure Lehrerinnen auch manchmal?
52 K: Also wir dürfen es selbst entscheiden.
53 K: Ja. Bei Heften zum Beispiel einmal hat sie uns das Heft gegeben. Sie hat dann noch ein
54 paar Tage in der Woche geschaut, bist du schon besser oder nicht. Wenn du schon besser
55 bist, hast du das erste Heft bekommen. Und du noch Mühe hast, dann hast du null
56 bekommen.
57 K: Wenn wir Sport haben, dann sagt sie, nach dem Sport muss ich „Lies mal“ oder Buch
58 lesen. Oder malen.
59 LB: Und bei „Lies mal“ haben es manchmal die Lehrerinnen gesagt, welches ihr nehmen
60 solltet?
61 K: Ja. Ja. Ja.
62 LB: Und ihr seid ja ganz viele verschiedene Kinder in der Klasse. 25. Mega viele.
63 Und manche Sachen bei den Kindern sind gleich und manche Sachen sind unterschiedlich.
64 K: Ja.
65 LB: Was sind denn Sachen, die gleich sind bei den Kindern?
66 K: Es kommt darauf an, wie gut man ist in Mathe, Deutsch.
67 LB: Okay, da unterscheiden sich die Kinder. Ja.
68 K: Und was eigentlich fast das Gleiche ist, dass sie nett zueinander sind. Das haben
69 irgendwie alle.
70 LB: Ah, mega schön.
71 K: Vielleicht Freunde oder sein oder so. Das ist langsam auch gleich.
72 LB: In der Klasse könnt ihr mit allen nett sein und mit allen Freunden sein?
73 K: Ja.
74 LB: Boah, das ist super.
75 K: Das haben alle, Freunde haben alle. Und dann macht es auch mehr Spass, wenn wir mehr
76 sind als weniger. Wenn wir weniger sind, wenn mal deine beste Freundin fehlt, dann kannst
77 du vielleicht mit einer anderen beste Freundin spielen.
78 LB: L., wolltest du noch etwas sagen?
79 K: Nein.
80 LB: Haben sie gut erklärt?
81 K: Ja
82 LB: Ja, das wollte ich euch nämlich auch noch fragen. Manchmal hat man ja so Gruppen, so
83 Freundesgruppen, in denen man spielt. Habt ihr mehr so eure Freundeskreise, eure
84 Gruppen, in denen ihr spielt? Oder spielt ihr mit allen Kindern gleich?
85 K: Also mit dem Fussball, manchmal lassen wir auch Mädchen mitspielen. Ja, dann haben
86 die Mädchen auch Freude und wir auch.
87 LB: Ah, super.
88 K: Wir laufen etwa zu viert runter. Das sind die besten Freundinnen. Dann gibt es auch noch
89 ein paar in der Klasse, die dann meine besten Freundinnen sind. Und das Gute ist beim
90 Fussball: Die Jungs lassen nicht gleich zu, dass wir mitspielen. Aber nachher geht das schon.
91 LB: Und wie ist das, wenn ich jetzt mal mit meinen Freundinnen wäre und ich würde gerne
92 bei einer anderen Gruppe mitspielen? Wie läuft das? Kann ich dann die fragen?
93 K: Ja. Dann sage ich, es ist okay.
94 LB: Okay, dann kann man fragen und dann darf man auch mitspielen.

95 K: Ja, ausser dann, wenn man zum Beispiel mega gemein zu denen ist. Dann sage ich dann,
96 du darfst mitspielen, aber dann musst du netter zu den anderen Kindern spielen.
97 Aber alle dürfen eigentlich grundsätzlich mitspielen. Es gibt nicht oft Freundinnen und so.
98 Wow, das macht ihr super.
99 LB: Und ich habe auch gesehen, ihr helft euch manchmal. Zum Beispiel, wenn eine Aufgabe
100 schwierig ist, dann helft ihr euch gegenseitig.
101 K: Ja.
102 LB Was muss man denn können, um ein guter Helfer oder eine gute Helferin zu sein?
103 K: Das Fach, also wenn man zur Mathematik kommt und die anderen verstehen das nicht,
104 dann muss man das Fach auch verstehen.
105 LB: Das stimmt, ja.
106 K: Und wenn man es eben auch nicht versteht, dann sagt man vielleicht dem anderen
107 Quatsch. Und dann weisst du es nicht.
108 LB: Wolltest du auch das sagen? (Kind nickt) Und die letzte Frage ist noch, was braucht ihr,
109 damit ihr gut lernen könnt? Muss es zum Beispiel ganz leise sein oder müsst ihr mit anderen
110 Kindern zusammen lernen können?
111 K: Also, es ist am besten, wenn alle Kinder leise sind und die Lehrerinnen nicht so viel sagen
112 müssen: „leise!“. Ja.
113 K: Und vielleicht sind wir neben Freunden und ihr sprecht und ich sage, stopp sprechen,
114 darum können wir gut arbeiten.
115 LB: Ah, ja.
116 K: Ja, oder ein paar Kinder sitzen vielleicht neben der Freundin oder dem Freund und für die
117 ist es dann schwierig. Die lenken sich ab mit den Kindern.
118 LB: Ah, die lenken sich ab, ja.
119 K: Und es ist so, manchmal braucht man es, dass man auch mit den Freunden
120 zusammenarbeiten kann. Aber das ist eigentlich nicht so mega cool, weil wenn man dann
121 zum Beispiel abschaut, dann kann man nicht seine eigenen Stärken zeigen. Am besten ist es
122 schon, wenn es ruhig ist und anstatt laut ist, und wenn es laut ist, dann haben wir noch
123 Pamire oder so. Ja.
124 LB: Super, habt ihr mega gut gemacht.
125
126

127 **2. Gruppe, 04.02.2025**

128 LB: Geht ihr denn gern zur Schule?
129 K: Also manchmal schon, manchmal nicht.
130 K: Bei mir ist auch manchmal gar nicht gern, manchmal gerne.
131 LB: Und was macht denn Spass in der Schule?
132 K: Zum Beispiel so Spiele, so Sachen.
133 K: T.T.G. - T.T.G. oder so Sachen machen, die so lustig sind. Oder coole Aufgaben machen.
134 LB: Und was macht nicht so Spass?
135 K: Rechnen.
136 K: Schwierige Rechnen. Schwierige Rechnungen.
137 K: Schreiben, Lesen finde ich eigentlich auch noch cool.
138 LB: Und ihr habt ja zwei Lehrerinnen. Meistens haben Kinder nur eine Lehrerin. Findet ihr
139 das gut, dass ihr zwei Lehrerinnen habt?
140 K: Ja. Also wenn vielleicht mal eine krank ist, dann hätten wir noch die zweite. Das ist immer
141 gut. Und dann kann man immer noch etwas lernen an dem Tag. Oder nicht nur weil die

142 Lehrerin krank ist, kann man jetzt nicht in die Schule gehen. Zum Beispiel Frau McAllister
143 geht es nicht gut heute. Und dann ist sie halt gegangen. Und jetzt haben wir ja noch ein paar
144 Venzin und dich.

145 LB: Das stimmt, das ist super. Und wenn beide da sind, ist das auch besser, als wenn nur
146 eine da ist?

147 K: Ja. Manchmal ist es einfach mehr Aufsicht.

148 LB: Mehr Aufsicht, ja. Die sehen mehr, gell? Die anderen haben vorher gesagt: Die haben
149 vier Augen zusammen. Und was ist noch besser, wenn beide da sind?

150 K: Ich weiss nicht so recht.

151 K: Es ist cool, dass sie nicht krank sind und so.

152 LB: Und gibt es auch etwas, was schlechter ist?

153 K: Ich weiss es nicht so reicht.

154 LB: Ist es manchmal nervig, wenn es zwei sind, statt eine?

155 K: Ja, es ist nervig es gibt so ein Ding. Und ich verliere es immer wieder. So, das (zeigt auf ein
156 Hunderterfeld) gibt es im Kleinen. Und das verliere ich immer wieder. Und dann finde ich es
157 auch wieder. Aber ich finde es halt ein bisschen doof, an dem zu arbeiten.

158 LB: Was findest du doof?

159 K: An dem zu arbeiten.

160 LB: Ah, an dem zu arbeiten, okay.

161 K: Das ist irgendwie schwierig. Und ich komme auch bei vielen Sachen nicht so draus.

162 LB: Okay. Und können deine Lehrerinnen dir dann helfen?

163 K: Ja, meistens schon.

164 LB: Und helfen dir auch manchmal andere Kinder?

165 K: Ja.

166 LB: Und was ist besser?

167 K: Hey, was ist jetzt mit dem? (ein Kind kommt ins Zimmer und dreht dann wieder um)

168 LB: Was ist besser, wenn dir ein Kind hilft, oder wenn dir eine Lehrerin hilft? Was findest du
169 besser?

170 K: Meistens verstehe ich es besser bei einer Lehrerin.

171 LB: Bei der Lehrerin verstehst du es besser?

172 K: Ist bei mir ähnlich.

173 K: Manchmal verstehe ich es bei R. auch noch gut.

174 LB: Und hilft ihr auch manchmal anderen Kindern?

175 K: Mhm.

176 LB: Und was ...

177 K: Aber ich helfe meistens nur auf Deutsch. In Mathe brauche ich selber Hilfe.

178 LB: Ah ja, aber in Deutsch bist du dafür gut und hilfst dann. Und macht es Spaß zu helfen?

179 K: Mhm. Also mir macht es Spaß, andere zu helfen, ja.

180 LB: Und was muss man können, um eine gute Helferin zu sein?

181 K: Man muss selber draus kommen. Und man kann nicht sagen: „Wenn du es nicht kannst,
182 kannst du es nie.“

183 LB: Ja, das stimmt. Das stimmt, das darf man nicht sagen.

184 K: Manchmal komme ich draus, aber dann will ich den anderen helfen und komme nicht
185 mehr draus.

186 LB: Das stimmt, das geht mir manchmal auch so. Wenn ich es allein mache, dann kann ich
187 es. Dann will ich es jemandem erklären, dann kann ich es nicht mehr. Komisch.

188 K: Dann denke ich so, hey, ich habe es doch vorher gerade können.

189 LB: Ja, das verstehe ich. Ihr seid ja ganz viele Kinder in eurer Klasse, 25 Kinder.
190 K: Ja, schau das ist Sophia (zeigt auf ein Bild an der Wand). Rosa. R-O-S-A. Bei mir, also F., F.
191 W., ist es Farb. F-A-R-B. (Die Kinder haben ihre Anfangsbuchstaben der Vor- und Nachnamen
192 aufgemalt).
193 LB: Ah ja, lustig. Rosa Farb. Sehr lustig.
194 Bei den vielen Kindern in eurer Klasse sind ja manche Sachen gleich bei den Kindern. Und
195 manche sind unterschiedlich. Was gibt es denn so Sachen, die gleich sind oder die
196 unterschiedlich sind?
197 K: Also, der eine Kind macht es nicht Spaß, mal zu rechnen, und der andere schon.
198 K: Oder zum Beispiel, dass der eine mehr Spaß macht, zu spielen, als der andere. Ja, der eine
199 macht mehr Spaß im Kreis, im Kreis zu sitzen.
200 K: Mir macht es zum Beispiel nicht so Spass im Kreis sitzen und nichts machen. Und zuhören.
201 Das würde ich schon lieber... Es wäre auch cool, wenn man aufs Sofa sitzen könnte.
202 LB: Das wäre gemütlich.
203 K: Oder etwas auf die Bank legen könnte, damit es nicht so hart wäre. Und dann tut es nicht
204 mehr so weh am Po.
205 LB: Und was ist bei allen Kindern gleich? Gibt es etwas, was bei allen Kindern gleich ist?
206 (Schweigen) Sind alle unterschiedlich, was sie gerne haben und was sie machen wollen?
207 K: Ja. Ja.
208 LB: Jetzt habe ich noch gesehen, manchmal dürft ihr euch selber aussuchen, was ihr machen
209 möchtet. Zum Beispiel, heute Morgen hattet ihr fünf verschiedene Rechenblätter zum
210 Malrechnen. Und ihr durftet selber aussuchen. Aber woher wisst ihr, welches Blatt ihr
211 nehmen müsst?
212 K: Keine Ahnung. Die einen nehmen das Schwierigere. S. und N. haben das ganz Schwierige.
213 K: Ich nehme das ganz Einfache. Dann weiss ich, was man machen muss.
214 K: Heute Morgen konnte ich nur ein Blatt machen. Eigentlich wollte ich ein Spiel machen.
215 Aber mit der S. macht es so... Es ist schon cool. Aber mit den Spielen komme ich nicht so
216 draus.
217 Und dann habe ich gedacht, ich gehe einfach ein Blatt machen, das einfach ist. Und dann
218 konnte ich das Blatt fertig machen und dann hat es (unverständlich).
219 LB: Perfekt.
220 K: Also sie müssen es erklären. Dann weiss ich, wo die Rechenblätter sind.
221 LB: Aber woher wusstest du, ob du das Einfachste oder das Schwierigste nehmen solltest?
222 K: Da kannst du eigentlich entscheiden. Was du findest... Manchmal sagen sie, die es schon
223 ein bisschen schwieriger machen können, die nehmen das Schwierige. Und wenn man noch
224 nicht so schwierige Sachen lösen kann, dann nehmen die das Einfachste.
225 LB: Aber ihr dürft selber entscheiden. Das sagen nicht eure Lehrerinnen. Ihr dürft selber...
226 K: Manchmal darf man selber entscheiden. Aber manchmal sagen sie, das und das nehmt
227 ihr.
228 K: Ich finde es cool, wenn man seine Lieblingsbeschäftigung zum Arbeiten hat. Oder etwas,
229 das man vielleicht nicht so gerne hat. Und es dann arbeitet und es dann doch gerne hat.
230 Oder wenn man nicht drauskommt, und dann kommt man doch raus. Das ist cool.
231 K: Ich finde es cool, wenn sich ein paar Kinder in der Klasse wohlfühlen.
232 K: Ich glaube, es fühlen sich alle Kinder in der Klasse wohl. Und dann fühle ich mich auch
233 wohl. Es ist schön, dass sie sich wohlfühlen.
234 K: Und mir macht es halt Spaß, den anderen Kindern zu helfen.

235 LB: Das ist schön. Und ich habe gesehen, ihr habt auch so wie eure Freunde und eure
236 Freundesgruppe. Und dann spielt ihr vor allem mit den Kindern. Aber wenn ich jetzt zum
237 Beispiel mit meinen Freundinnen spielen würde, und dann möchte ich bei einer anderen
238 Gruppe mitspielen. Geht das? Oder wie muss ich das dann machen?
239 K: Manchmal geht es aber nicht immer.
240 K: Also bei mir, meiner Meinung nach, wenn die Kinder mich beleidigen oder nerven, dann
241 sage ich ihnen nein. Aber wenn die Kinder eigentlich meine besten Freundinnen sind oder
242 auch nett zu mir sind, und ich sie gerne habe, dann sage ich ja. Sie dürfen schon mitspielen.
243 K: Also ich bastle eher in der Pause. Also in der Spielpause. Und in der Znüni-Pause habe ich
244 es halt gerne wenn, also einmal habe ich gar keine Znüni gegessen, ich habe nur gespielt.
245 LB: Und was machst du in der Pause, S.?
246 K: Ich gehe meistens mit J. in die Pause. Ausser sie ist krank. Dann frage ich halt jemand
247 anderes. Vielleicht wurde sie auch schon früher gefragt. Weil meistens, wenn sie schon
248 gefragt worden sind, dann sagen sie meistens nein. Dann frage ich immer, wer ist noch nicht
249 gefragt. Ja.
250 K: Und dann hat es halt bei mir einfach geläutet. Und dann habe ich halt kein Znüni
251 gegessen. Und dann war ich halt sehr hungrig. Ich hatte mega Hunger.
252 LB: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dann gehen wir zurück. Was braucht ihr, um gut
253 lernen zu können?
254 K: Wir brauchen halt Ruhe. Und keine Kinder, die uns stören.
255 K: Und wenn ein Kind uns stört, dann sagen wir stopp. Ich muss jetzt arbeiten. Ich will das
256 nicht.
257 K: Ich muss jetzt arbeiten. Könntest du bitte aufhören? Wir können ja nachher in der
258 Spielpause reden. Das ist besser, finde ich.
259

Entwicklung

1 Vision

Wir sind und bilden achtsame, selbstbewusste Menschen, die sich ihrer Gemeinschaft und der Gesellschaft zugehörig fühlen und Selbstwirksamkeit erleben.

Wir öffnen den Menschen an der Schule immer wieder Raum, sich – nach ihren Möglichkeiten und mit ihrer Unterschiedlichkeit – in ihrem Tun von Freude leiten zu lassen.

2 Grundhaltung

Das Leben in der Schule ist geprägt durch:

...eine zielgerichtete und vereinbarte pädagogische Zusammenarbeit aller Beteiligten

Diese ermöglicht ein gemeinsames Verständnis des Unterrichts- und Schulgeschehens und gewährleistet das Einbringen und Verarbeiten der verschiedenen persönlichen Hintergründe und Erfahrungen.

- Für die Planung, Durchführung und Auswertung des Schullebens und des Unterrichts werden verschiedene Formen der Zusammenarbeit eingesetzt.
- Die Klassen werden mit Unterrichtspartnerschaften geführt. Der Unterricht und die Zusammenarbeit werden gemeinsam verantwortet.
- Schulkultur und Unterricht, Planung, Einsatz der Ressourcen, Unterrichtszusammenarbeit, Austausch und Intevision sind wesentliche Inhalte der Zusammenarbeit.
- In der Zusammenarbeit werden die verschiedenen Kompetenzen der Mitarbeitenden sichtbar. Sie werden gefördert und zum Wohl der Schulgemeinschaft eingesetzt.
- Es besteht eine nachhaltige interne Qualitätssicherung.
- Ein Ziel der Teamarbeit ist die Gesunderhaltung aller Mitarbeitenden.

...eine gemeinsam entwickelte, verbindliche Schul- und Schulhauskultur

- Die Mitarbeitenden der Schule sind gemeinsam für die anvertrauten Kinder verantwortlich.
- Kinder mit besonderen Bedürfnissen und aus anderen Kulturen sind eine Bereicherung.
- Die in der Schule geltenden Werte und Regelungen sowie die zentralen Zielsetzungen bezüglich der Ausbildung und Entwicklung von Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz werden gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Schüler:innen festgelegt, umgesetzt, evaluiert und weiterentwickelt.
- Die Schule ist ein Ort, an welchem die Schüler:innen sowie die Lehrpersonen gerne und mit Freude leben, lernen, spielen und arbeiten.
- Das Schulleben wird durch den Austausch unter den Klassen und den Zyklen belebt.
- Eltern und Erziehungsberechtigte sind Beteiligte bezüglich des eigenen Kindes, der Klasse und der Schule. Ihre Bedürfnisse, ihre Mitarbeit und ihre Rückmeldungen werden begrüßt.

- Lernen, Spielen und Arbeiten folgen einem kindgerechten Rhythmus. Wichtiger als Zeitstrukturen sind die Bedürfnisse der Schüler:innen und die Inhalte.
- Personelle Ressourcen (Fächer, DaZ, ISF, Therapien, ...) werden nach Möglichkeit in der Regelklasse mit wenigen Beteiligten eingesetzt.

...einen ziel- und kompetenzorientierten Unterricht, der eigenverantwortetes Lernen fördert

- Die Lehrpersonen setzen sich gemeinsam und in Eigenverantwortung mit Unterricht auseinander. Sie kennen verschiedene Unterrichtsformen und setzen sie den Bedürfnissen der Schüler:innen und den Inhalten entsprechend ein.
- Wir favorisieren eine Didaktik, in der die Schüler:innen selbsttätig und zunehmend eigenverantwortlich planen, handeln, lernen und sich einschätzen können.
- Unterricht findet je nach Bedürfnis und Inhalt in Klassen, in Gruppen, individuell oder auch klassen- und altersgemischt statt.

3 Schulprogramm der Schuleinheit

Primarschule Schulprogramm der Schuleinheit 2020-2025 *Entwicklung*

Fassung 1.5 vom Frühling 2024

Grundlagen und Bezug: Leitbild 2002 / Vision / Grundhaltung 2015/2019 / Evaluationsbericht FSB 2019 / Legislaturziele Pflege 2018 / Lehrplan 21

Fünffjahreszyklus: Die Beurteilung durch die Fachstelle für Schulbeurteilung erfolgt gegen Ende einer Schulprogrammphase und fällt mit der Ausarbeitung eines neuen Schulprogramms zusammen. → Jahre 1-4: Kernthemen (aus Evaluation, Sicherung, Aktualität, ...) - Jahr 5: Evaluation, externe Beurteilung, Neuausrichtung

Handbuch: Die Schule führt ein digitales, aktualisiertes Qualitäts-Handbuch mit Entwicklungs- und Sicherungszielen, Grundlagen, Leitsätzen, Vereinbarungen und Darstellungen.

	Entwicklungsziele Das wollen wir erreichen. / Daran erkennen wir, dass das Ziel erreicht wurde.	Entwicklungsthemen / Entwicklungsansätze Entwicklungsprojekte in Schuleinheit oder Zyklus
Unterricht	<p>Kompetenzorientierung Der Unterricht orientiert sich am Lehrplan 21. Er ist auf die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Schüler:innen ausgerichtet und nutzt die entwicklungsorientierten Zugänge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er baut auf den Merkmalen guten Unterrichts (<i>Liste</i>) auf, ist kompetenzorientiert und richtet sich nach den Phasen eines kompetenzorientierten Unterrichts. • Er gewichtet die Stärken der Lernenden und Lehrenden und ermöglicht es, sich von Freude leiten zu lassen. • Feedback- und Lerngespräche sowie altersgerechte Selbsteinschätzung begleiten, ergänzen oder ersetzen stufengerecht formative und summative Standortbestimmungen und Lernkontrollen. • Innerhalb und zwischen den Zyklen sind Unterrichtsinhalte und die Beurteilungskultur abgesprochen und voraussetzbar. • Der Fachaustausch ist gestärkt. Insbesondere der «FA Sonderpädagogik» findet regelmässig statt. 	<p>An Stärken orientiertes Lernen Nicht (nur) die stofflichen Inhalte sind Stärken oder Schwächen eines Kindes. Stärken oder Schwächen sind in der Regel soziale, überfachliche Kompetenzen → Kooperative Lernformen ermöglichen an Stärken orientiertes Lernen mit Freude</p> <p>Spielen und Lernen – 1. Zyklus 20/21 – 22/23 Zyklus 2a</p> <p>Beurteilung ist ein Prozess Im kompetenzorientierten Unterricht und damit auch bei der Beurteilung von Entwicklungen und Leistungen steht die formative Auseinandersetzung im Vordergrund. Lerngespräche, Selbsteinschätzung, Rückmeldungen und Lern- bzw. Beurteilungsschlaufen bilden einen Prozess. Summative Beurteilungen wie Zeugnisnoten sind die letzte Abstraktionsstufe im Beurteilungsprozess. Grosszügiges Denken im Umgang mit Noten wird gelebt.</p> <p>Entwicklung weiterer gemeinsamer Absprachen zu Beurteilung Schuleinheit 20/21 und 23/24</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versuchsjahre 2020-22 in einzelnen Klassen mit Beurteilung ohne Noten • Ab 22/23 gesamter Zyklus 2a Beurteilung im Schulalltag ohne Noten • Ab 23/24 Gesamtschule mit Schulalltag ohne Noten <p>Kompetenzorientierte Beurteilung / Beurteilung im Alltag ohne Noten</p>

Zyklus 2a 20/21 – 22/23, 23/24

Beurteilung ohne Noten im Schulalltag / Prozess zur Entwicklung einer Feedback- und Rückmeldekultur

im Zyklus 1b erfolgen Rückmeldungen individuell, zeitnah und wohlwollend in mündlicher und/oder schriftlicher Form. Dabei stehen die Stärken und Entwicklungsziele des Kindes im Fokus.

Austausch und Entwicklung der gelebten Feedback- und Rückmeldekultur sowie der Standortgespräche

Im Zyklus 1 findet mindestens einmal pro Halbzyklus ein Eltern-Kind Gespräch statt. Wir stellen uns unsere Konzepte und Erfahrungen damit regelmässig im Halbzyklus und Zyklus 1 vor.

Beurteilung ohne Noten im Schulalltag / Zielorientierung im Lernen / Prozess im Umgang damit

Der Zyklus 2b entwickelt gemeinsam das Projekt SaoN (Schulalltag ohne Noten). Zu Beginn des Schuljahres werden die SuS sowie ihre Eltern darüber informiert. Die Beurteilungspraxis wird regelmässig im HZ thematisiert und gemeinsam weiterentwickelt. Gegen Ende des Schuljahres wird das Projekt mit den SuS evaluiert und entschieden, ob und wie das Projekt im nächsten Schuljahr weitergeführt wird.

Transparente Unterrichtsinhalte

Die fachlichen Stoffpläne sind innerhalb der Zyklen und zyklusübergreifend transparent, abgesprochen und aufeinander abgestimmt.

Das 8-Schritte-Modell, Kompetenzorientiertes Lernen im Zyklus 1

Lernprozesse bei Kindern sind dann besonders effektiv und nachhaltig, wenn sie stark interessenorientiert und intrinsisch motiviert sind und in einem aktiv-handelnden Setting stattfinden. Das 8-Schritt-Modell zeigt konkrete Umsetzungsmöglichkeiten kompetenzorientierten Unterrichts auf. Dabei wird das Spiel der 4- bis 8-jährigen Kinder für den Zyklus 1 als eine verbindende Lernform für die Kindergarten- und die Unterstufe fokussiert.

Hausaufgaben

An einem Elternforum im Jahr 2023 wurde der Wunsch nach einer gemeinsamen Haltung und Handhabung der Hausaufgaben geäussert. Daraus hat sich aus dem Schulteam eine AG-Hausaufgaben gebildet, welche über das Thema nachdenkt und diese Gedanken in die Halbzyklen bringen. Grundhaltungen werden gefunden und notiert und mit Vertretungen aus der Elternschaft besprochen. Über Formen und Inhalte von «sinnvollen» Hausaufgaben

	<p>wird weiterhin nachgedacht. Der Hausaufgabenclub findet weiterhin 3x pro Woche statt und wird langfristig in die das Betreuungsangebot integriert.</p> <p>Gemeinsame Schulprojekte Das Thema Biodiversität begleitet die Schule Binzholtz seit dem Schuljahr 22/23. Projektartiges Arbeiten in klassenübergreifenden Gruppen werden dazu durchgeführt. Im Schuljahr 22/23 haben die Klassen des Zyklus 2 mit der Unterstützung der Kinder vom Zyklus 1 den Pausenplatz durch das Aufmalen von diversen Pausenplatzspielen bereichert und verschönert.</p>
<p>Projektorientiertes Arbeiten Im Unterricht wird das projektorientierte Arbeiten in den Klassen, wie in Halbzyklen oder zyklusübergreifend gestärkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dieses nutzt individuelle Stärken und fördert unterschiedliche Begabungen. • Stufenübergreifende Anlässe oder ein gemeinsames Projektthema stärkt die Schulgemeinschaft und macht Kompetenzen in Anwendung erfahrbar. • Wo sinnvoll und notwendig werden Stundenpläne parallelisiert. 	<p>Projektorientiertes Arbeiten im Unterricht Zyklus 1: projektartiges Arbeiten in Form von Atelier- und Kursgruppen Zyklus 1: SPUL (Spiel und Lernen) im Schulalltag Zyklus 2a: Projekt «Spielen»: Spielnachmittag in klassenübergreifenden Gruppen (exekutive Funktionen) im SJ 22/23 Zyklus 2a: Projekt «Lesespur in niveaudifferenzierten Gruppen – 23/24</p> <p>Entwicklung des projektartigen Arbeitens im Zyklus 2b – Zyklus 2b 20/21</p>
<p>Pädagogik mit Vielfalt Vielfalt nehmen wir als Bereicherung wahr. Wir orientieren uns an Vielfalt, an vielfältigen Möglichkeiten. Wir denken in Nuancen, nicht abschliessend schwarz-weiß, männlich-weiblich, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erlebte und gepflegte Vielfalt wird im pädagogischen Alltag und im Zusammenleben gestärkt und genutzt. • Wir achten auf unsere Sprache und Haltung und vermeiden plakative und diskriminierende Zuschreibungen. <p>Neue Autorität Das pädagogische Konzept Neue Autorität (NA) ist im Schulleben verankert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die pädagogischen Mitarbeitenden sind mit der Haltung und den Grundlagen vertraut und im regelmässigen 	<p>Sensibilisierung in der Diskriminierungsthematik (Rassismus, Sexualisierung, ...) Die Schule ist Teil der Gesellschaft, welche Lehrpersonen durch ihre Arbeit mitprägen. In der Arbeit mit Menschen haben Wörter eine starke Wirkung. Wir stehen ein für eine diskriminierungskritische Haltung und Sprache, fördern und fordern einen respektvollen Umgang miteinander.</p> <p>Gendergerechte Sprache im gesamten Schulhaus Alle Personen im Schulhaus Binzholtz gehen achtsam mit der Sprache um.</p> <p>Diskriminierungskritische Haltung Verschiedene Gefässe in der Schulkultur, Haltungsentwicklung und Austausch in den Klassen, in den Klassenräten und im Kinderparlament entwickeln eine wertschätzende Haltung. Schulinterne Weiterbildung für Mitarbeitende – Fachleute - Entwicklung</p> <p>Austauschtreffen Es findet ein regelmässiger Austausch zu den Fokusthemen Netzwerk, Transparenz und Öffentlichkeit statt. Themen wie Diskriminierungssensibilität und Neue Autorität werden vertieft diskutiert.</p>

Zusammenarbeit und Organisation	<p>Austausch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • An der Haltung NA orientieren sich auch «führen und geführt werden» sowie Konfliktlösungen im Team. • Die Haltung NA fördert die lösungsorientierte Sprache und den resilienzfördernden Umgangston im Schulleben. • Die Haltung der NA wird für alle am Schulleben Beteiligten (auch Lernende, Eltern und Erziehungsberechtigte) transparent und sichtbar gemacht. 	
	<p>Schüler:innenpartizipation</p> <p>Die Schüler:innenpartizipation mit Kinderparlament und Vollversammlung bereichert das Schulleben. Das Kinderparlament wird im regen Austausch zwischen Schulkonferenz- und Schülerschaft genutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Themen sind im Schulleben der Schüler:innen wichtig, diskutier- und veränderbar. • Die Zusammenarbeit zwischen Kinderparlament, Schul- und Zykluskonferenzen sowie Vollversammlung sind gestärkt. • Die Rahmenbedingungen von Kinderparlament und Vollversammlung sind überprüft und allenfalls angepasst. 	<p>Kinderparlament</p> <p>Das Kinderparlament besteht aus sechs einzelnen Kindern aus der ganzen Schüler:innenschaft (ohne Delegation). Sie werden von einer Lehrperson und vom Schulsozialarbeiter geführt. Es werden Anliegen der Schüler:innenschaft diskutiert und bei Vollversammlungen an die Schule weitergetragen.</p> <p>Die Präsidentin und der Co-Präsident des Kinderparlaments suchen den Austausch mit der Schulleitung, der Schulkonferenz und der Vollversammlung.</p> <p>Vollversammlung</p> <p>Ungefähr einmal pro Quartal trifft sich das gesamte Schulhaus in der Turnhalle. Das gemeinsame Singen, Informationen und das gemeinsame Philosophieren in altersgemischten Gruppen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.</p>
	<p>Zyklusorientierung</p> <p>Die Schule organisiert sich nach den Zyklen, bzw. Halbzyklen des LP 21.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Führungsverantwortung der Halbzyklus-Leitenden sowie die Ressourcen sind geklärt. • Die Halbzyklen, bzw. Zyklen arbeiten mit eigener verbindlicher Jahresplanung an eigenen Projekten (inkl. Weiterbildungen). Diese sind mit der Planung der Schuleinheit abgestimmt. • Unterrichtsinhalte werden vermehrt im Halbzyklus ausgetauscht und vorbereitet. Die Ablage ist vernetzt und sinnvoll digital organisiert. • Die Halbzyklen arbeiten eng zusammen mit der Schulleitung bei der Auswahl und Einführung neuer Mitarbeitender im Halbzyklus. • Die Vernetzung der Halbzyklen ist sichergestellt und es findet ein regelmässiger Zyklus bzw. Halbzyklus 	<p>Prüfung ADL in Halbzyklen</p> <p>ADL-geführte Klassen im Halbzyklus schafft eine automatische Binnendifferenzierung und Schüler:innen können überfachlich und fachlich voneinander profitieren. Die täglichen Aufgaben und Herausforderungen können mit gemeinsamer Woman-/Manpower getragen und Klassengrößen können besser ausgeglichen werden. Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Lehrpersonen in den Halbzyklen wird durch die gleichen Klassenstrukturen gestärkt.</p> <p>Digitale und analoge Ablage und gem. Nutzung der Unterrichtsmaterialien</p> <p>Auf Teams werden digitale Unterrichtsmaterialien abgelegt. In der Materialsammlung werden die analogen Materialien abgelegt.</p>
		<p>Klassenmischen</p> <p>Auf die 1. / 3. sowie 5. Klasse werden die Klassen neu gemischt. Die Unterrichtspartnerschaften erarbeiten gemeinsam mit der Schulleitung die Einteilung anhand verschiedener pädagogischer und sozialer Faktoren.</p>

Qualitätsansprüche und Organisation

5 Grundsätze

Die Haltung der Neuen Autorität und Inklusion sind der Motor für Schulentwicklung und bestimmender Bestandteil der Schulkultur. Bei der Umsetzung der Vision und Grundhaltung (→ Kapitel 1 und 2) stehen gleichzeitig der/die Einzelne und das Ganze im Fokus. Alle Beteiligten – ob Schüler:innen, Eltern und Erziehungsberechtigte oder Mitarbeitende – werden gleichermaßen wertgeschätzt. Um dieses Ziel anzustreben, stehen kompetenzorientierter Unterricht, eigenverantwortliches Lernen und die vereinbarte Zusammenarbeit der Lehrpersonen im Zentrum. Inklusion ist im Schulprogramm und im Schulleben verankert. Das Handbuch der Schule dient demselben Ziel: Klare Strukturen und ein klarer Rahmen erlauben mehr Raum für Schulentwicklung und Schulkultur sowie persönliche Gestaltungsmöglichkeit des Einzelnen.

5.1 Grundlagen und Bezug

Die Qualitätsmerkmale einer «guten Schule» etablieren sich durch gemeinsame Entwicklung und richten sich nach gemeinsam definierten Visionen, Ansprüchen, Zielen und Massnahmen. Diese bauen auf den gesetzlich vorgegeben kantonalen Qualitätsansprüchen und den Regelungen auf der Gemeindeebene der Schule. Dafür besteht ein Leitbild für die Entwicklung und Sicherung der Qualität in der Schule (Onlinesammlung).

Die Qualitätsansprüche der Schule sind nachfolgend in den Kapiteln 1 – 8 benannt.

5.2 Werte und Haltungen

Die Schule Binzholz wird von folgenden Werten getragen (Onlinesammlung):

- Präsenz
- Offenheit
- Achtsamkeit
- Wertschätzung
- Humor
- Das Bewusstsein um diese Grundwerte hilft den Umgang unter allen Beteiligten – ob Schüler:innen oder Mitarbeitende – zu steuern.

Inklusion

- ⇒ die gleiche Wertschätzung und Teilhabe aller Schüler:innen und Mitarbeiter:innen (Onlinesammlung)
- ⇒ die Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen und Praktiken in Schulen, nicht nur für die Schüler:innen, sondern auch für alle an der Schule Beteiligten

Potential und Stärken

Wir richten unseren Fokus auf das Potential der Lernenden und der Mitarbeitenden.

Zusammenarbeit

Wir streben eine zielgerichtete und vereinbarte pädagogische Zusammenarbeit aller Beteiligten an. Wir bringen unsere Stärken und Kompetenzen ein und begegnen einander mit Interesse und Respekt.

Teamentwicklung und Gesunderhaltung

Die Gesunderhaltung aller Mitarbeitenden ist der Schule [REDACTED] wichtig. Feedback, Beratung und Unterstützung untereinander und mit externen Fachpersonen tragen zusammen mit einer positiven Fehlerkultur dazu bei. Die Schulleitung beachtet Begleitung, Beratung und Führung der Mitarbeitenden und Teamentwicklung prioritär.

5.3 Führungsverständnis der Schulleitung

«Niemand ist für das Problem allein, aber jeder für die Lösung verantwortlich.» *W. Geissbauer, Reteaming*

Die Schulleitung besteht aus zwei Schulleiterinnen, welche die Schule in gemeinsamer Verantwortung führen. Leitende Werte, Haltungen und Ziele werden kontinuierlich überprüft und abgeglichen. Das Gemeinschaftsbüro fördert den regelmässigen und zielgerichteten Austausch der beiden Schulleiterinnen. Die Führungsstrategie der Schulleitung ist geprägt von Authentizität und Leichtigkeit. Sie ist fest davon überzeugt, dass eine positive und sichere Umgebung den Nährboden für eine hohe Qualität bildet. Situations- und Lösungsorientierung, sowie eine ganzheitliche Denkweise sind der Schulleitung wichtige Grundsätze. Sie handelt strukturiert, leitend und entlastend innerhalb der Rahmenbedingungen und findet mit den Mitarbeitenden individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Führung basiert auf Vertrauen, sowie den Grundwerten der Neuen Autorität. Die Schulleitung unterstützt die Mitarbeitenden aktiv in ihrer persönlichen Entwicklung und treibt die Gesamtentwicklung der Schule als multiprofessionelle Wirkungsgemeinschaft voran.

Die Schulleiterinnen sind präsent und motivierend. Sie agieren als Ermöglicherinnen, welche die individuellen Stärken der Mitarbeitenden fördern und die Entfaltung deren Potential bestmöglich unterstützen.

6 **Inklusive Kultur**

Inklusion ist Aufgabe der Schule Binzholz als Ganzes. Die Entwicklung einer Schule steht im Dienst nicht nur der Schüler:innen, sondern auch aller anderen Beteiligten. Die Lehrpersonen mit ihren Beziehungsmöglichkeiten und ihren Bedürfnissen, sowie ihre Gesunderhaltung stehen im Fokus. Nicht das einzelne Kind steht im Zentrum, sondern das gesamte System.

Gemeinsam verantworteter Unterricht

Hinter diesen drei Wörtern steht ein ganzes Konzept. Dieses kann auf vier Ebenen beschrieben werden: Umgang mit Ressourcen, Personalvielfalt, vereinbarte Zusammenarbeit und die Rolle der Schulleitung.

Umgang mit Ressourcen

Geht es um Ressourcen, stehen an erster Stelle die Menschen mit ihren sozialen Fähigkeiten, ihrem Wissen und Können und ihren Erfahrungen. Im Fokus der Schule stehen starke Lehr- und Lernbeziehungen. Gelingt die Zusammenarbeit der Lehrpersonen, profitieren auch die Schüler:innen und das gesamte System. Das gelingt, wenn die Chemie der Unterrichtspartnerschaften stimmt und die Lektionen und Klassenverantwortung einer Klasse auf möglichst wenige Mitarbeitende verteilt werden.

In diesem Zusammenhang ist eine horizontale Verteilung der Lektionenressourcen von grosser Bedeutung. Ein:e Schulische:r Heilpädagoge:in arbeitet idealerweise nicht in vielen verschiedenen Klassen, sondern bildet ein Team mit ein bis zwei Lehrpersonen. Die Ressourcen für IF, DaZ und ISR sind nicht exklusiv einem Kind oder einer Gruppe zugewiesen, sondern stehen der ganzen Klasse zur Verfügung. Sie stärken die Partnerschaft der Lehrenden und Lernenden und machen dadurch Inklusion in der Klasse und in der Schule möglich.

Besondere Bedürfnisse sind die Regel

In der Schule sind besondere Bedürfnisse die Regel. Eine Massnahme benötigen nur die Schüler:innen mit individuellen Lernzielen, einer individuellen Förderplanung, PMT, DaZ oder HA-Club. Letztere wird mittels einer einfachen und handlichen Schriftlichkeit bewerkstelligt (→ Konzept „Integrative Schüler“).

Vielfalt im Unterricht

Ein vielfältiger Unterricht und vielfältige Unterrichtsformen, welche den Umgang mit Vielfalt ermöglichen oder gar erleichtern, werden bevorzugt.

Personalvielfalt

Als inklusive Schule ist die Schule eine multiprofessionelle Wirkungsgemeinschaft. Unterschiedliche Fachpersonen mit unterschiedlichen Ressourcen und professionellen Blickwinkeln fördern gemeinsam Kinder und gestalten Unterricht sowie Entwicklung. Personalvielfalt bedeutet auch die Wertschätzung von Vielfalt und Eigenheit. Mitarbeitende bringen ihre Ressourcen in die Zusammenarbeit ein, lernen mit- und voneinander und vertrauen auf Lösungen und Entwicklungen, die vom Gegenüber vorgeschlagen werden.

Vereinbarte Zusammenarbeit

Der Begriff „Gemeinsam verantworteter Unterricht“ impliziert, dass die gemeinsame Verantwortung für den Unterricht wichtiger ist, als gemeinsam im Zimmer zu stehen. Die Zusammenarbeit ist verbindlich geklärt in den Bereichen Planung, Durchführung und Evaluation des Schulalltags. Die Unterrichtsettings richten sich nach den aktuellen Bedürfnissen der Klasse und der beteiligten Lehrpersonen und folgen keinen strikten Rollenverteilungen.

Die Unterrichtspartnerschaften sind von der Schulleitung achtsam geführt und begleitet.

Rolle der Schulleitung

Neben dem Bereitstellen der erwähnten Zusammenarbeitsgefäße gibt die Schulleitung einen Rahmen vor, der Vertrauen schafft und auf Verbindlichkeiten basiert. Sie unterstützt die Mitarbeitenden mit einem offenen Ohr, mit einer wertschätzenden, toleranten und gelassenen Haltung und mit situativen und lösungsorientierten Hilfestellungen. Sie fördert unterstützende Arbeitsstrukturen und gewährleistet qualitativ gute Arbeitsbedingungen und die zur Auftrags Erfüllung der Lehrpersonen nötigen Ressourcen.

7 Neue Autorität

Alle Mitarbeitenden der Schule leben die Haltung der Neuen Autorität.

Eine gelingende Erziehung nach Haim Omer von dem das Konzept „Stärke statt Macht“ stammt, hat folgende Schwerpunkte im Fokus:

- Positives Selbstbild
- Beziehungsfähigkeit
- Vertrauen in andere Menschen
- Akzeptanz von Grenzen
- Konstruktiver Umgang mit Schwierigkeiten

Das Konzept der Neuen Autorität prägt die Haltung unserer Schule und setzt verschiedene Grundhaltungen voraus:

Präsenz und Nähe

Die wachsame Sorge ist laut Haim Omer die zentrale Voraussetzung für eine positive Entwicklung des Kindes. Sie verleiht dem Kind das Gefühl wichtig zu sein. Die erziehenden Personen (Lehrpersonen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Familie, Behörden, SSA/SSP, Zivi, Betreuung, weitere Bezugspersonen) wirken als Netzwerk und sind da, egal was passiert.

Selbstkontrolle

Jede Person kann nur sich selbst kontrollieren, nicht aber das Gegenüber. Dessen Verhalten kann inspiriert werden. Die Personen des Netzwerks agieren, weil sie die Verantwortung tragen.

Vernetzung

Alle Mitarbeitenden sind Teil des autorisierenden Netzwerkes, zu welchem Kolleg:innen, Behörden, sowie Eltern und Erziehungsberechtigte gehören. Sie sind verantwortlich, gemeinsam besprochene Regeln zu kultivieren.

Eskalationsvorbeugung und Deeskalation

Die pädagogischen Fachleute begleiten mit Präsenz und Nähe, tragen zur Deeskalation bei und vermeiden einen Machtkampf. Dabei helfen sie beiden Seiten das Gesicht zu wahren.

Transparenz, Offenheit und Öffentlichkeit

Erziehende fördern und wertschätzen positives Verhalten und machen dieses transparent. Auch unerwünschtes Verhalten wird transparent gemacht. Dieses Vorgehen dient dem Schutz aller Beteiligten und deren/der Sicherheit.

Verzögerung und Beharrlichkeit

Die Lehrperson kann sich Zeit lassen, um geeignete Massnahmen zu überlegen. Sie interveniert mit einer Aussage wie: „Ich akzeptiere dieses Verhalten nicht und werde mich mit ... beraten.“ Gleichzeitig verlangt sie vom Kind sich ebenfalls mögliche Lösungen zu überlegen bis zum vereinbarten Gespräch. Dadurch ergibt sich ein grösserer Handlungsspielraum für gelingende Lösungen, in die das Kind mit seinen Möglichkeiten einbezogen wird.

Auf der Basis dieser Grundhaltungen sind wir bestrebt, im Schulalltag folgendes Verhalten zu zeigen: Wir akzeptieren, dass ein Mensch viele Facetten hat, angenehme wie unangenehme. In unserem Wirken versuchen wir, die positiven Aspekte zu sehen und zu fördern.

Wir leisten unerwünschtem Verhalten gegenüber Widerstand, ohne gewinnen zu wollen. Wir positionieren uns klar gegen ein Verhalten, nicht aber gegen eine Person.

Wir zeigen Präsenz, schauen hin und reagieren transparent, im Bewusstsein, dass wir niemanden wirklich kontrollieren können und wollen.

Wir benennen unerwünschtes Verhalten und nehmen uns Zeit geeignet zu reagieren.

Mit den beschriebenen Grundhaltungen der Neuen Autorität und einem Bewusstsein für sinnvolles Verhalten der Lehrpersonen (gemäss obiger Liste) haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

- Die Schule gewinnt in ihrem Handeln an Transparenz und Verlässlichkeit.
- Das Team rückt in der Grundhaltung zusammen.
- Das Team versteht sich als Unterstützungsnetzwerk – auch zusammen mit den Eltern und Erziehungsberechtigten.
- Konflikte werden deeskalierend angegangen.
- Energie fliesst vorzugsweise in die Beziehungsarbeit, weniger in die Konfliktbewältigung.
- Die Schüler:innen fühlen sich respektvoll begleitet.
- Die Eltern und Erziehungsberechtigten sind ein integrierter und integrierender Teil der Schule.

Das Konzept der Neuen Autorität ist spür- und sichtbar im täglichen Zusammenleben im [REDACTED]. Interessierte Personen der Schule [REDACTED] nehmen an den offenen sina-Netzwerktreffen teil. Es findet viermal jährlich eine Austauschsitzung Neue Autorität statt. Jede Lehrperson nimmt an mindestens einem Treffen teil.

Welche Gefässe es den Eltern und Erziehungsberechtigten ermöglichen sollen, zu diesem Selbstverständnis zu gelangen, beschreibt der nächste Abschnitt.

8 Eltern und Erziehungsberechtigte

Die Schule [REDACTED] sieht Eltern und Erziehungsberechtigte als Partner:innen und an der Schule Beteiligte. Gemeinsam versuchen wir, die Schüler:innen hin zu lebenskompetenten Menschen zu begleiten.

Elternzusammenarbeit

Alle Mitarbeitenden pflegen und fördern einen vertrauensvollen Austausch mit den Eltern. In den Klassen findet jährlich mindestens eine Elternbegegnung statt und ein individuelles Standortgespräch statt. Weitere Gespräche und Standortbestimmungen finden nach Bedarf und/oder gemäss Regelung Schulisches Standortgespräch und mit möglichst allen Beteiligten statt.

Elternrat

Die Elternmitwirkung ist für die Schule [REDACTED] von grosser Bedeutung. Sie ist in einem Elternrat (ohne Delegation) organisiert. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler:innen des [REDACTED] wählen einzelne Vertreter:innen in den Elternrat (Onlinesammlung).

Diese Organisationform stärkt die Mitwirkung der Elternschaft auf Schulebene. Der Elternrat dient einerseits der Schulkonferenz als Pendant und Vernehmlassungsorgan und bündelt andererseits Aktivitäten wie Elternbildung, Elternforum, Schulfest etc. Der Mitwirkung der Eltern kommt als Vernetzung aller Beteiligten eine hohe Priorität zu. Dieses Ziel wird ebenfalls mit dem Ansatz der Neuen Autorität angestrebt.

Der Elternrat bietet über die Elternbildung [REDACTED] ein vielfältiges Angebot von Themenabenden und Kursen für Eltern und Interessierte an.

Betreuung

Die Schule [REDACTED] bietet an allen Primarschulstandorten für die Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse ein familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot an. Zur Tagesstruktur gehören die Morgenbetreuung, der Mittagstisch und die Nachmittags- und Abendbetreuung, die Ferienbetreuung sowie die Betreuung im Rahmen des Blockzeitenunterrichts und an unterrichtsfreien Tagen der Schüler:innen. Die Kinder werden während der unterrichtsfreien Zeit und während der Schulferien gepflegt, betreut und gefördert. Die Schule [REDACTED] ist einer der Hort-Hauptstandorte, weshalb die Betreuung von Montag bis Freitag während zwölf Stunden von 06.30 bis 18.30 Uhr angeboten wird.

9 Berufsauftrag und Arbeitszeit

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gilt der neue Berufsauftrag für Lehrpersonen im Kanton Zürich. Das Arbeitspensum wird im Rahmen einer Jahresarbeitszeit festgelegt. Die jährliche Brutto-Arbeitszeit beträgt 2'184 Arbeitsstunden (42 Stunden pro Woche) bei einer 100%-Anstellung. Im Kindergarten entspricht eine Vollzeitstelle einer 90%-Anstellung.

In den Tätigkeitsbereichen „Unterricht“ und „Klassenlehrperson“ gibt es eine pauschale zeitliche Anrechnung, in den Bereichen „Schule“, „Zusammenarbeit“ und „Weiterbildung“ wird die Arbeitszeit erfasst. Die Lehrpersonen vereinbaren mit der Schulleitung ihren individuellen Berufsauftrag für ein Schuljahr. Alle Mitarbeitenden sind für die Ausführung des Berufsauftrags und für die Einhaltung der Arbeitszeit eigenverantwortlich zuständig. Dazu stellt die Schulleitung ein Instrument zur Verfügung.

10 Gefässe und Organisation

Im Folgenden werden die Gefässe und Instrumente vorgestellt, dank derer sich die Schule in die gewünschte, in den vorgängigen Kapiteln erläuterte, Richtung bewegen und ihre Qualität sichern kann.

10.1 Unterrichtspartnerschaften

Der im Kapitel 2 Inklusion beschriebene gemeinsam verantwortete Unterricht wird möglich, wenn grundsätzlich möglichst wenige Personen, alle der Klasse zur Verfügung stehenden Ressourcen übernehmen und in gemeinsamer Absprache einsetzen.

Die mit der Führung einer Klasse beauftragte Unterrichtspartnerschaft richtet sich nach folgenden Merkmalen aus:

- verbindlich geklärte Zusammenarbeit in Planung, Durchführung und Evaluation des Schulalltags
- wechselnde Rollen in den Unterrichtsettings
- geklärte Aufgabenverteilung und gemeinsame Aufgaben
- abgesprochene Meta-Evaluation der Zusammenarbeit
- verbindliche Zusammenarbeitsgefässe
- Unterstützung, Entlastung, Vernetzung
- Begleitung und Führung durch Schulleitung

10.2 Schulkonferenz

Die wöchentlich stattfindende Schulkonferenz ist in verschiedenen Formen organisiert:

- Plenum
- Zyklus/Halbzyklus
- Kollegiales Teamcoaching
- Neue Autorität
- Austauschgefäss
- Sonderpädagogik

Diese Konferenzen finden alternierend statt.

SK-Plenum

Die Plenumskonferenz dient der gemeinsamen Entwicklung, der Weiterbildung, dem Austausch und der Information und gemeinsamen Abmachungen. Abmachungen sowie Sitzungen, Tagungen und Weiterbildungen der SK-Plenum sind verbindlich.

SK-Zyklus und Halbzyklus

Die Zykluskonferenzen sind intern geleitet und bieten Raum für Schul- und Unterrichtsentwicklung, für Zusammenarbeit, Netzwerkbildung und Wissensaustausch. ([Onlinesammlung](#))
Sie sind zudem wichtige Austausch- und Zusammenarbeitsgefässe im Bereich Qualität und Feedback.

Die Zyklen sind wie folgt aufgeteilt:

- 1a: Kindergarten
- 1b: 1./2. Klasse
- 2a: 3./4. Klasse
- 2b: 5./6. Klasse

Steuergruppe

Die Halbzyklusleitungen bilden zusammen mit der Schulleitung die Steuergruppe und übernehmen Führungsverantwortung. Sie evaluieren und begleiten die Entwicklung der Schule. Die regelmässigen Sitzungen werden mit jährlich 60 Arbeitsstunden im Berufsauftrag honoriert.

SK Kollegiales Teamcoaching KTC

Das nach einem geklärten Ablauf geleitete KTC in zyklusdurchmischten Gruppen dient den Mitarbeitenden zur Fallbesprechung, zur Triage und Lösungsfindung sowie zum Kompetenzaustausch. (Onlinesammlung)

Neue Autorität

Es finden pro Jahr vier Sitzungen zur Neuen Autorität statt. Jede mitarbeitende Person nimmt mindestens einmal jährlich an einer Austauschsitzung teil.

Austauschgefäss

Einmal pro Quartal findet eine SK-Austauschgefäss statt. Dieses Gefäss kann individuell genutzt werden, unter anderem für Projektgruppensitzungen oder bilaterale Absprachen. In dieser Zeit stehen alle Mitarbeitenden zur Verfügung.

SK-Sonderpädagogik

Der Austausch Sonderpädagogik ist ein drei- bis fünfmal jährlich stattfindendes Zeitfenster für den Austausch unter den Lehrpersonen der Schule mit Verantwortung im Bereich Sonderpädagogik. Folgende Inhalte stehen im Zentrum der Treffen:

- Input, Austausch und Nachfrage
- Gemeinsame Haltungen
- Gemeinsame Instrumente
- Einheitliches Vorgehen
- Fall- und Situationsbesprechungen
- Förderplanung
- Austausch und Nutzung Ressourcen
- Stärkung der Kompetenzen und Professionalität
- Administratives

Der Austausch Sonderpädagogik dient der Vernetzung, der Arbeitsoptimierung, einer gemeinsamen Sprache und Kultur innerhalb des Bereichs Sonderpädagogik. (Onlinesammlung)

10.3 Standortbestimmung Unterrichtspartnerschaften

Die jährlich stattfindende Standortbestimmung dient dem Austausch der Unterrichtspartner:innen mit der Schulleitung. Folgende Inhalte werden besprochen und vereinbart:

- Gemeinsame Verantwortung
- Entwicklung der Zusammenarbeit
- Unterricht: Planung, Lehr- und Lernformen, Beurteilung, Nachteilsausgleich
- Herausfordernde Situationen
- Schüler:innen und deren Situationen

Bei der Vorbesprechung des Austausches halten die Unterrichtspartner:innen die wichtigsten Punkte als Stichworte fest. Nach der Standortbestimmung mit der Schulleitung wird das Formular von allen Beteiligten unterschrieben (Onlinesammlung).

10.4 Mitarbeiter:innengespräche der Schulleitung

Die Schulleitung führt situativ unterschiedliche Gespräche mit den Mitarbeitenden:

- Standort- und Perspektivengespräche
- Leistungsfeedbackgespräche mit dem Fokus Förderung/Entwicklung
- Qualifikationsgespräche mit der Optik Beurteilung (MAB)

Notwendige Konfrontations- und Konfliktlösegespräche führt die Schulleitung klar, sorgfältig und aktiv. (Onlinesammlung).

Für Beratungs- und Problemlösegespräche ist die Schulleitung offen ansprechbar. Die Gespräche sind wertschätzend, lösungsorientiert und, wo nötig, vertraulich. (Onlinesammlung)

10.5 Schüler:innen-Partizipation

Kinderparlament

Die Schule führt ein Kinderparlament (KP). Ziel ist, dass dieses die Schule in Zusammenarbeit mit der Schulkonferenz aktiv mitgestaltet. Es entwickelt und bearbeitet Projektideen und setzt diese in Absprache mit den Klassen und der Schulkonferenz um. Das KP sucht Lösungen bei Problemen, welche alle bzw. die Mehrheit der Schüler:innen betreffen, und nimmt Stellung zu Fragen und Regelungen des Zusammenlebens. Bei geplanten Anlässen ist das KP aufgefordert, seine Ideen aktiv einzubringen und bei der Umsetzung mitzuarbeiten. Das Kinderparlament bilden einzelne Schüler:innen aus dem 2. Zyklus (keine Delegation). (Onlinesammlung)

Vollversammlung

Mindestens dreimal im Jahr gestaltet die Schule eine Vollversammlung mit allen Personen der Schule. Die Inhalte der Vollversammlungen stärken das gemeinschaftliche Zusammenleben. Mindestens einmal jährlich wird in altersdurchmischten Gruppen gemeinsam zu einem alltagsnahen Thema philosophiert. Verantwortlich für die Vollversammlung sind die Steuergruppe und das Kinderparlament (Onlinesammlung).

11 Vereinbarungen der Schulkonferenz

Die Schule [REDACTED] ist ein Ort, an welchem die Schüler:innen und Mitarbeitenden gerne und mit Freude leben, lernen, spielen und arbeiten. Wir richten unseren Fokus auf das Potential der Lernenden. Das Schulleben wird durch den Austausch unter den Klassen belebt.

Die Schule [REDACTED] ist von einem wohlwollenden Lebens- und Arbeitsklima und einer positiven Grundstimmung geprägt. Struktur und Sicherheit, gegenseitige Wertschätzung, ressourcenorientierte Förderung, eigenverantwortliches Lernen und eine angemessene Leistungsorientierung prägen den Schulalltag.

11.1 Unterrichtsqualität

Der Unterricht in der Schule [REDACTED] ist geprägt von einer didaktisch-methodischen Vielfalt mit Augenmerk auf Formen des eigenverantwortlichen Lernens. Letzteres fördern wir bewusst und aktiv. Es ist unser Ziel, dass die Kinder gemäss ihrer Entwicklung und ihren Möglichkeiten vermehrt selbst die Verantwortung für ihren individuellen Lernprozess tragen.

Wir haben gemeinsam Formen des eigenverantwortlichen Lernens und der Selbstreflexion erprobt und nutzen ausgewählte Methoden aus der folgenden Ideensammlung für den Unterricht und für den Austausch in der Schulkonferenz.

Zyklus 1a

Eigenverantwortliches Lernen ermöglicht lernendes Handeln und handelndes Lernen, bei dem die Kinder mitdenken, mitgestalten und mitfühlen. Dazu schaffen wir Freiräume, in denen die Kinder selbsttätig, eigenverantwortlich und spielerisch lernen. Unter anderem stehen folgende Methoden zur Umsetzung zur Verfügung:

- Modellierung (überfachliche Kompetenzen, Fertigkeiten)
- Tagesaufgabe / Wochenaufgabe
- Lerngespräche
- Klassengespräche
- Kooperative Lehr- und Lernformen
- Werkstattunterricht
- Projektarbeit
- Atelierunterricht
- Freispiel
- Reflexionsinstrumente (Gefühlskarten)
- Visualisierung Kompetenzen (Karten etc.)
- Feedback

Zyklen 1b – 2b

Wir schaffen Freiräume, in welchen die Schüler:innen selbsttätig und eigenverantwortlich lernen, handeln und urteilen können – in der Schule und bei den Hausaufgaben. Es ist unser Ziel, die Freude der Kinder am Lernen und planvollen Arbeiten zu wecken und zu erhalten. Wir leiten sie an, sich selbst und andere realistisch einzuschätzen. Unter anderem wählen wir aus den folgenden Methoden zur Förderung eigenverantwortlichen Lernens aus:

- Modelling / Kompetenzpass (überfachliche und fachliche Kompetenzen)
- An Lernzielen orientierte Planarbeit (Wochenplan / Lernplan / Hausaufgabenplan)
- Lerngespräche / Lerntagebuch / Wochenbericht
- Klassengespräche (Klassenrat etc.)
- Projektarbeit
- Reziprokes Lesen
- Kooperative Lehr- und Lernformen
- Individualisierter Unterricht (Planen, Begleiten, Beurteilen)
- Stimmungsbarometer
- Portfolio
- SPUL (Spiel und Lernumgebung) und Spielangebote

Kompetenzorientierung

Die Kompetenzorientierung unterstützt uns, neben der direkten Unterweisung auch Formen eigenverantwortlichen Lernens vermehrt ins Zentrum unseres Unterrichts zu stellen.

Wir sind uns bewusst, dass der Kompetenzerwerb schrittweise vor sich geht und nicht zwingend linear stattfindet. Die Kompetenzstufen des Lehrplans tragen diesem Umstand Rechnung.

11.2 Planen

Wir planen mit Jahres- und Quintals-/Quartalszielen. Sie sind mit dem Lehrplan kompatibel.

- die persönliche Unterrichtsplanung
- den Austausch in der Unterrichtspartnerschaft
- den Austausch in den Zyklen
- Übergabe- und Übertrittsgespräche
- die Information der Eltern und Erziehungsberechtigten

11.3 Beurteilen

Wir beurteilen mit transparenten Lernzielen und geben den Schüler:innen jeweils die zu erreichenden Lernziele (Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz) in einer ihrer Entwicklung angepassten Form bekannt. In summativen Lernkontrollen ist die Höchstpunktzahl pro Aufgabe ersichtlich.

Anerkannte Thesen um das Bemühen einer schulinternen Kohärenz und Transparenz von Beurteilung, Stand 25.5.21

... mit dem Wissen, dass diese Thesen sich entwickeln werden und nicht abschliessend sind.

Grundsätze

- Die Beurteilung orientiert sich an Qualitätsmerkmalen wie Transparenz und Kompetenzorientierung und die Lehrpersonen stehen im Austausch über die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der stufenspezifischen Arbeit.

Förderorientierung

- Die Beurteilung dient auch dazu, den Schüler:innen Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

- Wenn im Zeugnis die Note 3 oder weniger gesetzt werden muss, wird im Vorfeld im Gespräch nach Entwicklungsmöglichkeiten und Lösungen gesucht.
- Eine 6 ist eine sehr gute Leistung, nicht eine perfekte Leistung.

Selbstbeurteilung

- An unserer Schule lernen die Schüler:innen altersgerecht sich selbst zu beurteilen (vom Kindergarten bis zur 6. Klasse).

Bezugsnorm

- Die Beurteilung erfolgt entlang im Voraus festgelegter kompetenzbezogener Kriterien.

Feedbackkultur

- Wir geben unseren Schüler:innen häufig Rückmeldungen, um sie in ihrem Lernen zu unterstützen.
- Mit unserer wertschätzenden und ermutigenden Haltung formulieren wir Rückmeldungen sachlich, konstruktiv, ehrlich und authentisch.

Transparenz

- Den Lernenden wird klar gemacht, worauf es vor allem ankommt, welche Kompetenzen/Lernziele zu erreichen sind, was im Stoff vor allem geprüft wird.
- Die Lehrpersonen machen Korrekturen / Noten / Beurteilungen nachvollziehbar.

Kompetenzorientierung

- Wenn Lernende die Grundansprüche erreichen, so wird die Leistung als mindestens genügend bewertet (Note 4).
- Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf haben das Recht, in allen Kompetenzen gefördert zu werden ohne alle Grundansprüche zu erreichen.
- Es kommen erweiterte Beurteilungsformen (z. B. Referate, Plakate, Portfolios) zum Einsatz, die auch den Prozess berücksichtigen.
- Im ersten Zyklus werden unterschiedliche Entwicklungs- und Lern tempi nicht als defizitär bewertet.
- Gezielte Beobachtungen des Lern- und Spielgeschehens helfen den Lehrpersonen bei der Erfassung des aktuellen Entwicklungs- und Lernstands der Kinder.

Weitere Papiere zu Planung und Beurteilung liegen nach Zyklen unterteilt vor ([Onlinesammlung](#)).

11.4 Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz

Zur Beobachtung, Beurteilung und Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz liegen dem Zyklus angepasste Beobachtungsraster vor. ([Onlinesammlung](#))

Sie bilden die Grundlage für:

- persönliche Beobachtungen im Unterricht
- den kollegialen Austausch in der Unterrichtspartnerschaft, in den Stufen und im Plenum
- Rückmeldungen an Schüler:innen
- Standortgespräche

11.5 Sozialer Umgang

Zum Bereich „Umgang mit Menschen“ gehören alle Handlungen, die im täglichen Umgang mit anderen Menschen notwendig sind. Diese Handlungen folgen Regeln, die ein gutes Zusammenleben möglich machen.

Die Basis für den Umgang mit Menschen wird im Elternhaus gelegt, die kulturellen und sozialen Prägungen beeinflussen das soziale Verhalten der Kinder. Im Zyklus 1a werden Regelungen und Mittel für das Miteinander in einer Gruppe festgelegt und eingeübt. Die erworbenen Kompetenzen dienen als Grundlage, auf welcher in den weiteren Zyklen neue Schwerpunkte aufgebaut werden. Die Schwerpunkte wachsen aus den Bedürfnissen der einzelnen Klassen und ihrer Lehrpersonen.

Bewusstheit und Transparenz ermöglichen es dem Kind, Verantwortung zu übernehmen für sein Verhalten in der Gemeinschaft. Das gemeinsame Ziel ist eine Schulkultur, in der ein wertschätzender sozialer Umgang den Boden bildet für einen gemeinschaftlichen Unterricht und das Erlebnis von Lernbereitschaft und Selbstwirksamkeit.

12 Qualitätssicherung

Die Bemühungen um Feedback und Qualität beeinflussen unsere Gemeinschaft, das lernförderliche Klassenklima und letztlich die Schulqualität positiv. Sie sind über längere Zeiträume angelegt. Der individuelle und zeitliche Aufwand ist im beruflichen Alltag vertretbar.

12.1 Feedback und Qualität

Wir setzen uns mit Feedbackkultur auseinander und haben dazu eine gemeinsame Sprache. Konstruktive, zeitnahe und wertschätzende Feedbacks gehören zu unserer Schulkultur.

Kollegialer Unterrichtsbesuch

Die Lehrpersonen der Schule führen jährlich mindestens einmal in einer abgesprochenen Form einen kollegialen Unterrichtsbesuch durch. Die Tandempartner:innen werden Anfang Schuljahr durch die Schulleitung in Absprache mit den Lehrpersonen zugeteilt. Die Besuche werden vom Tandem gemäss dem Papier «Rahmen für die Kollegiale Hospitation» geplant, durchgeführt und evaluiert. ([Onlinesammlung](#))

Kollegiales Teamcoaching (KTC)

Die Mitarbeitenden der Schule treffen sich jährlich viermal zum Kollegialen Teamcoaching. Inhalte der Intervention sind Fallbesprechungen zu Schüler:innen und weitere pädagogische oder professionelle Themen. Die Teilnehmenden tragen zur lösungsorientierten Mitarbeit, zum Einbringen eigener Fälle und Themen und zur Verschwiegenheit gegen aussen bei. Das KTC ist nach dem Ablauf Kollegiales Teamcoaching von einer erfahrenen Person aus der Gruppe geleitet. ([Onlinesammlung](#))

Qualität

Qualitätsentwicklung begleitet uns im Schulalltag. Jede Unterrichtspartnerschaft arbeitet an Qualität, indem sie gemeinsam verantworteten Unterricht gestaltet. Einen weiteren Rahmen für Feedback und Qualität bieten die Stufenkonferenzen. Die Mitarbeitenden der Schule holen bei Kolleg:innen, Schüler:innen, Schulleitung, sowie Eltern und Erziehungsberechtigten individuelle Rückmeldungen zu ausgewählten Themen in den Bereichen ihres Wirkens in Unterricht, Klasse und Team ein. Die Zykluskonferenz unterstützt die Lehrpersonen in der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation ihres Individualfeedbacks. Gegebenenfalls wird das Individualfeedback über ein gemeinsames Instrument oder eine gemeinsame Methode eingeholt und gemeinsam reflektiert. Die Zykluskonferenz reflektiert die Zusammenarbeit und wertet die Erfahrungen mit den gewählten Vorgehensweisen, Methoden und Instrumenten aus. ([Onlinesammlung](#))

Schulleitung

Die Schulleitung ist im Zusammenhang mit Schul- und Qualitätsentwicklung förderorientiert. Sie

- hat eine wertschätzende, anteilnehmende Haltung.
- bietet sowohl spontanes wie auch systematisches Schulleitungsfeedback an.
- bietet Hilfestellungen an oder ermöglicht professionelle Unterstützung.
- nimmt selbst förderorientiertes Feedback entgegen.
- reagiert bei Konflikten oder Krisen sofort, ist individuell transparent und sucht gemeinsam mit den Beteiligten nach möglichen Lösungen.

12.2 Weiterbildung

Die Schulpflege der Gemeinde gibt den Rahmen der Weiterbildung vor. Die Schulleitung der Schule verfolgt den Grundsatz, offen mit Weiterbildungswünschen umzugehen und diese zu

ermöglichen. ([Onlinesammlung](#)) Auch die Mitarbeiter:innenbeurteilungen (MAB) stehen im Dienste der Qualitätssicherung und Weiterbildung ([Onlinesammlung](#)).

Schulinterne Weiterbildung

Gemeinsame Weiterbildungsvorhaben der Schulkonferenz, von Zyklen oder Gruppen ermöglichen ein ökonomisches, nachhaltiges und auch der Schulentwicklung dienendes Lernen. Schulinterne Weiterbildung findet zu gleichen Teilen während Unterrichtszeiten resp. in der unterrichtsfreien Arbeitszeit statt. Für Mitglieder der Gruppe, Zyklen oder der Schulkonferenz besteht grundsätzlich Teilnahmepflicht. In gegenseitiger Absprache mit der Schulleitung kann im Rahmen des neuen Berufsauftrags auf individuelle Situationen eingegangen werden.

Persönliche Weiterbildung

Persönliche Weiterbildung ist ein grundsätzlicher Anspruch der Berufserfüllung, der sich im Berufsauftrag niederschlägt. Die Mitarbeitenden reflektieren ihre Weiterbildungsplanung mit ihren Unterrichtspartnern und mit der Schulleitung. Soweit die Weiterbildung von der Schule oder vom Kanton mitfinanziert wird, besteht eine Dialog- und Austauschpflicht. Insofern dient die persönliche Weiterbildung immer auch dem Zugang zu neuem Wissen für Unterrichtspartner, Zyklus- und Teammitglieder.

Coaching und Supervision

Den Mitarbeitenden steht für die professionelle Reflexion ein Coach zur Verfügung, welchen sie bis zu dreimal jährlich ohne Rücksprache mit der Schulleitung in Anspruch nehmen können. Auch für Gruppenprozesse kann er für eine Supervision angefragt werden.

Seitenwechsel

Eine mögliche Form der persönlichen Weiterbildung ist ein Seitenwechsel. Dieses Projekt ist eine Einladung an alle pädagogisch Tätige der Schule [REDACTED] einen anderen Zyklus kennen zu lernen. Interessierte erhalten die Möglichkeit, ein 2 ½ Tage dauerndes Praktikum in einem anderen Zyklus zu absolvieren, mit der verantwortlichen Klassenlehrperson zusammenzuarbeiten und mit ihr das Erlebte in einem Austausch zu reflektieren. ([Onlinesammlung](#))

13 Hausordnung

In der Schule fühlen sich alle wohl und sicher.
Wir unterstützen und helfen einander.
Wir lösen Konflikte fair und gewaltfrei.
Wir tragen Sorge zu Gebäude, Plätzen und Gegenständen.

Im Schulhaus

⇒ Grundsätzlich betreten wir das Schulhaus frühestens 10 min vor Unterrichtsbeginn.

Ausnahmen sind:

- *Die Lehrperson kann den Schüler:innen das Arbeiten im Schulzimmer in der ersten Morgenlektion (7.30h – 8.15h) erlauben, wenn sie anwesend ist.*
- *Zwischen 8.00h und 8.10h betreten die Schüler:innen das Schulhaus nicht.*
- *Läuten: 7.25h; 8.10h; 10.15h; 13.25h*

- ⇒ Wir respektieren ausgestellte Arbeiten.
- ⇒ Im Schulhaus werden alle Bälle getragen.
- ⇒ Das Teamzimmer, der Keller und Estrich sowie fremde Schulzimmer betreten wir nur in Begleitung oder im Auftrag einer Lehrperson.
- ⇒ Grundsätzlich kauen wir im Schulhaus keine Kaugummis.
- ⇒ Im Treppenhaus und in den Garderoben unterlassen wir das Schreien und Rennen.

Auf dem Schulhausareal

- ⇒ Der Brunnenplatz und die Strasse sind für fahrbare Spielgeräte und ballfreie Spiele reserviert.
- ⇒ Abfälle werfen wir in die Abfalleimer.
- ⇒ Schneebälle werfen wir nur auf der Wiese und nicht Richtung Strasse und Gebäude.
- ⇒ Diese Regeln gelten auch in der Freizeit.

Allgemein

- ⇒ Die grossen Pausen verbringen wir im Freien auf dem Schulareal.
- ⇒ Kinder, die vom Dorf her kommen, parkieren ihre Velos bei der Badi.
- ⇒ Auf dem Schulareal und im Schulhaus sind sämtliche persönliche elektronische Geräte von 7.20Uhr bis 17.00Uhr ausgeschaltet und unsichtbar.
- *Die Hausordnung wird in den Klassen mindestens einmal jährlich zum Start des Schuljahres thematisiert.*
- *In den Mittelstufenklassen ist der sinnvolle Umgang mit Handy und neuen Medien Unterrichtsgegenstand.*
- *Die Schüler:innen werden aufgefordert, ihre Handys nur im Bedarfsfall in die Schule mitzubringen.*
- *Alle an der Schule tätigen Erwachsenen sind berechtigt und verpflichtet, die Schulhausregeln durchzusetzen*

Hinweise für Lehrpersonen zur Durchsetzung der Hausordnung

1. *Reagieren, nicht wegschauen.*
2. *Fragen, wie das Kind heisst und in welche Klasse es geht.*
3. *Eigene Beobachtungen schildern.*
4. *Gegebenenfalls Klassenlehrperson informieren.*
5. *Klassenlehrperson übernimmt klar und im Sinne der Gemeinschaft*
6. *Andere LPs auf die gemeinsame Verpflichtung zur Reaktion hinweisen.*

(Onlinesammlung)

Alle Schüler:innen der Schule besitzen am Ende der Primarschulzeit ein wertvolles Dokument, welches sie an ihre Schuljahre im **Arbeitsordner** erinnert. In allen Stufen (1. KG – 6. Kl.) wird mit dem **Arbeitsordner**, dem Portfolio der Schule, gearbeitet. Bei Wohnort-, Schul- oder Klassenwechsel wird der Ordner dem Kind mitgegeben.

Jedes Kind sammelt im Verlauf des Schuljahres Dokumente, welche im Schulalltag entstanden sind und für das Kind eine grosse Bedeutung haben. Es sind Arbeiten, die beispielsweise besonders gut gelungen sind oder solche, welche individuelle Lernwege mit ihren Fort- und Rückschritten exemplarisch dokumentieren. Allein oder gemeinsam mit seiner Lehrperson entscheidet jedes Kind von Zeit zu Zeit, welche Dokumente für das aktuelle Schuljahr wichtig sind und deshalb in dem **Arbeitsordner** gehören.

Grundausrüstung des Ordners

- Jährlich eine Textarbeit (ab der 1. Klasse)
- Jährlich ein Dokument über einen speziellen Anlass
- Jedes zweite Jahr ein Steckbrief mit Portrait
- Ergänzungen nach Wunsch:
- Liste mit Komplimenten
- Arbeiten aus dem Hand-Bereich (TTG, BG)
- Tests, Experimente, Projekte
- Befindlichkeiten
- Klassenfoto

Struktur

- Chronologisches Ablegen – neu auf alt
- Jede Arbeit ist datiert.
- Neue Stufe – neues Titelblatt

Äussere Form

- Arbeitsordner (weiss) mit beschriftetem Ordnerrücken (Onlinesammlung)
- Gegen Ende der 6. Klasse: Endfassung erstellen (Buch binden)
- Dokumente möglichst auf A4 angepasst: Grossformatiges gefaltet/gezoomt

Öffentlichkeit/Vertraulichkeit des Dokuments

- Die Privatsphäre des Kindes muss gewährleistet sein.
- Jedes Kind entscheidet selbst, wem es den **Arbeitsordner** zeigen will.
- Der Ordner kann bei Standortgesprächen gebraucht werden.
- Eltern und Erziehungsberechtigte können z.B. im Rahmen des Elternabends Rückmeldungen an ihr Kind schreiben.

15 Patenklassen

Ziele

- Ältere Kinder übernehmen soziale Verantwortung.
- Jüngere Kinder fühlen sich aufgenommen und lernen von und mit Paten.
- Möglichst grosser Altersunterschied
- Austausch stufenübergreifend

Gemeinsame Abmachungen

Drei Anlässe im ersten, zweiten und dritten Quartal sind obligatorisch. Im vierten Quartal freiwillig. Die Anlässe zwischen den zwei Patenklassen finden irgendwann statt. Zeitlich kann es ein 10 Minuten-Anlass, ein Tagesevent oder etwas dazwischen sein

Einteilung der Patenklassen im SJ 23/24

KG [redacted] 1	→	3a Kl.
KG [redacted] 2	→	3b Kl.
KG [redacted] 1	→	4a Kl.
KG [redacted] 2	→	4b Kl.
1a Kl.	→	5a Kl.
1/2b Kl.	→	5./6b Kl.
2a Kl.	→	6a. Kl.

Ideen

- Zu zweit Portfolio-Eintrag machen: z.B. Steckbrief. Die Grossen lesen den Kleinen Aufträge vor.
- Die Grossen lesen den Kleinen eine selbst geschriebene Geschichte vor.
- Zu zweit eine Geschichte erfinden. Einer anderen Zweiergruppe erzählen.
- Räben schnitzen
- Gemeinsam grosses Gemeinschaftsbild für Gang malen (*Vorschläge im Bildöffner*)
- Gemeinsames Lied am Adventssingen
- Pausenkiosk gemeinsam durchführen
- Gemeinsame Singstunden
- Lieblingsbuch mitnehmen. In Vierergruppen sein Lieblingsbuch vorstellen
- Gemeinsamer Waldmorgen
- Gemeinsam Znüni essen
- Gemeinsam neues Spiel lernen (drinnen oder draussen) oder eine Klasse lehrt die andere Klasse ein neues Spiel.
- Fussballturnier
- Gemeinsam Schneemänner/Schneefrauen bauen
-

Weitere Ideen: [Onlinesammlung](#)

16 Übertritte

16.1 Schnuppern in der neuen Klasse

Die zukünftigen 1., 3., und 5. Klass-Kinder und andere Kinder, welche die Klasse wechseln, besuchen die zukünftigen Lehrpersonen. Das Treffen gilt einem gegenseitigen Kennenlernen.

- Der Besuch dauert in der Regel eine Lektion.
- Die Kinder werden von ihren zukünftigen Lehrpersonen eingeladen.
- Die Schüler:innen der 6. Klasse verbringen die Lektion nach Möglichkeit mit einer Begleitperson (SSP, DaZ/IF, SL, etc.) ausserhalb des Klassenzimmers.
- Im Kindergarten bleiben die „Kleinen“ mit der KG-LP im Kindergarten. Für eine Begleitperson der „Grossen“ in die 1. Klasse ist die KG-LP besorgt. Sie organisiert den Transport auch für einzelne Kinder, welche in einer andern Schuleinheit eingeschult werden.

Zeitpunkt

Donnerstagvormittag die Lektion nach der grossen Pause in der zweitletzten Schulwoche vor den Sommerferien. Unvermeidbare Abweichungen werden frühzeitig den betroffenen Lehrpersonen gemeldet.

16.2 Interne Stufenübertritte

Schuleintritt in den Kindergarten

Anschliessend an den Info-Abend der Schule zum Schuleintritt in den Kindergarten werden die eintretenden Kinder mit ihren Eltern von der Kindergartenlehrperson zu einem Besuchsnachmittag im Kindergarten eingeladen. Dieser findet gemeinsam mit den zu den Grossen übertretenden Kindern statt. Einen frühzeitigen Eintritt in den Kindergarten gilt es sorgfältig abzuklären. (Onlinesammlung)

Übertritt Halbzyklen

Nach jedem Halbzyklus werden die Klassen neu gemischt. Die Einteilung der Schülerinnen und Schüler wird von den abgebenden Lehrpersonen vorgeschlagen und mit der Schulleitung entschieden. Es werden Freundschaften, sonderpädagogische Massnahmen und die sozialen Strukturen berücksichtigt. Nach den Sportferien lädt die Schulleitung die abgebenden Lehrpersonen zu einem ersten Austausch ein. Die definitive Einteilung ist vor den Frühlingsferien abgeschlossen.

Übergabegespräch

Im Vorfeld des Übertritts KG/1.Kl., 2.Kl./3.Kl. oder 4.Kl./5.Kl. lädt die übergebende Unterrichtspartnerschaft die übernehmende Unterrichtspartnerschaft zum Übertrittsgespräch ein. Sie informiert

- über Schüler:innen mit sonderpädagogischen Massnahmen
- über Schüler:innen in Situationen mit besonderem Informationsbedarf (Notwendiges zu Personen, Medizinisches, Psychologisches, Leistungsstand fachlich und überfachlich)
- die Fächer betreffend (Stand in den Fächer-Jahreszielen, benutzte Lehrmittel, gemachte Exkursionen / Schulreisen, Liedrepertoire)

Austauschgespräch

Im Austauschgespräch im ersten Quartal nach dem Übertritt vernetzen die beiden Unterrichtspartnerschaften ihre Erfahrungen mit der Klasse, mit Schüler:innen und Situationen. Zum Austauschgespräch laden die Unterrichtspartner der übernehmenden Stufe ein.

16.3 **Stufenübertritt Zyklus 2 – Zyklus 3**

Der Stufenübertritt vom Zyklus 2 in die Sekundarschule ist genau geregelt ([Onlinesammlung](#)).